
ENTRE PRÉTENTIONS
UNIVERSELLES ET PRATIQUES
SÉGRÉGATIONNISTES

Histoire de la Croix-Rouge sud-africaine
(1896-1966)

Travail de Master présenté à la Faculté des lettres et des sciences humaines de
l'Université de Fribourg (CH)

Candice Rey

Flanthey (Lens, VS)

2023

Jean-François Fayet, Prof.

Remerciements

En premier lieu, je tiens à adresser mes remerciements à M. Jean-François Fayet, mon directeur de mémoire, pour sa supervision et ses conseils avisés, en particulier lors de nos fructueux échanges destinés à la construction de ce travail.

Mes remerciements s'adressent ensuite aux collaborateur·rice·s des centres d'archives visités. Un merci particulier à l'équipe des archives de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour leur accueil, et en particulier à Mme Mélanie Blondin pour son aide.

Je remercie également Mme Anne Clarkson, chercheuse mandatée en Afrique du Sud pour ses services au *Cape Town Archives Repository*.

Enfin, un merci particulier à Valentin Crettenand et Léo Bulliard pour leur relecture, leurs conseils et leur soutien.

Table des matières

Introduction	7
État de la question	8
Problématique	11
Sources et méthodologie	15
Terminologie	17
1. Les premiers pas d'une Croix-Rouge de Blanc-hes en Afrique du Sud (1896-1919)	19
1.1. La genèse de la Croix-Rouge (1896-1899)	19
1.1.1. La fondation de sociétés de secours locales en réponse aux tensions territoriales	19
1.1.2. La première Croix-Rouge sud-africaine : le socle d'une exclusivité blanche et d'une hiérarchie raciale.....	22
1.2. Mise en marche et mise en veille (1899-1913)	26
1.2.1. La seconde guerre des Boers, le défilé des Croix-Rouge	26
1.2.2. La fin de la guerre, un tournant pour la Croix-Rouge et pour les relations inter-ethniques en Afrique du Sud.....	36
1.3. Renaissance et union pour l'effort de guerre (1913-1919)	39
1.3.1. Première Guerre mondiale : le baptême du feu pour une Afrique du Sud et des Croix-Rouge unifiées	39
1.3.2. Une Croix-Rouge de Blanc-hes.....	43
1.3.3. Mobilisation(s) du peuple non-blanc pendant la Grande guerre	47
2. L'émergence de la question raciale au sein d'une Croix-Rouge aux missions étendues (1919-1945)	53
2.1. Développement des activités en temps de paix (1919-1939)	53
2.1.1. La Croix-Rouge sud-africaine se constitue	53
2.1.2. Premiers secours dans les mines et premières distinctions raciales dans les activités ..	59
2.1.3. Santé publique, représentations racistes et idéologie ségrégationniste.....	63
2.1.4. Des membres volontaires « européens » et « non-européens »	67
2.2. Deuxième guerre mondiale : la CRSA dans toutes ses formes (1939-1945)	71
2.2.1. Missions intérieures, missions extérieures et prisonniers de guerre.....	72

3. Forger la Croix-Rouge d'après-guerre au sein du régime d'apartheid (1945-1966)	77
3.1. Champs d'action d'après-guerre sous le régime d'apartheid (1945-1960)	77
3.1.1. Restructuration et élargissement des activités en temps de paix	79
3.1.2. Évolutions dans la gestion de la question raciale	82
3.1.3. Croix-Rouge blanche, Croix-Rouge noire	85
3.1.4. Priorisation des Blancs	88
3.1.5. Une analyse iconographique	91
3.2. Bilan : les conséquences du régime d'apartheid et la création de bantoustans (1960-1966)	94
3.2.1. Répondre aux troubles intérieurs	97
3.2.2. Former des Croix-Rouge dans les bantoustans	100
3.2.3. Faire face aux premières condamnations étrangères	102
Conclusion	109
Liste des abréviations	115
Bibliographie	116
Annexes	129
Déclaration sur l'honneur	148

Introduction

En octobre 1988, Bongani Khumalo, directeur adjoint de la section du Sud-Transvaal de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine¹ et à l'époque seul dirigeant noir en poste, forme la coalition Henri Dunant. Cet organisme national de bénévoles et professionnel-le-s de la Croix-Rouge est alors déterminé à donner un coup de pied dans la fourmilière en se révoltant contre sa direction, qu'il considère comme étant captive d'une organisation et d'une attitude encore fidèles au régime d'apartheid. Dès lors, la coalition se donne pour ambition d'accélérer le changement des structures et des pratiques d'une CRSA toujours en majorité blanche et d'inciter l'avènement d'une authentique Société multiraciale. Ceci signe la première dénonciation de racisme et de discrimination raciale au sein même des rangs de la CRSA. L'affaire ne s'arrête pas là : l'année suivante, une crise se déclenche dans la section du Sud-Transvaal à la suite du licenciement de Khumalo pour motifs équivoques. En soutien à celui-ci, pas moins de 37 membres noirs du personnel se mettent alors en grève et sont licenciés à leur tour. Cet événement durcit gravement la situation et porte sérieusement atteinte à l'image de la CRSA, plus proche de vivre une scission raciale que jamais².

Cet événement marquant intervient dans le contexte bouillant d'une Afrique du Sud ébranlée par une agitation violente dans les *townships* noirs, par la vive répression de l'opposition au gouvernement raciste encore durcie par le décret de l'état d'urgence et par l'isolement croissant qu'elle subit sur la scène internationale. À la veille des réformes et libérations qui amorceront le développement de la Nation arc-en-ciel affranchie du régime d'apartheid, les destins de la CRSA et de son pays semblent étroitement liés. En effet, la Société nationale de la Croix-Rouge est présente sur sol sud-africain depuis 1896 et ne cesse par la suite de se façonner et se refaçonner conjointement à son jeune État. Faire l'histoire de cette Société nationale, c'est ainsi se plonger dans le passé tumultueux de l'Afrique du Sud et faire émerger les acteur-ric-e-s ainsi que les diverses activités de cette organisation de secours dans un pays marqué par la guerre, les modifications de territoires, les tensions entre communautés et la ségrégation raciale, plus tard affermie par le régime d'apartheid. La perspective globale de ce

¹ Désormais « CRSA » ou « Société ».

² Correspondances de la coalition Henri Dunant, mars-juin 1990, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B0420 R510462795 ; Déclaration du secrétaire général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aux Sociétés nationales, 17 octobre 1989, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B0420 R510462795 ; Dossier final « Review of the South African Red Cross Society », mars 1991, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B0420 R510462795, pp. 40-41 ; Dossier « The South African Red Cross problem and what can be done » par Bongani Khumalo, octobre 1989, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B0420 R510462795.

mémoire vise à dévoiler le parallélisme pouvant être perçu entre les jalons qui ont modelé la formation de la Croix-Rouge en Afrique du Sud et ceux qui jaillissent de l'histoire contemporaine du pays, en particulier concernant la gestion de la question raciale.

État de la question

Si le champ des *humanitarian studies* se distingue par sa fécondité sur la dernière décennie³, les recherches menées sur les Sociétés nationales de la Croix-Rouge semblent avoir largement contribué à mettre en lumière les trajectoires particulières de celles-ci et les différentes approches de l'humanitaire qui ont marqué le parcours de l'institution depuis sa création. Toutefois, dans leur article récent sur les continuités, les changements et les défis du Mouvement de la Croix-Rouge⁴, Wylie, Oppenheimer et Crossland n'excluent pas une certaine crainte de favoriser l'histoire de l'institution à travers le prisme des yeux privilégiés, ceux des Sociétés nationales les plus développées et dont les archives ont pu être conservées et rendues accessibles par le biais de monographies complètes. Ainsi, l'intérêt de traiter de la CRSA réside dans l'idée qu'elle est susceptible, par son ancrage sur le continent africain et sa position éloignée des Sociétés dominantes, de fournir une histoire concurrente de l'humanitaire et de faire émerger des contrepoints stimulants à l'idéal d'unité, de cohérence et de force de la Croix-Rouge ainsi qu'à sa définition occidentalocentrée de l'humanitaire.

En outre, il est important de souligner que l'histoire de la *South African Red Cross Society* dans sa globalité est absente de cette historiographie. Si une littérature quelque peu datée mais tout de même pertinente existe sur la médecine militaire et l'action de la Croix-Rouge durant la guerre anglo-boer⁵, la suite de ce récit, pourtant mouvementée et riche en rebondissements n'a pas encore fait l'objet d'une monographie scientifique et complète. Quelques documents commémoratifs ont été publiés de la main de la CRSA elle-même, mais ceux-ci consistent plus en une source archivistique qu'en un réel apport historiographique⁶.

³ Pour en savoir plus sur l'attrait récent des recherches en histoire de l'humanitaire : Matthew HILTON [et al.], « History and Humanitarianism : A Conversation », *Past & Present*, 241, 2018, pp. 1-38.

⁴ Neville WYLIE, Melanie OPPENHEIMER, James CROSSLAND, « The Red Cross Movement : Continuities, Changes and Challenges », in : Neville WYLIE, Melanie OPPENHEIMER, James CROSSLAND (dirs), *The Red Cross Movement : Myths, Practices and Turning Points*, Manchester, University Press, 2020, pp. 1-26.

⁵ D.O. STRATFORD, « Military Medical Services During the Old Transvaal Republic », *Military History Journal*, 1(1), 1967, <http://samilitaryhistory.org/vol011ds.html>, consulté le 13.11.2021 ; Elizabeth VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *International Review of the Red Cross*, 97(900), 2016, pp. 999-1028 ; Jan Cornelis ROOS, « "Het Transvaalsche Roede Kruis" gedurende die Tweede Vryheidsoorlog, 1899-1902 », Mémoire, Pretoria, University of South Africa, 1943 ; Jaques Charl DE VILLIERS, *Healers, Helpers and Hospitals : A History of Military Medicine in the Anglo-Boer War*, Pretoria, Protea Book House, 2008.

⁶ Brochure pour le cinquantenaire de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine (*Fifty Years in South Africa*), 1947, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/5 ; *Unity in Service*, ouvrage

Il devient alors pertinent de se tourner vers d'autres recherches sur des sujets similaires. Si des monographies ont été réalisées sur les Sociétés nationales « dominantes » en Europe et aux États-Unis, ce sont en particulier les études récentes sur des Sociétés analogues à celles d'Afrique du Sud issues elles-aussi de dominions britanniques telles que l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada⁷, qui susciteront notre intérêt. Les approches adoptées dans ces trois ouvrages, mêlant l'histoire institutionnelle, sociale et culturelle de ces organisations, peuvent fournir des ressources conceptuelles, des bases pour la construction du plan et des pistes de réflexion utiles, à travers la variété des dimensions prises en compte : politique, genre, rapport à l'Empire, relations entre communautés et entre régions, militarisme vs neutralité, indépendance vs contrôle gouvernemental, rapport au nationalisme/internationalisme, adaptation aux changements sociaux, tournants majeurs, etc. Il s'agira d'y piocher ce qui pourra nourrir le sujet, la structure et la problématique de ce mémoire.

En effet, la Croix-Rouge sud-africaine fait face à des enjeux politiques, sociétaux, culturels, territoriaux et raciaux très spécifiques, en particulier au vu de l'hétérogénéité de sa population ainsi que de la tournure que prend l'orientation politique de son pays à travers le régime d'apartheid. Les recherches combinant les champs des *races studies* et des *humanitarian studies*, relativement prolifiques depuis quelques années, offriront dans cette perspective des réflexions et des éléments structurels opportuns pour ce travail. Ces études discutent notamment des rapports des institutions humanitaires à l'impérialisme et à la (dé)colonisation comme vecteurs de valeurs et attitudes « civilisatrices », hiérarchisantes et pétries de préjugés raciaux envers le peuple africain. En outre, elles s'adonnent à démontrer la nature historiquement construite des affirmations universalistes, impartiales et neutres des actions humanitaires et s'autorisent une remise en question de leur application stricte, ce dont héritera notre propos⁸.

commémoratif sur l'histoire de la Croix-Rouge et sur l'histoire et les activités de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1962, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, CI_1965_036_ENG_036_ZA_Ra.

⁷ Margaret TENNANT, *Across the Street, across the World : A History of the Red Cross in New Zealand*, Wellington, NZRC, 2015 ; Melanie OPPENHEIMER, *The Power of Humanity : 100 years of Australian Red Cross, 1914-2014*, Sydney, HarperCollins, 2014 ; Sarah GLASSFORD, *Mobilizing Mercy : A History of the Canadian Red Cross*, Montreal, McGill-Queen's University Press, 2016.

⁸ Andrew THOMPSON, « Humanitarian Principles Put to the Test : Challenges to Humanitarian Action during Decolonization », *International Review of the Red Cross*, 97(897/898), 2016, pp. 45-76 ; Antoine FUHRER, « Le CICR face à l'apartheid. Étude de la stratégie du Comité international de la Croix-Rouge sous la délégation d'Henri Philippe Junod (1942-1960) », Mémoire de master, Genève, Université de Genève, 2018 ; Emily BAUGHAN, Everill BRONWEN, « Empire and Humanitarianism: A Preface », *The Journal of Imperial and Commonwealth History*, 40, 2012, pp. 727-728 ; Fabian KLOSE, « The Colonial Testing Ground : the International Committee of the Red Cross and the violent end of empire », *Humanity*, 1, 2011, pp. 107-126 ; Irène HERRMANN, *L'humanitaire en questions : Réflexions autour de l'histoire du Comité international de la Croix-Rouge*, Paris, Publications de l'École Pratique des Hautes Études, 2018, pp. 43-52 ; HILTON [et al.], « History and Humanitarianism », *op. cit.*, pp. 1-38 ; Marie-Luce DESGRANDCHAMPS, Damiano MATASCI,

Enfin, dans la perspective des rapports entre le développement d'une Société nationale et celui de son État, ainsi que, pour ce cas d'étude, entre humanitaire et apartheid, il s'agit de prendre également en compte les monographies ayant trait à l'histoire sud-africaine, de même que celles portant sur la question du traitement des peuples non-blancs en Afrique du Sud. Ces ouvrages historiques, que leurs auteur-e-s soient anglophones ou francophones, paraissent de manière abondante dans une période de renouveau historiographique post-apartheid, et même déjà depuis l'éveil des consciences de la décennie précédent son abolition en 1991. Ils adoptent des approches diverses et saisissent les enjeux propres à l'écriture d'une histoire de groupes politiquement séparés et contre une historiographie longtemps cloisonnée, ethnocentrée, légitimant l'entreprise coloniale et au service d'un ordre social inégalitaire. En effet, ils succèdent au récit nationaliste qui avait dominé l'histoire officielle du pays. Ce dernier avait prévalu jusqu'alors dans une tentative de légitimation de la supériorité de la race et de la culture blanche et dans une glorification de l'histoire de la colonisation et de l'apartheid. Ce récit est fortement remis en question par les études africanistes dès les années 1960 et 1970 et par les *postcolonial studies* à partir des années 1980. Privilégiant les travaux les plus récents, ceux de François-Xavier Fauvelle-Aymar, Gilles Teulié, Paul Coquerel, Hermann Giliomee et Leonard Thompson, ainsi que le second volume du livre de référence *The Cambridge History of South Africa (1885-1994)*⁹ peuvent servir de cadres contextuels globaux sur l'histoire de l'Afrique du Sud, mettant en lumière les grands jalons qui ont marqué son évolution politique, sociale, économique, industrielle et culturelle. En outre, la thématique de l'apartheid et des lois ségrégatives, de leur mise en place et de leur développement, a également engendré une importante historiographie, dont nous pouvons citer les travaux de Philip Bonner¹⁰, Saul

« "Civiliser, développer, aider". Croiser l'histoire du colonialisme, du développement et de l'humanitaire », *Histoire Politique. Revue du Centre d'histoire de Sciences Po*, 41, 2020, pp. 4-15 ; Marie-Luce DESGRANDCHAMPS, « Entre ambitions universalistes et préjugés raciaux. La mission du Comité international de la Croix-Rouge en Afrique méridionale et centrale au début des années 1960 », *Histoire Politique. Revue du Centre d'histoire de Sciences Po*, 41, 2020, pp. 40-55 ; Polly PALLISTER-WILKINS, « Saving the souls of white folk : Humanitarianism as white supremacy », *Security Dialogue*, 52(1), 2021, pp. 98-106 ; Rony BRAUMAN. « Indigènes et indigents : de la "mission civilisatrice" coloniale à l'action humanitaire », in : Nicolas BANCEL, Pascal BLANCHARD et Sandrine LEMAIRE (éds), *La fracture coloniale. La société française au prisme de l'héritage colonial*, Paris, La Découverte, 2005, pp. 165-172 ; Yolana PRINGLE, « Humanitarianism, Race and Denial : the International Committee of the Red Cross and Kenya's Mau Mau Rebellion, 1952-60 », *History Workshop Journal*, 84, 2017, pp. 89-107.

⁹ François-Xavier FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, Paris, Seuil, 2006 ; Gilles TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud. Des origines à nos jours*, Paris, Tallandier, 2019 ; Hermann GILIOME, « The Making of the Apartheid Plan, 1929-1948 », *Journal of Southern African Studies*, 29(2), 2003, pp. 373-392 ; Hermann GILIOME, *The Afrikaners: Biography of a People*, London, Hurst & Co., 2011 [2003] ; Leonard THOMPSON, *A History of South Africa*, New Haven, Yale University Press, 1995 [1982] ; Paul COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, Paris, Éditions Complexe, 1992 ; Robert ROSS, Anne KELK MAGER, Bill NASSON (éds), *The Cambridge History of South Africa : Volume 2, 1885-1994*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.

¹⁰ Philip BONNER, Peter DELIUS, Deborah POSEL (éds), *Apartheid's Genesis, 1935-1962*, Braamfontein, Ravan Press, 1993.

Dubow¹¹ et Jamie Miller¹². Enfin, une attention sera dédiée aux ouvrages abordant les périodes de guerre¹³, en particulier ceux qui concernent la participation non-blanche aux conflits¹⁴ ou le front intérieur¹⁵ et qui pourront fournir des éléments de réponse sur l'inclusion potentielle des populations non-blanches dans les actions de secours de la Croix-Rouge.

Problématique

Au-delà de la seule tentative de combler le manque historiographique sur l'histoire de la CRSA, il nous paraît pertinent d'enrichir cette recherche en mettant l'accent sur ce qui semble être le nœud central et la spécificité de cette Société nationale : la gestion de la ségrégation raciale, constitutive de la politique du pays au XX^{ème} siècle et abolie en 1991. Or, cette politique n'échappera pas aux critiques : les premières dénonciations étrangères du système ségrégationniste sud-africain apparaissent dans les années 1960 par les ONG et les mouvements de lutte anti-apartheid et prennent de l'ampleur dans les années 1970 et 1980 suivant la détérioration de la situation intérieure. Vivement décriée sur la scène internationale, cette ségrégation ne semble pas épargner la CRSA qui elle-aussi se brûle au feu des critiques. Celles-ci suivent la même périodisation que celles de l'État sud-africain, atteignant également leur paroxysme dans les années 1980.

Établir un historique de ces critiques en préambule à notre travail nous paraît opportun et particulièrement significatif pour notre problématique à plusieurs égards. D'une part, cela permet selon nous d'illustrer les enchevêtrements entre la CRSA et son pays, soumis à des condamnations pour des raisons similaires, ce qui justifie par la même occasion le choix d'une

¹¹ Saul DUBOW, *Apartheid 1948-1994*, Oxford, Oxford University Press, 2014.

¹² Jamie MILLER, *An African Volk : the apartheid regime and its search for survival*, New York, Oxford University Press, 2016.

¹³ Bill NASSON, *Springboks on the Somme. South Africa in the Great War, 1914-1918*, Johannesburg ; New York, Penguin, 2007 ; Gregory FREMONT-BARNES, *The Boer War, 1899-1902*, Oxford, Osprey Publishing, 2003 ; Martin MEREDITH, *Diamonds, Gold, and War : The British, The Boers, and the Making of South Africa*, New York, PublicAffairs, 2007 ; Peter WARWICK, *The South African War : the Anglo-Boer War 1899-1902*, London, Longman, 1980.

¹⁴ Albert GRUNDLINGH, *War and Society. Participation and remembrance. South African Black and Coloured troops in the First World War, 1914-1918*, Stellenbosch, Sun Media, 2014 ; Kevin Frank BOTHA, « Warriors without weapons. Black servicemen in the Union Defence Force during the Second World War », Mémoire, Johannesburg, University of the Witwatersrand, 1992 ; Louis GRUNDLINGH, « Aspects of the impact of the Second World War on the lives of Black South African and British Colonial Soldiers », *Transafrican Journal of History*, 21, 1992, pp. 19-35 ; Nosipho NKUNA, « Black involvement in the Anglo-Boer War, 1899-1902 », *Military History Journal*, 11(3/4), 1999, <http://samilitaryhistory.org/vol113nn.html>, consulté le 12.11.2022 ; Peter WARWICK, *Black People and the South African War, 1899-1902*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

¹⁵ Anne SAMSON, « South Africa Mobilises : The First Five Months of the War », *Scientia Militaria*, 44(1), 2016, pp. 5-21 ; Bill NASSON, « Economics and Home Front (Union of South Africa) », *International Encyclopedia of the First World War*, 31 juillet 2018, https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/economics_and_home_front_union_of_south_africa, consulté le 03.02.2023 ; P. S. THOMPSON, « The Natal home front in the Great War (1914-1918) », *Historia*, 56(1), 2011, pp. 101-137.

approche transversale mêlant l'histoire de la Société et celle de son État. D'autre part et pour des raisons épistémologiques, détailler cette période charnière de remise en cause de l'apartheid a l'avantage d'ancrer notre travail dans le courant de l'historiographie sud-africaine critique du récit nationaliste dominant dont l'émergence coïncide avec cette période. Surtout, ces dénonciations à l'égard de la CRSA permettent de comprendre en quoi la ségrégation peut constituer une contradiction dans la fonction d'une Société nationale et être donc considérée comme un problème pour le Mouvement international de la Croix-Rouge.

Les institutions premières de la Croix-Rouge à Genève, le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge¹⁶, commencent à se pencher sérieusement sur le cas sud-africain dans les années 1960. Le CICR parvient d'ailleurs à obtenir un droit de visite des détenus politiques du pays dès 1963. Les agissements de la Société nationale sont eux-aussi passés aux cribles, révélant une ségrégation et une discrimination raciale marquées, au sein d'une Croix-Rouge majoritairement menée par des personnalités blanches et au service d'une fraction de la population et du territoire¹⁷. Le CICR et la Ligue informent alors la CRSA de ces problèmes dans une série de correspondances en 1966.

Cependant, la situation stagne au fil des années qui s'ensuivent, mais ce sont les impulsions de plusieurs dynamiques qui ébranlent progressivement la Société. Après la formation par la Ligue d'un groupe de travail chargé d'étudier le problème du racisme et de la discrimination raciale en 1971 et l'ouverture par l'ONU d'une convention sur la suppression et la punition du crime d'apartheid en 1973, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue se résout à constituer une Commission d'enquête durant sa 32^{ème} session à Téhéran en 1973. Celle-ci a pour tâche d'investiguer l'existence présumée d'une discrimination raciale au sein de la CRSA et de l'aider à prendre des mesures immédiates contre ce problème, s'il s'avère réel¹⁸. Or, cela ne mènera pas à une condamnation claire ou une action de changement concret de la CRSA, qui affirme clairement son indépendance et l'absence de racisme dans son organisation.

¹⁶ Désormais « CICR » et « Ligue ».

¹⁷ Correspondances entre la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge et la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 18 novembre 1966, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B1487 999630 ; Correspondance entre Henrik Beer et L.R.B. Birt, 20 octobre 1966, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B1487 999630 ; FUHRER, « Le CICR face à l'apartheid », *op. cit.*, pp. 41-44.

¹⁸ Acte de la Vingt-deuxième Conférence internationale de la Croix-Rouge à Téhéran du 8 au 15 novembre 1973, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, 500(1973 22)/3 (FRE), pp. 111-112 ; Dossier final « Révision de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine », *op. cit.*, pp. 32-34 ; Daphne A. REID, Patrick F. GILBO, *Beyond Conflict : The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 1919-1994*, Geneva, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 1997, p. 236.

Les dénonciations reviennent toutefois de manière beaucoup plus véhémente dans les années 1980. En effet, la 25^{ème} Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1986 à Genève sera le théâtre d'une vague de protestations parmi les pays et Sociétés participants. Après de nombreuses condamnations du régime d'apartheid sud-africain par les Nations Unies, les pays du Sud et le Groupe africain, une motion d'ordre est présentée par la représentation gouvernementale kenyane au nom du Groupe africain. Celle-ci a pour objet la suspension de participation de la délégation gouvernementale sud-africaine à la Conférence. Le résultat du vote est sans appel, la motion est approuvée par la majorité. En revanche, elle n'est pas appliquée au représentant de la CRSA. La Société s'est en fait engagée au préalable dans un travail intense auprès des autres délégations afin d'éviter sa propre suspension. Elle s'est ainsi présentée de manière favorable en compagnie de membres noirs et métis, dont le directeur adjoint de la région du Sud-Transvaal Bungani Khumalo. Cependant, la présence de ces derniers n'est en réalité qu'une vitrine, en considérant que l'ensemble des promesses d'enrayer la discrimination au sein de la CRSA ne sont pas tenues une fois de retour au pays¹⁹.

À la suite de ces amorces de condamnations et de la déception des membres africains de ne voir aucun changement effectif dans la CRSA, Khumalo lance la création de la coalition Henri Dunant. Au terme de la crise décrite au début de cette introduction, tout s'enchaîne plus rapidement. En mai 1989, une délégation de la Ligue est dépêchée en Afrique du Sud, parvenant aux mêmes constats que dans les années 1960. La Ligue crée alors un groupe d'assistance transitoire, le REDTAG, composé de représentant·e·s d'autres Sociétés nationales chargés de travailler sur un programme de transition, en coopération avec le CICR et la CRSA²⁰.

En juin de la même année, une cinquantaine de membres de la CRSA demandent la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire afin de discuter des points suivants : les problèmes des relations raciales et du racisme ainsi qu'un manque de représentation noire dans la direction ; la distribution des ressources concentrées dans les zones blanches et négligeant les besoins des communautés noires ; l'image de la Société auprès de toutes les populations et à l'internationale ; la conformité de la Société avec les principes fondamentaux de la Croix-Rouge. En octobre, la CRSA publie alors une « Déclaration d'intentions » et lance le

¹⁹ Dossier final « Révision de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine », *op. cit.*, pp. 38-40 ; Documents sur le cas de la suspension de l'Afrique du Sud, 1986, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B1536 999594 ; REID, GILBO, *Beyond Conflict*, *op. cit.*, pp. 269-270.

²⁰ Décision 6 de la 7^e Assemblée générale de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge concernant le programme de transition de la Croix-Rouge sud-africaine, 1989, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B0420 R510462795 ; REID, GILBO, *Beyond Conflict*, *op. cit.*, p. 286.

programme de transition afin de traiter ces questions, non sans réticence et un certain déni des problèmes majeurs de la Société²¹. Une action de révision de la Société est également entreprise par John James Tengrove, un juge retraité de la Division du Transvaal et de la Cour d'appel²².

Toutefois, selon le rapport de la première mission du REDTAG²³, il semble que ce sont moins la situation tendue de 1988, les déclarations d'engagement et les révisions de 1989 que l'annonce historique du président sud-africain Frederik De Klerk en février 1990 qui poussent la CRSA à entamer ses actions concrètes. Le chef d'État lève en effet l'interdiction des organisations politiques et proclame la libération de Nelson Mandela ainsi que l'abrogation des lois de l'apartheid. Une forte pression s'exerce dès lors sur les organisations telles que la CRSA à suivre le rythme du nouvel environnement politique de son pays, ce qui lui fait prendre des mesures en termes d'inclusion des non-Blancs.

En définitive, l'ensemble de ces dénonciations et décisions de révision sont tout à fait inédites pour une Société nationale au demeurant tenue au respect des sept principes universels de la Croix-Rouge. Énonçons l'ensemble de ceux-ci : ses activités visent en premier lieu à prévenir et atténuer les souffrances humaines (Humanité) ; elle ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et d'appartenance politique (Impartialité) ; elle ne prend pas parti dans les controverses politiques, raciales, religieuses et idéologiques (Neutralité) ; auxiliaire des pouvoirs publics dans leurs activités et soumise à ses lois, elle doit garder son autonomie pour agir selon les principes fondamentaux (Indépendance) ; son action est volontaire et désintéressée (Volontariat) ; il ne peut y avoir qu'une seule Société dans un pays, ouverte à tous et à l'entièreté du territoire (Unité) ; les Sociétés et leurs membres ont des droits égaux au sein du Mouvement qui est universel (Universalité)²⁴.

Compte tenu de ceux-ci, nous comprenons que la CRSA occupe une place délicate, sur un fil entre le respect de l'ensemble de ces principes fondamentaux et le contexte ouvertement raciste de la politique de son gouvernement. Conceptualisé et introduit à partir de 1948, l'apartheid en tant que politique n'est pas sans précédent dans le pays, dans lequel les

²¹ Déclaration d'engagement de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, septembre 1989, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B0420 R510462795 ; Déclaration du secrétaire général de la Ligue aux Sociétés nationales, 1989, *op. cit.*

²² Dossier final « Révision de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine », *op. cit.*

²³ Rapport de la première mission du programme REDTAG, 14-24 septembre 1990, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B0420 R510462795.

²⁴ Comité international de la Croix-Rouge, « Les Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge », *Comité international de la Croix-Rouge*, 11 avril 2017, <https://www.icrc.org/fr/document/les-principes-fondamentaux-du-mouvement-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge>, consulté le 20.10.2022.

expériences de ségrégation raciales remontent à la fondation de la colonie du Cap par la Compagnie des Indes orientales, nous le verrons. Si les pratiques non-inclusives de la Société sont décriées à partir des années 1960 et surtout dans les années 1980, à quand remontent leurs premières occurrences dans la Société ? Est-il possible de percevoir des traces de ségrégation au sein de l'organisation avant même l'instauration de la politique d'apartheid en 1948 ? En quête de ces traces plus ou moins dissimulées dans les archives de la CRSA, nous remonterons à l'origine de sa fondation en 1896 jusqu'aux premières dénonciations du régime d'apartheid et de son application dans la Société dans les années 1960.

Pour ce faire, il s'agira d'adopter une démarche chronologique séquencée en trois temps. L'idée sera de brosser le développement de la CRSA dans ses grandes étapes et suivant ses transformations en fonction du contexte et du statut de son pays, tout en essayant de comprendre sa structure, le profil de ses membres, son fonctionnement et ses activités. Chacune des trois parties du travail analysera la façon dont se pose la question raciale spécifiquement à la temporalité choisie et au contexte du pays et de la Société. Elles dessineront ainsi l'évolution de la gestion d'un projet universel, celui de la Croix-Rouge, dans un territoire marqué par la multiplicité ethnique et la ségrégation raciale. La première partie se consacrera aux origines de la CRSA, créée en réponse à un contexte conflictuel dans une Afrique du Sud morcelée puis réunie à l'aube de la Grande guerre. La seconde abordera la période d'entre-deux-guerres et de Deuxième Guerre mondiale, période durant laquelle la Croix-Rouge étendra son action dans une société civile sujette à l'évolution de la question raciale et des lois ségrégatives. La troisième suivra l'instauration de la politique d'apartheid et ses conséquences dans le pays et dans la CRSA.

Sources et méthodologie

Cette recherche est menée à la lumière des documents d'archives de la CRSA qui témoignent de sa structure, ses statuts, ses activités en temps de guerre et de paix, ses relations avec les populations de son territoire, blanches et non-blanches, son recrutement et la composition de sa direction. Pour cela, nous avons dépouillé les archives de la Société conservées aux Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (anciennement la Ligue) et à la Bibliothèque du CICR à Genève. En effet, ceux-ci regorgent d'une importante littérature grise issue de la CRSA elle-même, que cette dernière a fait parvenir aux institutions genevoises. Ainsi, nous avons parcouru l'intégralité des dossiers faisant référence à la Société nationale et analysé la totalité des documents issus de ceux-ci : statuts de la Société, rapports annuels, documents de promotion, rapports d'activité,

revues et périodiques, manuels d'instruction, ouvrages de commémoration, correspondances entre les trois institutions, etc. De plus, l'iconographie présente dans ces documents est elle-même aussi mobilisée dans l'analyse de ce travail, dont les annexes feront figurer une série d'exemples. Enfin, Le *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, le *Monthly Bulletin of the League of Red Cross Societies* et la revue *Vers la Santé* publiée par la Ligue ont également été investis dans le dépouillement et l'analyse d'informations relatives à la CRSA, de même que les archives audiovisuelles du CICR.

Pour des raisons logistiques et financières, un détour par les centres d'archives sud-africains dans lesquels semblent clairsemés les documents de la Société, selon un entretien avec la personne de contact du Bureau provincial de la branche du Cap-Occidental, n'a pas pu être réalisé. Toutefois, ayant fait appel aux services d'une chercheuse mandatée sur place pour effectuer des copies de documents, nous avons pu obtenir quelques archives conservées au *Cape Town Archives Repository*. En vue du coût financier et de la durée de ces opérations, les autres centres d'archives n'ont malheureusement pas été dépouillés. Bien que la quantité du matériau aurait pu être considérablement augmentée et aurait permis d'améliorer la qualité et la précision de la recherche, le nombre de documents déjà à notre disposition nous semblait alors suffisant pour la menée du travail dans le cadre d'un mémoire.

Partant d'une posture exogène au contexte sud-africain qui, si elle permet d'adopter un regard distant et relativement objectif, a le désavantage de ne pas induire une compréhension implicite des nuances culturelles et sociales, nous avons dû opérer un important travail de contextualisation. Celui-ci a été mené à l'aide de la littérature ayant trait à l'histoire sud-africaine présentée dans l'état de la recherche. Dès lors, l'ensemble des sources à disposition ont été lues, analysées et recoupées à l'aide d'une littérature secondaire conséquente composée d'ouvrages et articles spécifiques ou encore de biographies de personnalités notables de la Société. La grande variété de ressources, écrites comme visuelles, a ainsi pu fournir un aperçu de la représentation, de l'inclusion et de la condition non-blanche dans la CRSA ainsi que de la gestion par la Société de la question raciale propre à chaque période.

Enfin, les enjeux autour de la construction de ce travail dans sa globalité se sont ancrés dans la volonté d'écrire une histoire « intégrée » de la CRSA, dans laquelle les relations entre groupes raciaux, longtemps appréhendés dans leurs différences raciales et culturelles, sont davantage considérées comme un tout plutôt que séparément. L'historiographie récente a

privilegié cette approche pour le récit « du passé des groupes et des individus qui se sont trouvés, au présent, victimes d'un projet politique de séparation »²⁵.

Terminologie

Le sujet de ce travail implique la mention de nombreux groupes raciaux, possédant tous leur lot d'appellations selon les contextes et les évolutions dans le temps, ce qui nécessite un point théorique. Rappelons tout d'abord que les catégories de « Noir·e·s » et « Blanc·he·s » ne sont pas naturellement perçues mais répondent à un mode de classification idéologique inscrit historiquement, culturellement et socialement. Ici, ces termes renvoient donc plutôt à l'appartenance raciale et l'identité sociale qu'à la couleur de peau, d'ailleurs difficile à établir comme unique critère d'identification raciale au vu des différences physiques parfois très tenues d'une personne à une autre. De plus, il s'agit de ne pas omettre les groupes raciaux métis, qui acquièrent le terme de « *Coloured* » dans le contexte sud-africain, mais aussi asiatiques, parmi lesquelles la communauté indienne qui occupe une place importante dans le pays et dans son histoire depuis plus d'un siècle. Aussi, pour faciliter la compréhension et alléger le texte, le recours au terme « non-Blanc·he·s » comprend l'inclusion de tous les groupes raciaux soumis à la ségrégation et à la discrimination raciale telles qu'opérées et vécues en Afrique du Sud²⁶. Enfin, le choix du langage inclusif est doublé de celui d'utiliser la forme allégée, sans féminisation de l'adjectif.

²⁵ FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., p. 23.

²⁶ Pour de plus amples précisions, voir : *Ibid.*, pp. 48-59.

1. Les premiers pas d'une Croix-Rouge de Blancs en Afrique du Sud (1896-1919)

1.1. La genèse de la Croix-Rouge (1896-1899)

1.1.1. La fondation de sociétés de secours locales en réponse aux tensions territoriales

Dans la première moitié du XIX^{ème} siècle, plusieurs convois de Boers, descendants des colons néerlandais, allemands et français en Afrique australe, quittent la colonie britannique du Cap et entament leur Grand Trek vers le Nord et les futures régions du Natal, du Transvaal et d'Orange, afin d'échapper aux mesures contraignantes de l'autorité britannique. En effet, cette dernière s'est emparée du contrôle de la colonie du Cap depuis 1806 et cherche à étendre sa domination sur l'ensemble du territoire. Ainsi les Boers préfèrent abandonner la tutelle britannique et sa structure sociale à tendance plus égalitaire, ceux-elles-ci se considérant supérieurs aux non-Européens et revendiquant une société racialement hiérarchisée. Ces aspirations aboutissent à des volontés de liberté et d'autodétermination dans les nouveaux territoires conquis et se concrétisent par la création de républiques boers : la République sud-africaine du Transvaal qui acquiert son indépendance en 1852 ; l'État libre d'Orange qui obtient la sienne en 1854. Toutefois ces établissements ne se font pas sans heurts, parfois très violents, contre les peuples indigènes africains issus des territoires convoités²⁷.

Ces deux États boers demeurent cependant dans une situation fragile et en conflit avec les Britanniques du Cap. Les autorités impériales ont en réalité pour ambition de créer une fédération de colonies anglaises incluant les États noirs et boers, bien que ces derniers fassent systématiquement barrage au projet. La première guerre anglo-boer éclate en 1880, lancée par une révolte des Boers à la suite de l'annexion du Transvaal en 1877, et se conclut par une défaite britannique. Mais la donne change dès la découverte de gisements d'or et de diamants dans les territoires boers, entre les fleuves Orange et Vaal, puis dans le Witwatersrand au sud de Pretoria. En résulte un afflux de prospecteurs anglophones au Transvaal, dont le magnat du diamant britannique Cecil Rhodes, qui achètent ces parcelles et y installent des mines, signant l'acte de naissance d'une industrie extrêmement lucrative en Afrique du Sud. La présence croissante de ces *Uitlanders*, tels qu'ils sont communément appelés par les Boers, est perçue comme une menace par ces derniers. En conséquence, le gouvernement transvaalien du président Paul Kruger décide de taxer le transport des denrées et de restreindre le droit de vote des mineurs

²⁷ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, op. cit., pp. 35-46 ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., pp. 243-255 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., pp. 122-148.

anglophones. Cecil Rhodes, devenu alors Premier ministre du Cap en 1890, défend les intérêts des *Uitlanders* : il fomente un coup d'État avec le docteur Jameson et pénètre au Transvaal en 1895. Le « raid Jameson » échoue cependant par manque de préparation²⁸.

Eu égard à ce long processus de détérioration des relations entre les autorités britanniques du Cap et les Républiques boers, et au raid Jameson qui renforce d'un seul coup les suspicions des Boers envers leurs voisins, l'éclatement d'un conflit semble inexorable. Face à la menace anglaise, la volonté de défense de leurs territoires et de leurs libertés se consolide dans l'esprit de nombreux Boers du Transvaal et de l'État libre d'Orange, qui se préparent à la guerre et signent un traité d'alliance militaire en 1897. Du côté des impérialistes anglais, le nationalisme boer représente une menace pour leurs intérêts car il bloque l'extension du capitalisme britannique et de son empire en Afrique australe à l'orée d'un territoire revendiqué pour ses richesses minières, ce qui s'ajoute à ce cocktail explosif.

Dans la foulée du raid Jameson, durant lequel un témoin oculaire aurait aperçu des ambulances surmontées d'un drapeau blanc à croix rouge, information rapportée par le *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*²⁹ en 1897³⁰, des citoyens boers du Transvaal prennent conscience de la qualité médiocre des soins médicaux et de l'absence d'une forme de service médical organisé et actif durant les périodes de conflit. En effet, seuls quelques hôpitaux épars et un faible nombre de médecins aux pratiques parfois douteuses exercent pour la population boer, qui éprouve en outre une certaine méfiance, voire une crainte envers la médecine pratiquée dans ces hôpitaux³¹. Quatre médecins, Johannes Balthazar Knobel, Goswijn Willem Lingbeek, James William Stroud et Herbert Prior Veale approchent alors le président de la République du Transvaal Paul Kruger et lui suggèrent de mettre sur pied une ambulance d'une centaine de volontaires. Cette demande est acceptée par le *Volksraad*, le Parlement de la République du Transvaal, et une subvention initiale de 500 livres sterling est allouée au « Corps ambulancier de Pretoria » nouvellement formé. En 1896, le Transvaal signe la Convention de Genève après que, au lendemain du raid Jameson, le CICR a jugé le moment propice pour approcher Kruger et la lui faire connaître³². Le Corps ambulancier devient alors la Croix-Rouge

²⁸ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, *op. cit.*, pp. 49-53 ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 261-266 ; FREMONT-BARNES, *The Boer War*, *op. cit.*, pp. 10-22 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 169-182.

²⁹ Désormais nous utiliserons la formule abrégée « *Bulletin* ».

³⁰ S. n., « République sud-africaine. Accession à la Convention de Genève », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 109, 1897, pp. 39-40.

³¹ Jaquez Charl DE VILLIERS, « The Medical Aspect of the Anglo-Boer War, 1899-1902 Part I », *Military History Journal*, 6(2), 1983, <http://samilitaryhistory.org/vol062jc.html>, consulté le 13.11.2021.

³² S. n., « République sud-africaine. Accession à la Convention de Genève », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 109, 1897, pp. 39-40.

transvaalienne (*Het Transvaalsche Roode Kruis*), avec son siège à Pretoria, sur un décret du *Volksraad* daté du 22 juillet³³. La création de cette société de secours issue de la Croix-Rouge, de même que la formation de plusieurs unités d'ambulances et d'infirmières, s'inscrivent ainsi dans la préparation de la population boer à une guerre plus que probable³⁴. Cependant, la Croix-Rouge transvaalienne ne s'étendra pas au-delà de Pretoria dans les premiers temps, freinée dès sa naissance par une organisation défailante, un manque de soutien financier et une structure médicale locale inadéquate³⁵.

Dans l'État libre d'Orange, le CICR tente une démarche analogue à celle entreprise auprès du Transvaal après avoir pris connaissance du traité conclu entre les deux républiques³⁶. Le *Volksraad* et le président de la République d'Orange Marthinus Steyn acceptent et signent à leur tour la Convention de Genève en 1897. En septembre 1899, cet acte débouche sur la création d'une Croix-Rouge basée à Bloemfontein par le docteur Alfred Ernest William Ramsbottom, qui en assure la présidence. Cette Société bénéficie d'une organisation comparativement plus efficace qu'au Transvaal, tout en recevant davantage de soutien financier de son gouvernement (2'000 livres sterling) et en gravitant autour d'une structure médicale mieux élaborée³⁷. Elle ne sera cependant jamais reconnue par le CICR, bien que réunissant les conditions requises selon ce dernier, faute d'en faire la demande³⁸.

Quant à la colonie britannique du Cap, une branche de la Croix-Rouge britannique (CRB) est fondée en novembre 1899 sous le nom de *Good Hope Society for Aid to sick and wounded in War* et présidée par Sir John Buchanan³⁹. Si très peu de sources existent à son propos, Stratford et Van Heyningen lui confèrent un lien avec l'Ambulance de l'Ordre de St-

³³ *Fifty Years in South Africa, op. cit.*, p. 3 ; Rapport sur le profil de l'Afrique du Sud et informations sur l'histoire, la structure et les activités de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1969, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B1424 999771, p. 19 ; Revue de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine (Sud-Transvaal), pour le centenaire du Mouvement de la Croix-Rouge, 1963, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/5, p. 12 ; *Unity in Service, op. cit.*, p. 33 ; DE VILLIERS, « The Medical Aspect of the Anglo-Boer War, Part I », *op. cit.* ; DE VILLIERS, *Healers, Helpers and Hospitals, op. cit.*, pp. 46-61 ; STRATFORD, « Military Medical Services During the Old Transvaal Republic », *op. cit.* ; VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, p. 1013.

³⁴ MEREDITH, *Diamonds, Gold, and War, op. cit.*, p. 341.

³⁵ STRATFORD, « Military Medical Services During the Old Transvaal Republic », *op. cit.* ; VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, p. 1013.

³⁶ S. n., « Orange. Accession de l'État libre de l'Orange à la Convention de Genève », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 112, 1897, p. 270.

³⁷ Rapport sur le profil de l'Afrique du Sud, *op. cit.*, p. 19 ; DE VILLIERS, *Healers, Helpers and Hospitals, op. cit.*, pp. 46-61 ; VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, p. 1016.

³⁸ 98^e Circulaire du Comité international de la Croix-Rouge, « La guerre de l'Afrique australe », 10 décembre 1899, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, Réf. MOU 9, p. 1.

³⁹ *Fifty Years in South Africa, op. cit.*, p. 3 ; Rapport sur le profil de l'Afrique du Sud, *op. cit.*, p. 19 ; Revue pour le centenaire du Mouvement de la Croix-Rouge, *op. cit.*, p. 12 ; *Unity in Service, op. cit.*, p. 33.

Jean⁴⁰. Il convient aussi de retenir une certaine arrogance et un désintéret des autorités militaires britanniques envers l'action de la Croix-Rouge, en particulier lors des guerres coloniales. Cette Société ne connaît ainsi qu'un retentissement limité ; nous y reviendrons plus amplement.

Enfin, il n'existe pas de traces d'une section de la Croix-Rouge établie au Natal à cette époque, si ce n'est que le *Bulletin* mentionne en 1879 la fondation de « comités à Durban et ailleurs [...] fournissant des fonds, du matériel et du personnel sanitaire »⁴¹ lors de la guerre anglo-zouloue, pendant laquelle la Société nationale anglaise aurait d'ailleurs opéré⁴². S'il est important de faire connaître l'ensemble des Sociétés de la Croix-Rouge qui existent en Afrique du Sud à l'aube de la guerre anglo-boer, nous allons nous concentrer sur celle du Transvaal, car c'est celle qui a laissé le plus d'archives disponibles et qui a été la plus active ; elle est en outre la seule à avoir été reconnue par le CICR.

1.1.2. La première Croix-Rouge sud-africaine : le socle d'une exclusivité blanche et d'une hiérarchie raciale

En analysant les profils de l'équipe dirigeante de la Croix-Rouge transvaalienne, nous constatons que les quatre docteurs fondateurs de l'organisation, qui composent le Comité central de l'organisation en 1896 en tant que président (Lingbeek), vice-président (Knobel), trésorier (Veale) et administrateur du matériel (Stroud), sont des Boers ou Néerlandais blancs résidant en Afrique du Sud. Ils appartiennent à une élite médicale relativement active dans la société et dirigent depuis un certain temps des ambulances⁴³, dans lesquelles ils pratiquent en tant que médecins, chirurgiens ou radiologues hautement qualifiés. Ils mènent également une activité importante dans les instances médicales et politiques du Transvaal : Veale a fondé l'Association médicale de la République du Transvaal en 1894, a été membre du Conseil médical du Transvaal en 1914 et maire de Pretoria de 1920 à 1921 ; Knobel a également été

⁴⁰ Cette association est créée pendant le développement de l'humanitarisme et de l'œuvre de groupes privés au milieu du XIX^{ème} siècle en Angleterre, afin d'améliorer la condition humaine notamment lors de guerres ; elle est en étroite connexion avec le Mouvement de la Croix-Rouge et la CRB ; elle délivre ses actions de secours en Afrique du Sud depuis la guerre anglo-zouloue de 1879 et offre des formations de premiers secours au Cap. S. n., « Grande-Bretagne. L'Association ambulancière de Saint-Jean », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 115, 1898, pp. 141-142 ; David P. FORSYTHE, « Opinion note : The ICRC as seen through the pages of the Review, 1869–1913 : Personal observations », *International Review of the Red Cross*, 100(1-2-3), 2016, p. 67 ; STRATFORD, « Military Medical Services During the Old Transvaal Republic », *op. cit.* ; VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, pp. 1014-1023.

⁴¹ J.-S. YOUNG, « Grande-Bretagne. La Société nationale au sud de l'Afrique », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 40, 1879, p. 118.

⁴² S. n., « Comité international. La Croix-Rouge chez les nègres », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 41, 1880, p. 5.

⁴³ Le sens du terme « ambulance » correspond à l'époque à ce qui était désigné comme une sorte d'établissement hospitalier temporaire, mobile ou non, suppléant aux besoins des hôpitaux existants en temps de crise ou de guerre.

mairie d'un village du Transvaal après la guerre ; Stroud a siégé à la Commission de la Santé de la République de 1886 à 1899⁴⁴. S'il peut être difficile d'appréhender la communauté boer, soumise à de multiples représentations et dont le portrait dressé manque parfois de nuance, son histoire mérite que l'on s'y intéresse quelque peu afin de bien comprendre les idéologies dominantes et les politiques mises en place dès la fondation des républiques, en particulier celles qui lui ont permis de maintenir sa domination sur les populations non-blanches.

Également connus sous le nom d'Afrikaners, terme qui a progressivement supplanté celui de « boers » au tournant du XX^{ème} siècle, ils et elles sont les descendant·e·s des premiers colons du Cap. Cette colonie originellement hollandaise a été fondée par la Compagnie des Indes Orientales (VOC) en 1652. Ainsi, les Afrikaners s'y constituent en nation distincte dès la fin du XVIII^{ème} siècle. Contrairement au mythe de l'occupation progressive d'un territoire vide, de nombreuses ethnies de pasteurs noirs sont présentes sur le sol sud-africain depuis le V^{ème} siècle, ce qui conduit à d'incessants conflits pour l'appropriation de terre et de bétail entre les *Burghers*, les colons à qui la VOC concède des terres afin de développer la colonie, et les indigènes. La communauté boer (qui signifie donc « paysan ») s'agrandit avec l'encouragement de l'immigration européenne par la VOC, s'homogénéise avec l'apparition d'une langue « afrikaner » et s'attache à des valeurs communes issues de la culture réformée. Dès le début, la VOC cherche, par appréhension de la faiblesse numérique des colons blancs, à limiter les relations entre colons et Noir·e·s, ces dernier·ère·s étant considérés comme non-civilisés, « des êtres liminaux, à la charnière des mondes comme à la limite inférieure de l'espèce humaine »⁴⁵. Le métissage est évité par interdiction du concubinage et désapprobation des relations intimes entre Européen·ne·s et indigènes ; lorsqu'il a tout de même lieu les Métis·ses sont relégués aux rangs d'infériorisé·e·s sans privilèges. Ces principes évoluent vers un racisme de plus en plus dogmatique dont la vision des Noir·e·s est celle d'esclaves à asservir ou d'ennemi·e·s à détruire.

Le marché intérieur étroit et la politique des prix à l'exportation très contraignante de la VOC poussent certains *Burghers* à la migration vers le Nord ou l'Est, sans cesse ralenti par les affrontements avec les autochtones, les « guerres cafres » qui dureront plus d'un siècle. De plus en plus isolés du Cap et de l'Europe par un réseau et une communication médiocres, les

⁴⁴ C. PLUG, « Stroud, Dr James William », *Biographical Database of Southern African Science*, 22 décembre 2020, http://www.s2a3.org.za/bio/Biograph_final.php?serial=2755, consulté le 18.11.2021 ; C. PLUG, « Veale, Dr Hebert Prior », *Biographical Database of Southern African Science*, 25 mars 2021, http://www.s2a3.org.za/bio/Biograph_final.php?serial=2971, consulté le 18.11.2021 ; Johan Balthazar KNOBEL, *The Knobel Family and Relationships*, Indiana, Xlibris Corporation, 2014 [1894] ; Philip EVERTS, *Een rusteloze geest : Leven en werk van de arts Goswijn Willem Sanne Lingbeek (1860-1939)*, Rotterdam, Erasmus Publishing, 2015.

⁴⁵ FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., p. 210.

Boers aiguisent leur culture propre à contre-courant des idéologies européennes, une culture empreinte de l'austère morale calviniste, d'individualisme et supposant la proclamation de leur supériorité raciale sur les populations noires. Avec la dissolution de la VOC en 1799 et l'implantation de la colonie anglaise dès 1814, l'affrontement des Boers contre les royaumes bantous se double d'un affrontement contre l'impérialisme britannique. En effet, les Boers désirent le maintien de leur indépendance et de leurs privilèges, tandis que les autorités coloniales britanniques imposent au Cap leurs propres structures institutionnelles ainsi qu'une politique davantage favorable aux droits des Noirs, par l'abolition de l'esclavage en 1833⁴⁶.

Ainsi, le Grand Trek pour fuir la juridiction britannique et assouvir un désir d'autonomie est à l'origine de la formation d'États boers puis de la mise en place d'une structure politique, le *Volksraad*, chambre unique teintée de démocratie directe, qui glisse progressivement vers un présidentielisme de plus en plus autoritaire au Transvaal. Son président dès 1883, Paul Kruger, représente l'image archétypale du Boer et une figure symbolique pour son peuple qui le réélit par une écrasante majorité en février 1898. C'est lui qui prendra le rôle de président d'honneur de la Croix-Rouge transvaalienne dès sa création, avec comme vice-présidents d'honneur le commandant-général Piet Joubert, qui sera le commandant principal du Transvaal dans les premiers mois de la guerre anglo-boer, et le secrétaire d'État Willem Johannes Leyds⁴⁷. Pour De Villiers et Van Heyningen, l'élection de ces membres honorables au Comité central a accru la dépendance de la Croix-Rouge transvaalienne à son gouvernement, ce qui a eu tendance à entacher le principe d'impartialité et de neutralité de celle-ci, malgré l'intention initiale des quatre médecins fondateurs de respecter scrupuleusement les exigences de la Convention de Genève, en tant que membres d'un État moderne et signataire⁴⁸.

En outre, les Constitutions élaborées dans les deux républiques boers sont basées sur les dogmes culturels, linguistiques et idéologiques des colons afrikaners : une politique rigoureuse de discrimination raciale, la citoyenneté et le droit de vote accordés aux *Burghers* uniquement, aucune égalité entre Blancs et indigènes, qu'ils et elles soient noirs ou métis⁴⁹. En se référant à ces principes fondamentaux des États boers, nous comprenons ainsi que la Croix-Rouge transvaalienne s'inscrit dans un espace institutionnel qui répond à ces fondements

⁴⁶ *Ibid.*, pp. 206-243 ; COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, *op. cit.*, pp. 14-34, 62-62, 85-87.

⁴⁷ Rapport sur le profil de l'Afrique du Sud, *op. cit.*, p. 19 ; Revue pour le centenaire du Mouvement de la Croix-Rouge, *op. cit.*, p. 12 ; *Unity in Service*, *op. cit.*, p. 33 ; FREMONT-BARNES, *The Boer War*, *op. cit.*, pp. 17, 30-33.

⁴⁸ DE VILLIERS, *Healers, Helpers and Hospitals*, *op. cit.*, p. 47 ; VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, p. 1013.

⁴⁹ FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, p. 258 ; COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, *op. cit.*, p. 45.

discriminatoires à l'égard des populations non-blanches inscrits dans la Constitution. Si rien n'est admis concernant une potentielle distinction en termes de race dans ses propres statuts et règlements, adoptés en décembre 1896, deux occurrences du terme « *burghers* » pourraient indiquer que ses activités se destinent aux citoyens masculins du Transvaal, dont la citoyenneté (*burgherskap*) et les droits afférents ne sont pas accordés aux non-Blancs ; dans ce contexte, il semble que le terme « *burghers* » désigne surtout ces « citoyens-soldats » blancs qui servent sans solde dans les commandos de la République⁵⁰ :

Les sections de village ont à porter à la connaissance du Comité central les mêmes informations que celles qui sont prévues par l'article 9 pour le cas d'une guerre étrangère au Transvaal. Elles ont en outre à lui indiquer : a) Les personnes qui sont disposées à suivre immédiatement les « *burgers* » [sic], afin de porter secours aux blessés dès la première rencontre avec l'ennemi, de les recueillir sur le champ de bataille et de les transporter au poste de pansement le plus proche.⁵¹

Outre cette donnée, les statuts et règlements de la Société transvaalienne indiquent ses buts et ses activités, dans la lignée des services habituels de la Croix-Rouge :

En temps de guerre. - D'aider à adoucir par des services personnels et des secours matériels le sort du militaire blessé ou malade, alors même que la République sud-africaine n'est pas elle-même engagée dans la guerre. En temps de paix. - De se préparer exclusivement à cette tâche afin d'être toujours prêt à l'accomplir.⁵²

Ses fonctions sont détaillées comme suit : recrutement et formation des membres, levée de fonds, organisation du matériel en temps de paix ; secours et organisation de secours en temps de guerre, que la République soit engagée ou neutre ; secours et mise à disposition du matériel en cas de catastrophes, accidents, épidémies, etc. En plus du Comité central, la Société octroie la possibilité de former des sections, mais ce ne sera le cas qu'à Pretoria dans un premier temps. Elle essaiera ensuite dans d'autres centres urbains du Transvaal juste avant ou dès le déclenchement de la guerre en 1899⁵³.

Ainsi, aucune mention des populations non-européennes ni d'une potentielle discrimination raciale n'est à noter dans ses documents constitutifs. Ce qui peut s'apparenter à une dénégation de la réalité du système social et racial sud-africain sera une constante dans les Constitutions de la future Société nationale de la Croix-Rouge sud-africaine. D'autre part, la Croix-Rouge transvaalienne pose clairement les bases d'une exclusivité européenne et blanche dans ses sphères dirigeantes et amorce une priorisation des personnes blanches dans ses activités de secours. Cette prédominance blanche se constate également dans les comités des

⁵⁰ FREMONT-BARNES, *The Boer War*, *op. cit.*, pp. 26-27.

⁵¹ S. n., « Transvaal. Statuts et règlements de la société transvaalienne », *Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge*, 126, 1901, p. 128.

⁵² *Ibid.*, p. 122.

⁵³ STRATFORD, « Military Medical Services During the Old Transvaal Republic », *op. cit.* ; VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, p. 1013.

autres Croix-Rouge, par les noms d'origine européenne voire anglaise des membres de la direction, certains accompagnés de termes honorifiques issus de la culture anglosaxonne, comme « Sir » ou « Lady », qui peuvent en outre traduire un certain statut social : au Cap, Sir James Rose Innes, Sir John Buchanan, Sir Henry Juta, Lady De Villiers, etc. ; dans l'État libre d'Orange, A.E.W. Ramsbottom, qui deviendra plus tard l'administrateur de la province de l'État libre d'Orange sous l'Union sud-africaine⁵⁴.

1.2. Mise en marche et mise en veille (1899-1913)

1.2.1. La seconde guerre des Boers, le défilé des Croix-Rouge

Revenons au contexte bouillonnant entre les territoires du sud de l'Afrique. Sir Alfred Milner, le nouveau gouverneur de la colonie du Cap et haut-commissaire de l'Afrique du Sud, fait sauter le couvercle de la marmite en convainquant Joseph Chamberlain de la nécessité de la guerre pour régler le « problème boer ». Les troupes anglaises se massent autour de la frontière du Transvaal et font craquer Paul Kruger, qui refusait jusqu'alors tout partage du pouvoir avec les Britanniques et finit par déclarer officiellement la guerre au Royaume-Uni. La seconde guerre des Boers ou anglo-boer éclate le 11 octobre 1899 et marque le tournant du siècle ainsi qu'une transition vers les guerres dites modernes. En effet, l'utilisation de plus en plus massive d'armes à feu, des tranchées et de nouvelles technologies militaires, l'aspect médiatisé du conflit par le développement de la photographie, de la presse et du cinéma, le rôle de la propagande et la présence de camps d'internement de civils sont autant d'indicateurs d'une nouvelle ère dans la menée des hostilités. Cela concerne également l'organisation médicale et de secours aux victimes, avec la révision des idées établies sur le traitement des blessures causées par les balles des fusils modernes, et des techniques innovantes dont la guerre des Boers sera le terrain d'essai (chirurgie, antiseptie, anesthésie, technologie à rayon X)⁵⁵.

La guerre ayant tendance à constituer un baptême du feu pour les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, ce conflit permettra effectivement un développement rapide de la Société transvaalienne avec l'objectif de soulager les souffrances des combattants blessés et malades, quel que soit leur camp, et de transmettre des informations sur les personnes tuées, blessées ou capturées. En août 1899, la Croix-Rouge transvaalienne lance un appel aux volontaires, suscitant une réponse enthousiaste, notamment de la part de ceux qui souhaitent échapper aux

⁵⁴ Rapport sur le profil de l'Afrique du Sud, *op. cit.*, p. 19 ; *Unity in Service*, *op. cit.*, p. 33.

⁵⁵ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, *op. cit.*, p. 54 ; DE VILLIERS, « The Medical Aspect of the Anglo-Boer War, Part I », *op. cit.* ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, p. 326 ; FREMONT-BARNES, *The Boer War*, *op. cit.*, pp. 8-9 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 182-185 ; VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, p. 1000.

combats, sans que cela n'occasionne une grande organisation. Beaucoup n'avaient en effet ni les compétences ni les connaissances requises. De plus, plusieurs ambulances de campagne affiliées à la *Staatsartillerie* de l'État du Transvaal, ainsi qu'un certain nombre d'ambulances ou de médecins privés ont ajouté une certaine confusion et des tensions au sein de l'effort médical des forces boers. Des clichés d'époque⁵⁶ exhibent ces ambulances mobiles de la Croix-Rouge, parfois sous forme de chariots tirés par des bœufs ou de trains sanitaires dont les sources révèlent l'importance pour le transport et le traitement des blessés et malades⁵⁷. Globalement, les archives témoignent d'une insuffisance de moyens dans l'équipement et les infrastructures de secours des Boers⁵⁸. Malgré tout, la Croix-Rouge transvaalienne est reconnue par le CICR en 1900, au vu de la conformité de ses statuts, ce qui ne sera le cas d'aucune autre Croix-Rouge sud-africaine à ce moment-là car elles n'en font pas la demande⁵⁹.

Une des spécificités de la guerre des Boers est le grand intérêt qu'elle a suscité à l'étranger, par le biais de nouvelles formes de communication rapides. Le public occidental témoigne alors d'une grande sympathie pour les Boers, pour deux raisons au moins : d'une part l'identification facile à ce peuple de petits fermiers blancs et de culture européenne ; d'une autre le respect qu'inspire la tentative courageuse de résister à la plus grande puissance économique, militaire et impériale de la fin du XIX^{ème} siècle, sans pour autant que le système colonialiste ne soit mis en péril. En effet, l'idée de freiner la Grande-Bretagne dans son expansion territoriale ne gênerait pas ses concurrents impérialistes dans un contexte de compétition sur le continent africain⁶⁰. Un des moyens de communication qui permet l'information de ce public occidental est alors celui du *Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge*, qui fournit régulièrement des nouvelles à un lectorat intéressé à l'action humanitaire et aux Sociétés nationales. Ce journal est publié dès la fin de l'année 1869 par le CICR et est rédigé à l'origine uniquement en français. Il est destiné au réseau émergent des sociétés de secours privées et se donne pour mission d'assister les États dans l'amélioration des soins dispensés aux blessés de guerre. Les sections nationales peuvent également faire parvenir

⁵⁶ Annexe 1 : Clichés d'ambulances pendant la guerre des Boers.

⁵⁷ Auguste Frédéric FERRIÈRE, « Pays-Bas. Ambulances néerlandaises de la Croix-Rouge dans le Sud de l'Afrique », *Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge*, 127, 1901, p. 174.

⁵⁸ *Ibid.*, pp. 173-176 ; S. n., « Suisse. La Société centrale suisse... », *op. cit.*, pp. 230-235.

⁵⁹ Acte de la Septième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à St-Pétersbourg du 16 au 22 mai 1902, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, AF 2728 bis, p. 153 ; 102^e Circulaire du Comité international de la Croix-Rouge, « Reconnaissance de la Société transvaalienne de la Croix-Rouge », 25 juin 1900, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, Réf. MOU 9-a.

⁶⁰ FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 322-323 ; FREMONT-BARNES, *The Boer War*, *op. cit.*, pp. 9-10, 28-29 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 186 ; VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, pp. 1001-1018.

leurs documents à l'organe qui, au besoin, les traduit en français et avec, selon toute vraisemblance, très peu de modifications, comme ce fut le cas des statuts et règlements envoyés par la Société transvaalienne⁶¹. Ainsi, dès janvier 1900, le *Bulletin* informe son lectorat de la « guerre sud-africaine » ou « anglo-transvaalienne », telle qu'elle y est nommée, et des secours qui y sont fournis, relaie des appels aux dons du CICR et publie des articles sur la médecine militaire comme ceux du docteur Ferrière.

Ainsi, grâce à la sympathie occidentale, aux articles du *Bulletin* et aux demandes de dons du CICR envers les Sociétés nationales⁶², pas moins d'une quinzaine d'ambulances étrangères viennent en aide aux forces des deux républiques boers entre 1889 et 1900. Mentionnons les trois ambulances de la Croix-Rouge néerlandaise – qui avait déjà tenté d'apporter son appui pendant la première guerre des Boers⁶³ – et les trois ambulances de la Croix-Rouge allemande arrivées sur place en premier. Les Croix-Rouge française, russe et suisse en envoient elles-aussi une chacune, tout comme d'autres organisations. Plusieurs sources de l'époque⁶⁴, des travaux historiques⁶⁵ ainsi que des photographies⁶⁶ évoquent ces détachements de personnel et de matériel, en plus des nombreux dons de fournitures médicales et d'argent offerts par les divers organismes.

Du côté britannique, Elizabeth Van Heyningen⁶⁷ et Rebecca Gill⁶⁸ invoquent une certaine hostilité anglaise vis-à-vis des structures périphériques à l'entreprise des combats, notamment médicales, entraînant une réticence à accepter l'intervention civile, dont celle de la Croix-Rouge. En somme, au vu de cette négligence des autorités militaires anglaises et de l'insuffisance de moyens mis en place pour le soin des soldats blessés et malades, rapportées

⁶¹ FORSYTHE, « Opinion note », *op. cit.*, pp. 50-51.

⁶² 98^e Circulaire, *op. cit.*

⁶³ FORSYTHE, « Opinion note », *op. cit.*, p. 71 ; S. n., « Afrique. Les insurrections dans l'Afrique australe », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 45, 1881, pp. 9-12.

⁶⁴ 98^e Circulaire, *op. cit.* ; Acte de la Septième Conférence internationale, *op. cit.*, pp. 164-169 ; S. n., « Comité international. La Croix-Rouge des neutres pendant la guerre anglo-transvaalienne », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 121, 1900, pp. 45-51 ; S. n., « Comité international. La Croix-Rouge des neutres pendant la guerre anglo-transvaalienne », *Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge*, 122, 1900, pp. 67-71.

⁶⁵ DE VILLIERS, « The Medical Aspect of the Anglo-Boer War, Part I », *op. cit.* ; STRATFORD, « Military Medical Services During the Old Transvaal Republic », *op. cit.* ; VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, pp. 1001-1018.

⁶⁶ Annexe 2 : Clichés des ambulances de la Croix-Rouge allemande et russe pendant la guerre des Boers.

⁶⁷ VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, pp. 1001-1022.

⁶⁸ Rebecca GILL, « Networks of Concern, Boundaries of Compassion : British Relief in the South African War », *The Journal of Imperial and Commonwealth History*, 40(5), 2012, pp. 827, 830.

au sein du *Bulletin*⁶⁹, le secours de la CRB est finalement rendu nécessaire malgré les réticences initiales. Cette dernière envoie des commissaires sur place et des dons publics généreux permettent de financer l'aide humanitaire britannique en ambulances, hôpitaux, trains-hôpitaux, navires-hôpitaux et de rapatriement, médecins, chirurgiens et infirmières en grand nombre⁷⁰. En plus de cette action, la *Good Hope Society for Aid to sick and wounded in War* est créée sur place en 1899 et son Comité central en janvier de l'année suivante comme branche du Comité central de la CRB. Il est composé de représentants de ces deux organes, mais aussi de l'Ambulance de l'Ordre de St-Jean et du Service infirmier de l'armée britannique⁷¹. Si nous n'avons que très peu de sources à disposition sur cette branche, elle est mentionnée de manière sporadique dans le *Bulletin*⁷², et l'ouvrage commémoratif de 1962 sur la CRSA nous informe qu'elle se charge surtout des blessés et malades des hôpitaux britanniques et sur les lignes de communication, tout en fournissant des produits de confort aux troupes⁷³.

Après quelques succès initiaux des forces boers, celles-ci connaissent leur première défaite majeure à la bataille d'Elandslaagte le 21 octobre 1899⁷⁴. Ce massacre sanglant exacerbant un sentiment de panique parmi les familles des combattants sur le sort de leurs proches, le géologue d'État du Transvaal Gustaaf Molengraaff saisit la nécessité de la création d'un bureau destiné à recueillir des informations sur les survivants, les victimes et les prisonniers à l'issue des opérations pour les transmettre aux familles. La Croix-Rouge transvaalienne prend ainsi en charge ces démarches en instaurant un « Département d'Identité de la Croix-Rouge du Transvaal », sous l'égide d'agents chargés d'enregistrer tous les soldats appelés, de leur délivrer des cartes d'identité⁷⁵ à porter en permanence et de tenir des registres

⁶⁹ Auguste Frédéric FERRIÈRE, « Transvaal. Pertes de l'armée anglaise dans le sud de l'Afrique et ressources sanitaires », *Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge*, 126, 1901, pp. 130-132 ; S. n., « France. Traitement des prisonniers et des blessés au Transvaal », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 125, 1901, pp. 27-32 ; S. n., « Grande-Bretagne. L'enquête anglaise au Sud de l'Afrique », *Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge*, 127, 1901, pp. 167-171.

⁷⁰ S. n., « Grande-Bretagne. La Croix-Rouge anglaise... », *op. cit.*, pp. 28-33 ; S. n., « Grande-Bretagne. Le service sanitaire de l'armée anglaise au Sud de l'Afrique », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 121, 1900, pp. 31-33 ; S. n., « Grande-Bretagne. La Croix-Rouge anglaise et la guerre sud-africaine », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 122, 1900, pp. 96-98 ; S. n., « Grande-Bretagne. L'œuvre accomplie par la Croix-Rouge anglaise pendant la guerre au Sud de l'Afrique », *Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge*, 132, 1902, pp. 213-227 ; *Unity in Service*, *op. cit.*, p. 35.

⁷¹ Rapport sur le profil de l'Afrique du Sud, *op. cit.*, p. 19 ; GILL, « Networks of Concern, Boundaries of Compassion », *op. cit.*, pp. 835-836 ; VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, p. 1023.

⁷² S. n., « Grande-Bretagne. La Croix-Rouge anglaise... », *op. cit.*, pp. 96-98 ; S. n., « Grande-Bretagne. L'œuvre de Sir John Furley au Sud de l'Afrique », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 125, 1901, pp. 34-36 ; S. n., « Grande-Bretagne. L'œuvre accomplie par la Croix-Rouge... », *op. cit.*, pp. 213-227.

⁷³ *Unity in Service*, *op. cit.*, p. 33.

⁷⁴ FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, p. 322.

⁷⁵ Annexe 3 : Copie de la carte d'identité d'un soldat boer pendant la guerre des Boers.

qui les répertorient. Molengraaff parvient rapidement à convaincre l'État libre d'Orange, puis le camp britannique de prêter leur concours au projet, rendant le système encore plus efficace⁷⁶.

Dès 1900, les troupes anglaises commandée par Lord Roberts reprennent du terrain en mettant en œuvre des moyens considérables, hommes et artillerie, jusqu'à occuper rapidement les principales villes boers, avant de s'enfoncer dans une guerre de guérilla pendant deux longues années après l'annexion des deux républiques boers. Afin d'en finir avec ces actions de guérillas des commandos boers et pour isoler les combattants des civils, Lord Kitchener, successeur de Lord Roberts, entreprend une « politique de terre brûlée » consistant à mettre feu aux fermes dans lesquelles se ravitaillent les commandos et à déporter leurs résident·e·s au sein de camps d'internement à large échelle, *laagers* en néerlandais⁷⁷. Du reste, le terme de « camps de concentration » pour les désigner trouvera un usage presque courant dans l'Afrique du Sud post-apartheid, dans la littérature spécialisée mais aussi dans la pratique muséale et dans les discours officiels. Pourtant l'idée de « reconcentrer » les civil·e·s apparaît plus tôt, en 1898 durant la guerre américano-espagnole à Cuba⁷⁸. En tout et pour tout, les historien·ne·s s'accordent sur un internement approximatif de 115'000 Boers, en majorité femmes et enfants, dont 28'000 sont morts dans des conditions déplorables (insalubrité, manque de nourriture, surpeuplement) d'après les chiffres officiels, ce qui correspond à environ 10% de la population boer de l'époque⁷⁹. Un nombre probablement équivalent d'Africain·e·s seront enfermés dans des camps séparés, nous y reviendrons.

Si le travail d'Emily Hobhouse pour secourir les victimes boers et indigènes des camps de concentration en Afrique du Sud et dénoncer les traitements qui leur sont infligés est relativement connu⁸⁰, qu'en est-il de la Croix-Rouge ? Le *Bulletin* fait état de tentatives d'envoi de secours matériel en Afrique du Sud au cours de l'année 1902 par le CICR ainsi que par des

⁷⁶ Acte de la Septième Conférence internationale, *op. cit.*, pp. 103-125 ; Auguste Frédéric FERRIÈRE, « Transvaal. Rapports sanitaires sur la guerre sud-africaine », *Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge*, 129, 1902, pp. 57-62 ; DE VILLIERS, *Healers, Helpers and Hospitals*, *op. cit.*, p. 5 ; VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, p. 1016.

⁷⁷ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, *op. cit.*, p. 55 ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 327-328 ; FREMONT-BARNES, *The Boer War*, *op. cit.*, pp. 62-65 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 193-198.

⁷⁸ Annette BECKER, « La genèse des camps de concentration : Cuba, la guerre des Boers, la grande guerre de 1896 aux années vingt », *Revue d'Histoire de la Shoah*, 189(2), 2008, pp. 101-129 ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, p. 327.

⁷⁹ BECKER, « La genèse des camps de concentration », *op. cit.*, pp. 108-109 ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, p. 328 ; FREMONT-BARNES, *The Boer War*, *op. cit.*, pp. 80-86 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 193-198 ; VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, p. 1008 ; WARWICK, *Black People and the South African War*, *op. cit.*, p. 4.

⁸⁰ BECKER, « La genèse des camps de concentration », *op. cit.*, pp. 108-109 ; FREMONT-BARNES, *The Boer War*, *op. cit.*, pp. 80-86 ; VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, p. 1008.

ambulances neutres, notamment celles des Croix-Rouge allemande et française, dans le but de soulager les victimes civiles de ces camps⁸¹. Or la menée des négociations du CICR avec la CRB et son gouvernement dans l'idée d'y envoyer des ambulances étrangères semble se solder par un refus. Ce dernier ne peut être outrepassé par le CICR, à ce moment-là encore dépourvu de base légale contraignante pour la visite de camps de civil-e-s. Ce sont en fait surtout des organisations de secours féminines, comme le *South African Women and Children Distress Fund*, qui ont aidé les détenu-e-s civils des camps en envoyant des biens de confort, le gouvernement britannique rejetant toute assistance externe. Du côté des Croix-Rouge sud-africaines, rien ne semble indiquer une telle activité au sein des sources. En réalité, elles amorcent déjà leur déclin dans les premiers mois de 1900, alors que la mise en place des camps ne se concrétise pas avant la fin de l'année. De même, la quasi-totalité des ambulances de Croix-Rouge étrangères sont déjà rentrées au pays depuis le début de la phase de guérilla⁸².

De surcroît, de nombreux paysan-ne-s noirs des anciennes républiques boers sont aussi victimes de la destruction de leur propriété – ou plutôt de celle de leurs maîtres – engendrée par la politique de terre brûlée, et sont à leur tour internés dans des camps. Ces derniers sont séparés des Blanc-he-s à la demande de la *British policy of racial segregation*, mais soumis à des conditions de vie similaires qui ont conduit à de nombreux décès pour cause de typhoïde, diarrhée, dysenterie ou malnutrition. En outre, le travail de secours d'Hobhouse dans les camps a priorisé les Boers au détriment des Africain-e-s. Ainsi, le nombre de morts recensées s'élève à 15'000, mais le manque d'archives découlant de la négligence de la surintendance à un enregistrement fidèle de ces décès nous incombe de surévaluer ce chiffre. À vrai dire, ce n'est qu'à partir des années 1980 que germent des études sur cette part oubliée du récit de la guerre⁸³.

En somme et contrairement à la thèse d'une « *white man's war* » comme il avait été convenu entre les autorités britanniques et boers et comme on tenait à la qualifier à l'époque, la population non-blanche n'a pas été épargnée par les affres de la guerre des Boers⁸⁴. Du reste, l'idéologie ségrégationniste a conditionné ce récit en minimisant le rôle du peuple non-blanc

⁸¹ S. n., « Comité international. Les ambulances neutres pour les Boers et le gouvernement anglais », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 131, 1902, pp. 154-158.

⁸² VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, pp. 1002-1011.

⁸³ FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, p. 328 ; FREMONT-BARNES, *The Boer War*, *op. cit.*, p. 80 ; NKUNA, « Black involvement in the Anglo-Boer War », *op. cit.* ; VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, pp. 1002-1010 ; WARWICK, *Black People and the South African War*, *op. cit.*, p. 4, 145-146.

⁸⁴ FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, p. 333 ; FREMONT-BARNES, *The Boer War*, *op. cit.*, p. 51 ; NKUNA, « Black involvement in the Anglo-Boer War », *op. cit.* ; VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, p. 1005 ; WARWICK, *Black People and the South African War*, *op. cit.*, p. 4-6.

dans une guerre qui a frappé l'ensemble d'un territoire où résident en 1899 un million de Blancs pour quatre millions d'Africains. Pourtant, entre 10 et 30'000 d'entre eux sont engagés comme supplétifs armés dans les deux camps, parfois involontairement, tandis que certains serviteurs œuvrent en tant qu'« *agterryers* », portant l'arme du maître au combat et pouvant l'utiliser qu'en cas d'urgence. De plus, un nombre plus élevé (environ 100'000) sert au sein de postes subalternes non-armés mais non moins exposés comme gardes, éclaireurs, espions, coursiers, mais aussi ouvriers, porteurs, charretiers et même ambulanciers. Un certain nombre de photographies illustre aussi cette contribution de la population non-blanche dans des rôles combattants ou non pendant la guerre⁸⁵.

Ainsi, il semblerait que la population africaine ait été partiellement intégrée dans les services des Croix-Rouge autour des chariots d'ambulance, sans rôle médical majeur pour autant. Dans les sources, le terme de « cafre »⁸⁶ revient de manière fréquente dans l'énumération du personnel médical, ambulancier et soignant, mais de manière distincte des membres blancs et faisant référence à des rôles infériorisés :

Le médecin de l'hôpital transvaalien qui passa sous les ordres du détachement fut nommé à un autre poste ; quant aux sœurs de charité, au nombre de quatre, qui s'occupaient du ménage et des soins à donner aux malades, elles restèrent à l'hôpital, ainsi que tout le personnel inférieur se composant de 16 cafres.⁸⁷

D'autres occurrences de l'usage de « cafres » interviennent dans le *Bulletin* pour qualifier le personnel qui gouverne les bœufs autour des ambulances allemandes⁸⁸ ; qui sert de conducteurs et de guides aux ambulances suisses⁸⁹ ; qui est transféré à d'autres unités voire change de camp et « [passe] du côté des Anglais » lorsqu'une ambulance est liquidée⁹⁰, ce qui profère à ces fonctions une nature éphémère sans appartenance fidèle à une unité de secours ou un camp belligérant. Un cliché d'époque montre également un individu noir dans un détachement de la Croix-Rouge de la garde de Cradock au Cap⁹¹, mais ceci constitue une exception : les photographies de la Croix-Rouge représentant la plupart du temps un personnel exclusivement blanc. Du reste et sans documents émis par les Croix-Rouge sud-africaines, mis à part les statuts et règlements de la Société transvaalienne qui ne font, pour rappel, aucune mention des populations non-européennes, il est difficile d'évaluer le rôle des personnes non-blanches dans

⁸⁵ Annexe 4 : Clichés de personnes noires ayant servi pendant la guerre des Boers.

⁸⁶ Ou « *Kaffir* » : usage courant au XIX^{ème} siècle pour désigner injurieusement les indigènes d'Afrique australe.

⁸⁷ Acte de la Septième Conférence internationale, *op. cit.*, p. 165 ; voir aussi *ibid.*, p. 166, 168.

⁸⁸ S. n., « Allemagne. Rapports des docteurs allemands envoyés au Sud de l'Afrique », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 123, 1900, p. 154.

⁸⁹ S. n., « Suisse. Rapports des médecins suisses envoyés au Transvaal », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 124, 1900, p. 264.

⁹⁰ S. n., « Suisse. Suite du rapport du Dr. Suter, médecin suisse envoyé au Transvaal », *Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge*, 126, 1901, p. 121.

⁹¹ Annexe 5 : Cliché d'un Détachement de la Croix-Rouge au Cap.

ces services. Il est cependant peu probable qu'il ait été majeur ou très différent de celui qui leur est attribué dans les Croix-Rouge européennes, à l'instar du traitement qui leur est réservé au sein de ces dernières ainsi que dans les archives.

À cet égard et afin de préciser la prise en compte du peuple africain noir par les hautes instances de la Croix-Rouge, il est admis par les études à ce sujet que les représentations épousées par l'ensemble du CICR, conformes à la vision de l'époque coloniale jusqu'à l'approche des années 1960, sont empreintes de préjugés raciaux ainsi que du prétendu principe de la supériorité blanche et du « fardeau de l'homme blanc »⁹². Perçues comme résolument primitives, les populations africaines seraient trop sauvages et manqueraient de maturité pour embrasser la pensée humanitaire, il ne serait donc même pas souhaitable qu'un État africain adhère à la Convention de Genève ou qu'une Société nationale y soit créée⁹³. L'établissement de sections locales par les puissances impériales dans leurs colonies provoque davantage d'enthousiasme pour « civiliser » ces États noirs, sans mention du CICR de la violence ou des atrocités du colonialisme ni implication de celui-ci dans les guerres coloniales⁹⁴. Dans cet état d'esprit, la Croix-Rouge, produit des classes européennes blanches et supérieures, du haut de l'échelle des civilisations et malgré quelques voix éparses qui se permettent de critiquer le colonialisme ou de dénoncer les violences commises contre les indigènes, ne prétend pas exclure le racisme et la ségrégation raciale au sein des Sociétés nationales : dans les règles de reconnaissance d'une Société, le facteur de discrimination raciale n'est à ce moment-là pas pris en compte⁹⁵ ; de plus, rien n'est précisé au cas où l'une d'entre elles déroge au principe d'impartialité de la Croix-Rouge, en tout cas pas avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale⁹⁶.

⁹² BRAUMAN. « Indigènes et indigents », *op. cit.*, pp. 165-172 ; Daniel PALMIERI, « Note d'opinion : La perception de l'évolution de la guerre par une organisation humanitaire : le cas du CICR, 1863-1960 », *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 97(4), 2015, pp. 37-38 ; DESGRANDCHAMPS, « Entre ambitions universalistes et préjugés raciaux », *op. cit.*, pp. 40-55 ; DESGRANDCHAMPS, MATASCI, « "Civiliser, développer, aider" », *op. cit.*, pp. 4-15 ; FORSYTHE, « Opinion note », *op. cit.*, pp. 59-63 ; HERRMANN, *L'humanitaire en questions*, *op. cit.*, pp. 43-52 ; PALLISTER-WILKINS, « Saving the souls of white folk », *op. cit.*, pp. 98-106 ; PRINGLE, « Humanitarianism, Race and Denial », *op. cit.*, pp. 89-107.

⁹³ S. n., « Comité international. La Croix-Rouge chez les nègres », *op. cit.*, p. 5 ; S. n., « Congo. L'avenir de la Croix-Rouge au Congo », *Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge*, 136, 1903, p. 220.

⁹⁴ S. n., « Grande-Bretagne. La Croix-Rouge anglaise dans la Rhodesia », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 110, 1897, pp. 108-110 ; FORSYTHE, « Opinion note », *op. cit.*, pp. 59-63 ; THOMPSON, « Humanitarian Principles Put to the Test », *op. cit.*, p. 48.

⁹⁵ S. n., « Conditions d'existence des Sociétés nationales de la Croix-Rouge », *Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge*, 143, 1905, p. 152.

⁹⁶ Andrew THOMPSON, « The future of the past : Shining the light of history on the challenges facing principled humanitarian action », *Humanitarian Practice Network*, 07 mai 2015, <https://odihpn.org/publication/the-future-of-the-past-shining-the-light-of-history-on-the-challenges-facing-principled-humanitarian-action/>, consulté le 17.03.2023 ; David P. FORSYTHE, « The ICRC : a unique humanitarian protagonist », *International Review of the Red Cross*, 89(865), 2007, p. 87-88 ; Daniel PALMIERI, « Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge : une histoire politique », *Comité international de la Croix-Rouge*, 06 juillet 2015,

Enfin, Forsythe conçoit comme très probable l'idée qu'aucun membre noir ne fasse partie d'une de ces Sociétés, ni même que celles-ci ne considèrent comme nécessaire la prise en charge des soins aux populations noires pendant les conflits, comme ce fut le cas en Afrique du Sud-Ouest, sans aucune mention des soins de la Croix-Rouge allemande aux Héréros blessés dans le *Bulletin* malgré les principes de neutralité et d'impartialité⁹⁷.

En est-il ainsi pour les secours et les soins des populations noires en Afrique du Sud ? Nous l'avons relevé plus haut, les services de la Croix-Rouge transvaalienne sont d'emblée destinés aux citoyens armés blancs de la République et par extension aux belligérants britanniques. Preuve en sont les documents commémoratifs sur l'histoire de la Croix-Rouge sud-africaine, qui attestent que le but commun de toutes ces organisations était d'alléger les souffrances des soldats blessés et malades, qu'ils soient boers ou britanniques⁹⁸, sans inclure les subordonnés non-blancs, parfois tout de même armés par les clans belligérants. Dès lors, il n'est pas surprenant de ne trouver aucune allégation de leur accès aux soins dans les sources, bien qu'ils aient dans une certaine mesure pris part aux combats. De plus, les populations africaines ne sont pas épargnées par les nombreuses maladies (variole, syphilis...) qui circulent de manière exacerbée durant la guerre, donnée qui est rapportée dans le *Bulletin*⁹⁹ sans que, à nouveau, ne soit mentionné une quelconque action de soulagement de la part de la Croix-Rouge. Selon Van Heyningen¹⁰⁰ l'aide humanitaire n'est pratiquement pas accordée aux indigènes africains, en partie parce que leur sort ne suscite pas d'intérêt étranger dans un contexte encore fort d'impérialisme, de colonialisme et de préjugés raciaux. Ce sont les faits, mais en théorie le rapport de 1969 sur l'histoire de la CRSA prétend que « from its very beginnings in South Africa, Red Cross as originally conceived by Henri Dunant knew neither frontiers, race nor political creed » et que « lacking equipment, short of personnel, comparatively devoid of funds, the two organizations [du Transvaal et du Cap] nevertheless succeeded in establishing and maintaining the rule of aid for the wound and the prisoner-of-war, without barrier of class or race », énoncés qui reviennent mot pour mot dans d'autres sources de commémoration¹⁰¹. En effet, l'injonction au respect des valeurs d'universalisme, de neutralité et d'impartialité sans

<https://www.icrc.org/fr/download/file/9767/histoires-des-principes-fondamentaux-palmieri.pdf>, consulté le 17.03.2023 ; PRINGLE, « Humanitarianism, Race and Denial », *op. cit.*, p. 94 ; THOMPSON, « Humanitarian Principles Put to the Test », *op. cit.*, pp. 48-49.

⁹⁷ FORSYTHE, « Opinion note », *op. cit.*, pp. 59-63

⁹⁸ *Unity in Service*, *op. cit.*, p. 35.

⁹⁹ Auguste Frédéric FERRIÈRE, « Grande-Bretagne. Quelques rapports sanitaires concernant la guerre sud-africaine », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 123, 1900, p. 189.

¹⁰⁰ VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, pp. 1002-1010.

¹⁰¹ Rapport sur le profil de l'Afrique du Sud, *op. cit.*, p. 19 ; *Fifty Years in South Africa*, *op. cit.*, p. 4 ; Revue pour le centenaire du Mouvement de la Croix-Rouge, *op. cit.*, p. 12 ; *Unity in Service*, *op. cit.*, p. 33.

discrimination sera constamment proclamée dans les discours officiels de la CRSA, dépeignant ainsi une réalité très différente de celle sur le terrain.

Ainsi, à la lumière des sources à disposition qui ne font aucune mention des soins apportés par la Croix-Rouge aux blessés noirs, des photographies sur lesquelles les personnes noires sont la plupart du temps absentes, des statuts de la Croix-Rouge transvaalienne qui semblent destiner ses activités aux citoyens blancs seulement, de l'idéologie boer à l'égard des populations indigènes et de celle de l'ensemble du CICR et des Sociétés nationales des Empires coloniaux de l'époque, il paraît pertinent de présumer que l'accès aux sections Croix-Rouge en Afrique du Sud n'est de loin pas totalement ouvert aux communautés non-blanches. Le produit de cette inégalité de traitement et de ce refus d'intégration s'observe en termes de recrutement des membres, notamment dans les structures dirigeantes – le personnel noir servant plutôt dans des rôles subalternes, ouvriers, inférieurs, tout comme son rôle dans les combats. De même, les Sociétés de la Croix-Rouge présentes sur place n'ont pas comme priorité de porter secours aux populations non-blanches, même s'il n'est pas totalement exclu qu'ils l'aient tout de même fait.

Pour toutes ces raisons, il nous paraît important de mentionner l'existence d'une « Croix-Rouge congolaise et africaine ». Cette Société est censée « prêter aide et assistance [...] dans toute l'étendue de l'Afrique », aussi bien « à tous ceux qui, s'étant dévoués aux intérêts de la civilisation en Afrique, sont atteints de blessures ou de maladies » qu'« aux indigènes malades ou blessés », et devrait également « établir en Afrique et y posséder des sanatoriums, des hospices, des refuges ou autres établissements »¹⁰². L'État indépendant du Congo est le premier pays africain à adopter la Convention de Genève en 1888 et à se doter la même année d'une Croix-Rouge, reconnue l'année suivante par le CICR¹⁰³. Gare à ne pas se bercer d'illusion : elle est en réalité dirigée par des Belges blancs siégeant à Bruxelles et composée uniquement d'Européens, « car les noirs ne sont pas encore capables d'y coopérer autrement que comme des agents subalternes » ; « mais patience, cela viendra : l'exemple et l'éducation que donnent les Belges à leurs pupilles africains, agiront certainement à la longue sur les idées de ceux-ci, et en feront peu à peu des civilisés »¹⁰⁴. Cet exemple très clair de préjugés raciaux et des principes d'infériorisation des populations noires et de la mission civilisatrice des colons blancs, que la Croix-Rouge s'adonne à mettre en application à travers cette « Société congolaise

¹⁰² S. n., « Statuts de l'Association congolaise et africaine de la Croix-Rouge », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 78, 1889, p. 101.

¹⁰³ S. n., « Congo. L'Association congolaise et africaine de la Croix-Rouge de 1888-1908 », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 158, 1909, pp. 93-96.

¹⁰⁴ S. n., « Congo. L'avenir de la Croix-Rouge au Congo », *Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge*, 136, 1903, pp. 219-224.

et africaine », illustre parfaitement notre propos quant à la vision spécifique de l'institution humanitaire à l'égard des États africains et de ses peuples. Sans nous attarder là-dessus, des recherches approfondies pourraient être menées sur cette Croix-Rouge, « marionnette aux mains de Léopold II et dont le système d'exploitation coloniale aboutit à l'un des premiers ethnocides du XXe siècle »¹⁰⁵. Il s'agirait en outre de souligner le parallèle des liens entre Léopold II et Gustave Moynier, son consul général en Suisse, avec les atrocités commises envers le peuple noir du Congo. Celles-ci sont passées sous silence dans le *Bulletin*. Cette Société cessera son activité en 1908 après annexion du Congo à la Belgique.

Pour revenir à l'Afrique du Sud, la Croix-Rouge transvaalienne entame son déclin dès les premiers mois de 1900, faisant suite à une série de problèmes : déficience en ambulance et en personnel (Stratford indique qu'elle n'a jamais dépassé les 1'000 membres¹⁰⁶), indécision et manque d'organisation sur le plan décisionnel, peu de relations avec le gouvernement, et peu de confiance en cette institution de la part de la population boer, qui la perçoit comme une organisation militaire ou étrangère. Du fait de la présence accrue d'ambulances européennes, accueillies froidement par les Boers dû à leur méfiance générale à l'égard de l'étranger¹⁰⁷, doublée de suspicions envers les organisations médicales, les soldats préfèrent se faire soigner à domicile¹⁰⁸. Surtout, un gros manque de soutien financier de la part de son gouvernement est à mettre au premier rang des raisons de son échec (elle aurait reçu la somme de 4'100 livres selon Van Heyningen¹⁰⁹). Cela conduit à des conflits internes et à la rupture des liens entre la Société transvaalienne et son gouvernement. Ce dernier ne lui permet pas d'agir en parfaite indépendance et d'avoir accès à toutes les infrastructures et matériel nécessaires. Le contexte politique, social et économique ne peut donc pas assurer la pérennité de l'institution.

1.2.2. La fin de la guerre, un tournant pour la Croix-Rouge et pour les relations inter-ethniques en Afrique du Sud

La Société transvaalienne cesse ainsi son existence en 1900. La fin de la guerre signe également le déclin des activités de la *Good Hope Society*, jusqu'à sa renaissance lors de la Première Guerre mondiale. Toutefois cela ne signifie pas l'arrêt du travail de la Croix-Rouge

¹⁰⁵ PALMIERI, « Note d'opinion », *op. cit.*, pp. 37-38.

¹⁰⁶ STRATFORD, « Military Medical Services During the Old Transvaal Republic », *op. cit.*

¹⁰⁷ Auguste Frédéric FERRIÈRE, « Transvaal. Quelques rapports sanitaires à-propos de la guerre sud-africaine », *Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge*, 124, 1900, p. 278 ; DE VILLIERS, « The Medical Aspect of the Anglo-Boer War, Part I », *op. cit.* ; VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, p. 1014.

¹⁰⁸ S. n., « Comité international. La Croix-Rouge des neutres pendant la guerre anglo-transvaalienne », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 123, 1900, p. 149 ; S. n., « Suisse. Rapports des docteurs suisses envoyés au Transvaal », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 123, 1900, p. 197.

¹⁰⁹ VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », *op. cit.*, p. 1014.

en Afrique du Sud, plusieurs organisations se réclamant encore de ce mouvement. De fait, les statuts des organisations survivantes dans l'État libre d'Orange et dans l'ancienne République du Transvaal demeurent en suspens, sans établissement juridique à cause de la perte d'indépendance des deux républiques désormais englobées au sein de l'Empire britannique, à la suite de la défaite des Boers avalisée par la signature de la paix à Vereeniging le 3 mai 1902¹¹⁰. Celle-ci a été conclue en échange d'avantages économiques en faveur des Boers et de la certitude de ne pas accorder davantage de droits aux populations indigènes, dans la lignée de l'idéologie raciste et de l'affirmation de la supériorité et des privilèges des Blancs¹¹¹.

Le nouveau gouvernement libéral élu en 1905 en Grande-Bretagne permettra une relative autonomie aux colonies sud-africaines et aux « Afrikaners »¹¹². Pour ce peuple ruiné, amoindri, divisé et meurtri, l'heure est à la reconstruction. Revanchard, il aspire à la reconquête du pouvoir, mais par les urnes et non plus par les armes. Son nouveau projet se fonde dans un désir d'union des quatre colonies sud-africaines, ce qui semble correspondre aux attentes des Anglo-Sud-Africains. Petit à petit, les Afrikaners renaissent alors à la vie politique et culturelle et parviennent à revigorer le nationalisme afrikaner à travers la langue afrikaans¹¹³, face à l'échec de la campagne d'anglicisation. En 1905 le premier regroupement politique d'Afrikaners voit le jour sous le nom de *Het Volk* (« Le Peuple »), au Transvaal, tandis que le parti de l'*Oranjia Unie* (« L'Union d'Orange ») est à son tour créé. En revanche, il semble que les communautés non-blanches perdent en grande partie la relative indépendance dont certains d'entre elles jouissaient encore, gonflant les rangs des travailleurs asservis auprès de leurs maîtres blancs. En outre, les relations inter-ethniques deviennent de plus en plus tendues. Une intelligentsia émerge en effet parmi l'élite non-blanche et commence à militer au début du XX^{ème} siècle pour ses droits. Dans cette situation, les Afrikaners et les Anglophones trouvent un terrain d'entente dans le refus de les leur accorder, partageant en grande partie la peur du déclin du peuple blanc en Afrique du Sud et perpétuant la ségrégation dans les lois, les agissements et les attitudes. Cependant ce sont surtout les Afrikaners nationalistes et radicaux qui, marqués par leur défaite, souhaitent tout mettre en œuvre pour

¹¹⁰ *Fifty Years in South Africa, op. cit.*, pp. 4-6 ; Rapport sur le profil de l'Afrique du Sud, *op. cit.*, p. 19.

¹¹¹ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners, op. cit.*, p. 56 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud, op. cit.*, pp. 198-200.

¹¹² Ce terme, désormais plus courant que celui de « Boers », trop associé à la défaite, est réservé dès le début du XVIII^{ème} siècle aux colons blancs d'origine hollandaise nés en Afrique du Sud. Ceux-elles-ci confisquent aux populations noires le terme générique « Africain-e » à leur profit. Ces dernières sont plutôt appelées « Native » ou « Kaffir », alors que les populations métisses sont appelées « Coloured ».

¹¹³ L'afrikaans est la langue des Afrikaners. Elle provient principalement du néerlandais mais inclut des termes issus de nombreuses autres langues : anglais, français, mais aussi langues indigènes (*san*) ou asiatiques.

reprendre le pouvoir et instaurer un politique qui les protégerait contre ce qu'ils considèrent comme les spectres d'une perte d'indépendance face à la Grande-Bretagne et de la menace non-blanche¹¹⁴.

Désireux de sceller la réconciliation avec les Britanniques, les Afrikaners modérés sont de leur côté prêts à former un gouvernement de coalition anglophone et néerlandophone. Cette voie est privilégiée et l'Union sud-africaine est ainsi créée le 31 mai 1910 en tant que dominion autogouverné de l'Empire britannique, avec un gouverneur-général comme représentant de la Couronne. Elle est formée des quatre nouvelles provinces (Cap, Natal, Orange, Transvaal) qui jouissent d'une large autonomie administrative, et est dirigée par le Parti sud-africain, fusion du *Het Volk*, de l'*Oranjia Unie*, ainsi que des partis dominants du Cap, l'*Afrikaner Bond* et le *South African Party* (distinct du nouveau). Le Premier ministre désigné est Louis Botha, un ancien général boer, qui prend Jan Smuts, lui aussi chef militaire, comme ministre de la Défense. Cette nouvelle Union symbolise la réconciliation des deux minorités blanches au détriment de la majorité non-blanche : elle consolide alors les lois de ségrégation raciale avec l'entrée en vigueur du *South African Act* qui empêche l'accès à la vie politique aux personnes non-blanches, bien que chaque province puisse décider de leur octroyer ou non le droit de vote¹¹⁵. Puis, de 1911 à 1913, plusieurs lois entament le régime de ségrégation, issues d'un rapport qui s'appuie sur la prétendue supériorité intellectuelle de la race blanche pour poser les principes d'une séparation systématique préfigurant la politique d'apartheid. Parmi elles, le *Native Labour Regulation Act* contrôle les déplacements des travailleur·euse·s grâce à un *pass* et le *Natives Land Act* interdit aux individus noirs de devenir propriétaires de terre en dehors des « réserves » ou « *locations* », plus tard appelées « bantoustans », plus de 90% des terres sud-africaine étant ainsi retenues pour l'établissement de la minorité blanche. En opposition au pouvoir blanc, l'élite noire fonde le *South African Native National Congress* en 1912, rebaptisé *African National Congress* (ANC) en 1923, de même que les autres communautés non-blanches, indiennes et métisses, qui se réunissent de leur côté¹¹⁶.

¹¹⁴ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, op. cit., pp. 56, 90-91 ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., pp. 338-341 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., pp. 199-217 ; VAN HEYNINGEN, « The South African War as humanitarian crisis », op. cit., p. 1011.

¹¹⁵ La situation est très diverse à l'époque : au Cap, les Noirs et Métis détiennent le droit de vote depuis 1854, avec un cortège de conditions qui limitent en réalité les électeurs à seulement 15% de Noirs ou Métis ; au Natal, 1% des inscrits sont noirs, métis ou indiens ; au Transvaal et en Orange, aucune concession ni droit ne leur sont accordés. COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, op. cit., p. 92.

¹¹⁶ *Ibid.*, pp. 91-93 ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., pp. 340-356 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., pp. 216-221.

Enfin, comme le dispose le *South African Defence Act*, l'*Union Defence Force* (UDF) est créée en 1912. Ainsi, tous les hommes blancs de 17 à 60 ans sont soumis au service militaire en cas de guerre, tandis que les hommes noirs ou métis en sont exclus sans autorisation spéciale du Parlement, par crainte des nouvelles autorités gouvernementales de leur fournir des armes, que cela ne serve de justification pour leur prétention aux droits politiques ou qu'une armée multiraciale n'érode la ségrégation dans la société civile¹¹⁷. En ces termes,

The liability to render personal service in a combatant capacity in time of war [...] shall not be enforced against persons not of European descent, unless and until Parliament shall by resolution determine the extent to which and conditions under which any such liability shall be enforced against such persons ; but nothing in this section contained shall be deemed to prevent the voluntary engagement at any time of such persons for service in any portion of the Defence Forces in such capacities and under such conditions as are prescribed.¹¹⁸

1.3. Renaissance et union pour l'effort de guerre (1913-1919)

1.3.1. Première Guerre mondiale : le baptême du feu pour une Afrique du Sud et des Croix-Rouge unifiées

C'est au sein de ce nouveau contexte d'union, de cette nouvelle constellation politique et des prémices d'un régime ségrégationniste que réapparaît la Croix-Rouge sud-africaine. Refondée à Johannesburg au Transvaal le 21 mai 1913 par un groupe d'hommes et de femmes de la société civile et médicale, elle vise à promouvoir les premiers secours, les soins infirmiers à domicile et l'hygiène, ainsi qu'à prêter assistance aux blessés et malades en temps de guerre et de paix¹¹⁹. Dans les autres provinces du pays, les sociétés de secours de la Croix-Rouge sont sporadiquement en action sans être structurées pour autant. C'est l'éclatement de la guerre en 1914 qui donnera le coup d'envoi à une action étendue, un développement des effectifs, des structures et des infrastructures, ainsi qu'à une unification des diverses sociétés du pays.

L'Union sud-africaine rejoint le camp des Alliés le 4 août 1914 en soutien à la Couronne britannique comme son statut de dominion l'y incite, mais cette décision gouvernementale ne fait de loin pas l'unanimité parmi la population. En effet, certains Afrikaners nationalistes et radicaux, toujours en quête de revanche contre la Grande-Bretagne et dont beaucoup descendent de populations allemandes, préféreraient opter pour la neutralité voire rejoindre la Triple

¹¹⁷ Albert GRUNDLINGH, « The Impact of the First World War on South African Blacks », in : PAGE Melvin (éd.), *Africa and the First World War*, London, Palgrave MacMillan UK, 1987, p. 55 ; Brian B. WILLAN, « The South African Native Labour Contingent, 1916-1918 », *Journal of African History*, 19(1), 1978, p. 63 ; NASSON, *Springboks on the Somme*, op. cit., pp. 3, 37-39 ; Timothy J. STAPLETON, « Union of South Africa », *International Encyclopedia of the First World War*, 02 mars 2016, https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/union_of_south_africa, consulté le 31.01.2023.

¹¹⁸ *South Africa Defence Act No. 13 (1912)*, Cape Town, Cape Times Limited, 1923, pp. 1-2.

¹¹⁹ Revue pour le centenaire du Mouvement de la Croix-Rouge, op. cit., p. 12 ; *Unity in Service*, op. cit., p. 35.

Alliance¹²⁰. Ces *bittereinders* (« jusqu'au-boutistes ») attachés à l'indépendance nationale ne se reconnaissent pas dans leur État encore membre de l'Empire britannique et dont le gouvernement regorge d'anciens ennemis. De plus, ces Afrikaners ne voient pas d'un bon œil les concessions de ce dernier envers la communauté blanche modérée du Cap et la souplesse dont elle fait preuve envers la population non-européenne : en effet, les nationalistes radicaux sont plutôt pour un renforcement de la ségrégation raciale dans le but d'assurer la pérennité de la présence blanche et la défense contre la menace non-blanche de plus en plus prégnante sur le marché du travail. Ces différends se cristallisent alors à l'aube de la Grande Guerre : plusieurs Afrikaners refusent de combattre aux côtés de l'Empire et vont jusqu'à fomenter une série de rébellions et de tentatives de coups d'État, rapidement matées après instauration de la loi martiale¹²¹. L'Union sud-africaine fait ainsi montre de toute la fragilité de sa récente unification.

Dès septembre 1914, les troupes sud-africaines se lancent dans la campagne d'Afrique du Sud-Ouest à la demande de Londres afin de tenter la conquête des colonies allemandes dans l'actuelle Namibie, une perspective prometteuse pour Botha et Smuts qui voient dans cette région une cinquième province possible¹²². Un corps expéditionnaire d'environ 43'000 hommes blancs y est dès lors envoyé. Après la reddition allemande en juillet 1915, l'armée sud-africaine prend part à la campagne d'Afrique de l'Est avec 20'000 volontaires et s'engage dès le mois de mai 1916 sur le front d'outre-mer et notamment dans la Somme, avant de rentrer au pays en août 1919¹²³.

En vue de la participation des forces sud-africaines à ces fronts, le gouvernement de l'Union demande alors la formation d'une fédération de la Croix-Rouge en Afrique du Sud pour la période de la guerre afin d'harmoniser l'ensemble des activités de la Croix-Rouge pour le pays. Celle-ci regroupe la *Good Hope Red Cross Society* de la colonie du Cap et la Société de la Croix-Rouge sud-africaine du Transvaal, toutes deux affiliées à la CRB. Son contrôle

¹²⁰ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, *op. cit.*, p. 96 ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, p. 343 ; Michael CROWDER, « La première guerre mondiale et ses conséquences », in : Albert Adu BOHAEN (éd.), *Histoire générale de l'Afrique, VII : l'Afrique sous domination coloniale, 1880-1935*, Paris, Les Presses de l'UNESCO, 1987, pp. 325-333 ; NASSON, « Economies and Home Front », *op. cit.* ; STAPLETON, « Union of South Africa », *op. cit.* ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 225-226.

¹²¹ Bill NASSON, « A Great Divide : Popular Responses to the Great War in South Africa », *War & Society*, 12(1), 1994, p. 49 ; COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, *op. cit.*, pp. 94-97 ; CROWDER, « La première guerre mondiale et ses conséquences », *op. cit.*, pp. 325-333 ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, p. 343 ; NASSON, « Economies and Home Front », *op. cit.* ; STAPLETON, « Union of South Africa », *op. cit.* ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 221-226.

¹²² Elle deviendra en réalité un protectorat sous mandat de la SDN, administré par l'Afrique du Sud.

¹²³ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, *op. cit.*, p. 98 ; CROWDER, « La première guerre mondiale et ses conséquences », *op. cit.*, pp. 312-313 ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, p. 342 ; NASSON, *Springboks on the Somme*, *op. cit.*, pp. 63-87, 123-156 ; STAPLETON, « Union of South Africa », *op. cit.* ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 225-226.

exécutif incombe aux Comités exécutifs des deux Sociétés. Si cette forme fédérée des Croix-Rouge locales ne peut prétendre au statut de Société nationale sur le plan technique et juridique, cela n'affecte pas pour autant son travail pratique. En outre, en dépit d'une autorité locale reconnue de la Croix-Rouge au Natal, d'importants fonds sont collectés et fournis à la CRB, ce qui conduit à la formation d'une « branche du Natal de la Croix-Rouge », distincte de la Croix-Rouge fédérée par volonté de garder le contrôle sur ses fonds propres bien qu'en étroite collaboration avec elle. Enfin, dans l'État libre d'Orange subsistent de nombreux travailleurs et donateurs actifs, affiliés notamment à la *Victoria League*¹²⁴, qui concourent également aux opérations de l'une ou l'autre de ces organisations¹²⁵.

A ces comités sont associés d'autres organismes caritatifs ou médicaux : au Cap, la Réserve infirmière de l'armée, l'Ambulance de l'Ordre de St-Jean, la mairie du Cap, le Conseil médical sud-africain et le Comité des Dames du Cap ; au Transvaal, la Chambre du Commerce, l'Inspecteur médical des écoles, l'Association des miniers du Transvaal, les scouts, le Département du Feu et le Département de la Défense ; au Natal, la Ligue patriotique des femmes de Durban. Ces affiliations montrent ainsi les différentes sphères au sein desquelles gravite la Croix-Rouge, parmi la nébuleuse des sociétés caritatives, fonds patriotiques et autres organismes de secours qui se déploient entre le XIX et le XX^{ème} siècle en Afrique du Sud¹²⁶.

Détaillons dès à présent les multiples activités de cette Croix-Rouge au gré du développement des conflits, en prenant connaissance de ses rapports annuels édités de 1915 à 1917, ses brochures d'informations ainsi que ses documents commémoratifs, entre autres sources. Celles-ci sont recoupées avec la littérature et notamment l'article de P. S. Thompson à propos du front intérieur au Natal qui évoque quelques actions de la branche du Croix-Rouge dans cette province¹²⁷. En premier lieu, la Société s'implique durant les campagnes d'Afrique

¹²⁴ Société caritative patriotique et pro-britannique.

¹²⁵ Coupures de presse pour la communication et correspondances pour l'organisation de la collecte de fonds « *Our Day* » (octobre 1917) organisé par la Croix-Rouge (Afrique du Sud), 1917, Cape Town Archives Repository, ZA KAB 3/CT_4/1/3/77_D86/3_1, p. 3 ; *Fifty Years in South Africa, op. cit.*, p. 5 ; Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1916, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/2, p. 1 ; Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1917, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/2, p. 3, 15 ; Rapport sur le profil de l'Afrique du Sud, *op. cit.*, p. 19 ; S. n., « Grande-Bretagne. Nouvelles de la Croix-Rouge britannique », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge*, 195, 1918, pp. 424-426.

¹²⁶ THOMPSON, « The Natal home front », *op. cit.*, pp. 101-137.

¹²⁷ Bulletin d'information « Some facts about our work », 18 octobre 1917, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/5 ; Coupures de presse « *Our Day* » (1917), *op. cit.* ; *Fifty Years in South Africa, op. cit.*, pp. 5-7 ; Rapport annuel CRSA 1916, *op. cit.* ; Rapport annuel CRSA 1917, *op. cit.* ; Rapport annuel de la Good Hope Red Cross Society, 30 juillet 1915, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/2 ; Rapport sur le profil de l'Afrique du Sud, *op. cit.*, pp. 19-20 ; S. n., « Grande-Bretagne. La Croix-Rouge britannique à l'œuvre dans différents champs de travail », *Bulletin International des Sociétés de la Croix-*

du Sud-Ouest et d’Afrique de l’Est en secourant les soldats blessés et malades, sphère d’action qu’elle étend aux fronts d’outre-mer dès 1916 en y envoyant une ambulance et un groupe d’infirmières, notamment en Angleterre et en France. Pour mettre sur pied ces activités, elle entreprend d’une part l’organisation de collectes de fonds, comme celles des journées spéciales « *Our Day* » en octobre 1917 et 1918, instaurées à l’échelle de tout l’Empire britannique. L’ensemble des secteurs de la population est mobilisé par les sociétés locales de la Croix-Rouge pour mettre en place ces actions caritatives : personnel des mines, des chemins de fer et des ports, fonctionnaires, employé·e·s de banque, vendeur·euse·s, fermier·ère·s, écolier·ère·s, comités de dames, clubs sportifs et même organisations de personnes indigènes, nous y reviendrons. D’autre part, la Croix-Rouge sud-africaine coordonne le recrutement et la formation d’infirmières volontaires et de personnel pour le compte du *South African Military Nursing Service* (SAMNS), en collaboration avec la Brigade de l’Ambulance de St-Jean¹²⁸. Ces infirmières sont ainsi affectées aux hôpitaux fixes de Roberts Heights et de Wynberg, sur le navire-hôpital *Ebani* équipé par la Croix-Rouge au début de la guerre grâce aux contributions du public¹²⁹, dans les divers hôpitaux de campagne et autres établissements sur le sol de l’Union mais aussi en Afrique de l’Ouest et de l’Est, ainsi qu’au sein du *No. 1 South African General Hospital* à Abbeville en France et du *South African Military Hospital* à Londres, tous deux créés en 1916¹³⁰. En outre, un sous-comité de la Croix-Rouge sud-africaine la représente à Londres et prend en charge la convalescence des soldats blessés et malades dans leurs hôpitaux.

En plus de ces tâches de secours, la Société encadre le transport des blessés et malades et fournit les infrastructures nécessaires telles que le navire-hôpital *Ebani* qui assure le transfert des soldats d’Afrique du Sud-Ouest aux bases de l’Union au Cap, mais aussi les véhicules, les bateaux et le personnel conducteur. Outre les établissements médicaux cités précédemment, la Croix-Rouge apporte également son soutien financier aux hôpitaux et homes de convalescence de Wynberg, Maitland et Simonstown au Cap, à celui de Johannesburg, ainsi qu’à ceux de Roberts Heights et de Potchefstroom au Transval. De même, elle y fait parvenir des produits de

Rouge, 189, 1917, pp. 98-99 ; S. n., « Grande-Bretagne. Nouvelles de la Croix-Rouge britannique », *op. cit.*, pp. 424-426 ; THOMPSON, « The Natal home front », *op. cit.*, pp. 111-135 ; *Unity in Service*, *op. cit.*, pp. 35-36.

¹²⁸ Le SAMNS a été établi en 1910 à la formation de l’*Union Defence Force* et selon l’article 121 du *South African Defence Act* de 1912. *South Africa Defence Act*, *op. cit.* p. 38. Voir aussi : Neville GOMM, « Some notes on the South African Military Nursing Service », *Military History Journal*, 1(2), 1968, <http://samilitaryhistory.org/vol012gm.html>, consulté le 09.02.2023.

¹²⁹ Annexe 6 : Cliché du navire-hôpital *H.M.H.S Ebani*.

¹³⁰ E. M. MCCARTHY, Rapport sur le travail du *South African Military Nursing Service* en France, in Rapports sur les différents services infirmiers de l’armée en France 1914-1918, 1919, British National Archives (Kew), WO 222/2134 ; Louise BELL, « Richmond Park’s South African military hospital », *The National Archives*, 3 octobre 2017, <https://blog.nationalarchives.gov.uk/richmond-parks-south-african-military-hospital/>, consulté le 13.02.2023 ; S. n., « The South African Military Nursing Service », *The Hospital*, 64(1673), 1918, p. 289.

conforts, des médicaments et des provisions, prestations qu'elle fournit aussi aux bases des troupes et de l'unité médicale de l'armée ainsi qu'aux camps de prisonniers de guerre, sur lesquels elle mène sporadiquement des rapports et enquêtes¹³¹. L'organisation poursuit aussi ses missions en visitant des établissements médicaux et en prenant contact avec les autorités militaires et les Croix-Rouge des pays belligérants afin d'obtenir des informations sur les soldats disparus, blessés et malades pour leurs proches. Elle prend également en charge les envois de lettres personnelles et le financement des sous-comités de visite et de divertissement auprès des troupes (bibliothèques itinérantes, performances théâtrales, concerts, lectures, formations linguistiques et à divers travaux manuels, etc.). Enfin, elle transfère les sommes d'argent envoyées par le biais du CICR pour les prisonniers de guerre en Afrique du Sud.

Au terme de la guerre, Jan Smuts signe la paix à Versailles en 1919. Rentré au pays, il remplace Botha au rang de Premier ministre, tout en maintenant la même fermeté contre le peuple non-blanc et la même attitude conciliante envers les Anglais·e·s, malgré l'insatisfaction des Afrikaners radicaux¹³². Ainsi, la période de guerre permet à la Croix-Rouge de recouvrer une forme tangible et de développer son activité ; malgré cela, elle ne s'oriente pas vers un recrutement davantage inclusif et élargi au bénéfice des populations non-blanches.

1.3.2. Une Croix-Rouge de Blanc·he·s

En effet, il semble que les membres dirigeants de la Croix-Rouge fédérée pour le temps de la guerre, dont les noms sont mentionnés dans son rapport annuel de 1917¹³³, sont toujours exclusivement d'origine européenne et conservent dans leur majorité des attaches au gouvernement ou aux sphères officielles, qu'elles soient militaires, médicales, juridiques voire religieuses. Même si nous détenons des données quelque peu lacunaires sur la biographie de ces individus, leur appartenance à un certain profil sociologique peut être supposée, celui des docteurs, professeurs, lieutenants, majors, juristes, révérends, etc. pour les hommes, les épouses de ceux-ci pour les femmes, et donc à la minorité blanche dominante. Pour nourrir cet argumentaire, le *Cape Times* du 28 août 1917 énonce un « meeting, at which were present many of the most prominent ladies and gentlemen of the Peninsula »¹³⁴ pour nommer les comités préparatifs des journées de collecte « *Our Day* ». Par ailleurs, le titre « *honorable* » qui prévaut pour les personnalités haut placées au sein de positions gouvernementales, diplomatiques et

¹³¹ SAMSON, « South Africa Mobilises », *op. cit.*, p. 16.

¹³² COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, *op.cit.*, p. 98 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, p. 227.

¹³³ Rapport annuel CRSA 1917, *op. cit.*, pp. 2, 15.

¹³⁴ Coupures de presse « *Our Day* » (1917), *op. cit.*, p. 3.

autres, ainsi que les titres d'ordre de chevalerie ou de mérite que nombre de ces personnalités ont reçus sont indiqués aux côtés de plusieurs noms au sein des sources. Il est à noter que de tels titres ne sont habituellement pas attribués aux personnes non-blanches¹³⁵.

En outre, les sources indiquent que la direction de cette Croix-Rouge appartient globalement à une classe urbaine issue des grandes capitales à dominante anglaise du Cap, de Durban et de Johannesburg¹³⁶. Celles-ci constituent en fait les poches de soutien à la guerre les plus actives, au sein desquelles de nombreux anglophones et Afrikaners loyalistes partagent des affinités patriotiques et se montrent prêts à servir l'effort de guerre. Sur ce point, les études démontrent une forte différence de soutien à la guerre et de participation à l'union sacrée selon des facteurs d'identité et de situation géographique : ces attitudes sont plutôt l'apanage d'une minorité blanche dominante, issue notamment des centres urbains, alors que les Afrikaners ruraux plus pauvres, de même que la majorité des populations noires paysannes, ouvrières ou minières expriment une grande indifférence par rapport à l'effort de guerre qu'elles considèrent comme une affaire européenne, en plus du fait qu'il n'y a pas de menace directe sur le front intérieur sud-africain¹³⁷. Ainsi, les personnalités dirigeantes de la Croix-Rouge pourraient faire partie ou se rapprocher de ce milieu blanc urbain affichant un enthousiasme pour la mobilisation et prêt à se dévouer pour son pays. Cela se perçoit au travers du discours produit au sein des documents émis par l'institution et relatifs à la Grande guerre. Ceux-ci détaillent les activités de la Croix-Rouge de manière très glorieuse, mobilisent le précepte du devoir sacré pour le secours aux Alliés et encensent la dévotion des membres à leur patrie, à l'instar du soutien enthousiaste du peuple sud-africain et de sa réponse toujours généreuse aux collectes de fonds.

Il convient désormais de se pencher sur les portraits de cette direction, en faisant l'hypothèse que celle-ci soit majoritairement voire exclusivement de nature urbaine, éduquée et blanche. Notons en outre que les patrons de la Croix-Rouge fédérée ne sont autres que le gouverneur-général Sydney Buxton, vicomte puis 1^{er} comte Buxton, ainsi que sa femme la vicomtesse : subsiste donc un lien fort au gouvernement sud-africain mais aussi à la Grande-Bretagne dont il est le représentant. Premièrement, le président de la section du Transvaal, le professeur James Alfred Wilkinson, à ce poste de 1913 à 1919, est un Blanc né en Angleterre,

¹³⁵ E. G. McGill ALEXANDER, Gary K. B. BARRON et Anthony J. BATEMAN, *South African orders, decorations and medals*, Cape Town, Human & Rousseau, 1986. Voir aussi : Ronald RAMINELLI, « Classifications sociales et hiérarchies de la couleur », *Nuevo Mundo Nuevos Mundos*, janvier 2013, <https://journals.openedition.org/nuevomundo/64678>, consulté le 17.04.2023.

¹³⁶ Coupures de presse « *Our Day* » (1917), *op. cit.*, p. 3 ; Rapport annuel CRSA 1917, *op. cit.*, pp. 2, 15.

¹³⁷ NASSON, « A Great Divide », *op. cit.*, pp. 48-59 ; NASSON, « Economies and Home Front », *op. cit.* ; THOMPSON, « The Natal home front », *op. cit.*, pp. 101-105.

professeur de chimie inorganique à l'Université du Witwatersrand et membre de plusieurs sociétés scientifiques¹³⁸. Le président intérimaire de la section du Cap en 1917, Malcolm Searle, est juge à la Cour Suprême au Cap, lui aussi blanc et né en Angleterre avant d'émigrer en Afrique du Sud avec ses parents dans la Colonie du Cap¹³⁹. Le trésorier honorable de la Société est un sénateur de la province du Transvaal, W. F. Lance, qui était membre du Comité constitutif de l'Union nationale du Transvaal, une organisation politique dont le but était de défendre les intérêts des *Uitlanders* au temps de la République sud-africaine du Transvaal ; il s'agit donc sans doute d'un anglophone blanc¹⁴⁰. John Fairbairn, secrétaire honorable du Comité central de la *Good Hope Society* du Cap, qui occupe ce poste dès sa création, est le petit-fils de John Fairbairn, figure nationale élu au Conseil législatif et président de la *South African Mutual Life Assurance Society*, dont il était l'un des fondateurs¹⁴¹. Enfin, Fred Rowland, secrétaire honorable du Comité central de la section du Transvaal, est un Anglais blanc émigré en Afrique du Sud¹⁴². Ainsi, l'hypothèse d'un réseau de dirigeants exclusivement blanc, éduqué et en lien direct ou indirect avec les instances politiques racistes semble se confirmer et se doubler de la présomption d'une présence étendue de personnalités d'ascendance anglaise. De plus, outre une exclusion raciale, la direction écarte globalement les femmes.

Du reste, bien que la guerre ait certes accru et davantage visibilisé le statut de ces dernières, elles se voient toujours assignées à des rôles très genrés et subalternes dans des activités caritatives et de soins, donnée valable pour l'ensemble des pays occidentaux durant les périodes de conflits. Les organisations bénévoles féminines des grandes villes ont ainsi largement participé à l'effort de guerre à l'arrière, assurant de nombreux services que nous retrouvons dans les rapports de la Croix-Rouge. Cependant, il est important de rappeler une fois de plus que ces femmes font partie de la classe moyenne supérieure, blanche et éduquée, et occupent par ce travail patriotique une position morale élevée en comparaison des femmes ouvrières, rurales ou de classe moyennes inférieures, dont les femmes noires¹⁴³.

¹³⁸ C. PLUG, « Wilkinson, Professor James Alfred », *Biographical Database of Southern African Science*, 25 mai 2021, https://www.s2a3.org.za/bio/Biograph_final.php?serial=3131, consulté le 18.11.2021.

¹³⁹ D. W. KRÜGER, « Malcolm Searle », in D. W. KRÜGER, C. J. BEYERS, *Dictionary of South African Biography*, vol. III, Pretoria, Tafelberg for The Human Sciences Research Council, 1977, p. 735.

¹⁴⁰ C. WEBB, « The Uitlander movement in the South African Republic before the Jameson Raid », Thèse de bachelior, Johannesburg, University of the Witwatersrand, 1952, p. 45.

¹⁴¹ Papiers de la famille Fairbairn, 1781-1917, Historical Papers Research Archive, University of the Witwatersrand, ZA HPRA A663.

¹⁴² John LAMBERT, « "Of Great Value to His Generation" : The Life of Frederick Rowland OBE, 1871–1937 », *Kleio*, 29(1), 1997, pp. 68-91.

¹⁴³ NASSON, *Springboks on the Somme*, *op. cit.*, pp. 171-182 ; NASSON, « Economies and Home Front », *op. cit.* ; THOMPSON, « The Natal home front », *op. cit.*, pp. 112-113.

Au sein de ces activités nettement féminines, les infirmières occupent une place majeure, tout comme dans les champs d'action de la Croix-Rouge. Ce rôle a été largement étudié à travers les études sur l'histoire des infirmières pendant la Première guerre mondiale, qui mettent en lumière l'importance de leur contribution à l'effort de guerre, les expériences et défis auxquels elles ont dû faire face, ainsi que les changements dans la pratique professionnelle résultant du conflit¹⁴⁴. En Afrique du Sud, Shula Marks nous indique que la profession d'infirmière était à l'origine dominée par les femmes anglaises de la classe moyenne et initialement créée par et pour la population blanche¹⁴⁵. Bien que les valeurs universalistes et non- raciales des soins aient été bien souvent exprimées dans le milieu infirmier, l'inclusion de personnel non-blanc a été limité par la volonté d'élever et de maintenir la profession dans une posture légitime et qualifiée par rapport à la profession médicale à dominance masculine, ainsi que par la crainte d'une perte de contrôle face à l'afflux des infirmières non-blanches. Pendant la Première Guerre mondiale et en ce qui concerne les infirmières affiliées à la Croix-Rouge, notamment dans le *South African Military Nursing Service*, les sources ne laissent aucun indice révélant la participation d'infirmières non-blanches. Plus précisément, tous les noms des postes les plus élevés sont de consonance européenne, et la plupart anglaise (Miss E. R. Creagh,

¹⁴⁴ Pour une histoire générale des infirmières pendant la Première Guerre mondiale : Alison S. FELL et Christine E. HALLETT, *First World War nursing : new perspectives*, New York, Routledge/Taylor & Francis Group, 2013 ; Christine E. HALLETT, *Veiled Warriors : Allied Nurses of the First World War*, Oxford, Oxford University Press, 2014 ; Gail BRAYBON et Penny SUMMERFIELD, *Out of the Cage : Women's Experiences in Two World Wars*, London, Routledge, 2012 [1987] ; Leah LENEMAN, « Medical women at war, 1914–1918 », *Medical History*, 38(2), 1994, p. 160-177 ; Margaret R. HIGONNET, *Nurses at the Front : writing the wounds of the Great War*, Boston, Northeastern University Press, 2001.

L'historiographie des infirmières sud-africaine pendant la Première guerre mondiale est très lacunaire. Toutefois, selon plusieurs auteurs (John LAMBERT, « Britishness, South Africanness, and the First World War », in Phillip BUCKNER et Douglas R. FRANCIS (éds), *Rediscovering the British World*, Calgary, University of Calgary Press, 2005, p. 293 ; THOMPSON, « The Natal home front », *op. cit.*, p. 113), les femmes de la classe moyenne en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud affichent des motivations et cherchent des débouchés similaires. La littérature sur les femmes et les infirmières britanniques peut donc nourrir la recherche sur ce sujet en Afrique du Sud : Anne Marie RAFFERTY et Diana SOLANO, « The Rise and Demise of the Colonial Nursing Service : British Nurses in the Colonies, 1896–1966 », *Nursing History Review*, 15, 2007, pp. 147-154 ; Christine E. HALLETT, « "A very valuable fusion of classes" : British Professional and Volunteer Nurses of the First World War », *Endeavour*, 38(2), 2014, pp. 101-110 ; Lyn MACDONALD, *The Roses of No Man's Land : British Nurses in World War I*, London, Penguin Books, 2013 [1980] ; Paul WARD, « Empire and Everyday : Britishness and Imperialism in Women's Lives in the Great War », in BUCKNER et FRANCIS (éds), *Rediscovering the British World*, *op. cit.*, pp. 267-283.

Pour une histoire des infirmières dans les dominions pendant la Première Guerre mondiale : Anna ROGERS, *While You're Away : New Zealand Nurses at War 1899–1948*, Auckland, Auckland University Press, 2003 ; Cynthia TOMAN, *Sister Soldiers of the Great War : The Nurses of the Canadian Army Medical Corps*, Vancouver, UBC Press, 2016 ; Kirsty HARRIS, *More than Bombs and Bandages : Australian Army Nurses at Work in World War I*, Newport, Big Sky Publishing, 2011 ; Linda QUINEY, « Assistant Angels : Canadian Voluntary Aid Detachment Nurses in the Great War », *Canadian Bulletin of Medical History*, 15, 1998, pp. 189-206 ; Mélanie MORIN-PELLETIER, *Briser les ailes de l'ange. Les Infirmières militaires canadiennes (1914-1918)*, Outremont, Athéna, 2006 ; Peter REES, *The Anzac Girls : The Extraordinary Story of Our World War I Nurses*, Crows Nest, Allen & Unwin, 2014.

¹⁴⁵ Shula MARKS, *Divided Sisterhood : A History of Nursing in South Africa*, Basingstoke, Macmillan, 1994.

matrone-en-chef de 1914 à 1916 puis de 1918 à 1925 ; Miss M. A. M. Nutt en fonction de 1916 à 1918 ; Miss Jackson, matrone de l'Hôpital sud-africain de Richmond Park à Londres en 1918, etc.)¹⁴⁶, de même que dans les listes des honneurs décernés aux forces sud-africaine et plus précisément aux infirmières ayant reçu la *Royal Red Cross* (Bester, Creagh, Fynn, Purcell, Wessels, Barber, Blake, Campbell, Conyngham, Francis, Goulden, Loosemore, Redpath, Ross, Tilney, Wagstaff)¹⁴⁷. Aucune occurrence signalant un personnel non-blanc ou de noms africains n'intervient dans les archives. En outre, Stapleton mentionne que « several hundred white women became military nurses in Britain and South Africa », et rajoute que « for impoverished black women, mostly in rural areas, the war brought few opportunities »¹⁴⁸. Enfin, Thompson affirme que les membres du personnel infirmier ayant servi pour l'Union sud-africaine sont « all Europeans »¹⁴⁹.

En somme, ces divers éléments viennent étayer la thèse d'une Croix-Rouge de Blancs, selon l'image que les sources peuvent du moins en livrer. À l'heure de sa refondation au début de la Grande guerre, l'institution est aux mains d'une poignée d'individus proches des sphères officielles d'un État au régime ségrégationniste et reflète les normes raciales ancrées dans la société sud-africaine blanche ; elle participe en outre à une infériorisation voire une dénégation de la majorité non-blanche du territoire. En définitive, quelle est la place qui est accordée à cette dernière, ou que celle-ci est à même de revendiquer ?

1.3.3. Mobilisation(s) du peuple non-blanc pendant la Grande guerre

De fait, les hommes non-blancs se voient à priori refuser l'autorisation de combattre, malgré un intérêt certain de la part d'une minorité éduquée à s'enrôler, dans l'espoir d'une amélioration de ses droits politiques et civiques comme reconnaissance d'après-guerre. La réponse des généraux de l'Union est pourtant claire : ceux-ci ne sont pas enclins à armer la population non-blanche¹⁵⁰. Toutefois, pour remédier à l'amointrissement du recrutement des Blancs à mesure que le conflit se prolonge et que l'excitation du début de la guerre ne retombe,

¹⁴⁶ MCCARTHY, Rapport sur le travail du SAMNS en France, *op. cit.* ; S. n., « The South African Military Nursing Service », *op. cit.*, p. 289 ; GOMM, « Some notes on the SAMNS », *op. cit.*

¹⁴⁷ John BUCHAN, *The History of the South African forces in France*, Londres ; New York, T. Nelson and sons Ltd., 1920, pp. 356-357.

¹⁴⁸ STAPLETON, « Union of South Africa », *op. cit.*

¹⁴⁹ THOMPSON, « The Natal home front », *op. cit.*, p. 117.

¹⁵⁰ CROWDER, « La première guerre mondiale et ses conséquences », *op. cit.*, p. 313 ; GRUNDLINGH, « The Impact of the First World War on South African Blacks », *op. cit.*, p. 55 ; Melvin E. PAGE, « Introduction : Black Men in a White Men's War », in : PAGE (éd.), *Africa and the First World War*, *op. cit.*, pp. 1-27 ; NASSON, « A Great Divide », *op. cit.*, pp. 54-58 ; NASSON, « Economies and Home Front », *op. cit.* ; STAPLETON, « Union of South Africa », *op. cit.* ; THOMPSON, « The Natal home front », *op. cit.*, p. 105 ; WILLAN, « The South African Native Labour Contingent », *op. cit.*, pp. 61-62.

des Sud-Africains non-blancs sont finalement envoyés au front. La résolution première d'une UDF radicalement blanche s'effrite alors, laissant place à l'engagement de *Coloured* dès 1916 dans le *Cape Corps Battalion* (CCB)¹⁵¹, puis dans le *Cape Corps Labour Battalion* (CCLB)¹⁵² et dans d'autres unités, avant l'introduction du *South African Native Labour Corps* (SANLC)¹⁵³ constitué uniquement d'individus noirs. Néanmoins, les autorités sud-africaines s'assurent des conditions de séparation de ce dernier avec les fronts, les villes et les populations européennes, en particulier féminines. Ces recrues sont ainsi cloisonnées dans des camps dont elles peuvent sortir uniquement en possession d'un *pass* ou accompagnées d'un officier blanc, les mêmes contraintes s'appliquant pour entrer dans les commerces ou les maisons. Le but est d'empêcher toute familiarité avec le peuple européen et tous « dangers de contamination » aux idées préjudiciables aux intérêts du régime raciste sud-africain. Ainsi, ce contrôle social fort a pu être un moyen d'expérimentation des dispositifs ségrégatifs qui pourraient être utilisés en Afrique du Sud, bien qu'il n'ait en réalité pas été si effectif que cela. À son rapatriement, le SANLC est rapidement démobilisé, sans amélioration des conditions du peuple africain, ni attribution de médaille ou d'expression de reconnaissance avant 2014 à l'enterrement du premier Sud-Africain noir au mémorial du Bois Delville dans la Somme. Plus d'un million de soldats africains ont ainsi participé aux campagnes et aux opérations militaires en Europe¹⁵⁴.

Plus nombreux encore, le personnel porteur (environ trois personnes par combattant), est composé d'hommes et parfois de femmes et d'enfants souvent recrutés de force afin de suppléer aux moyens traditionnels disposés par l'intendance pour ravitailler les armées¹⁵⁵. En conséquence des opérations militaires menées dans des régions plus difficiles d'accès, dans lesquelles sont davantage sollicités ces corps de porteur·euse·s, des hôpitaux leur sont alors destinés. Il en est fait mention dans le rapport annuel de 1917 de la Croix-Rouge, sous la rubrique « Needs of Carrier Hospitals »¹⁵⁶. La phrase « the African native loves his smoke, and appreciates cigarettes, pipes, and tobacco » y confirme que cette main-d'œuvre est en partie

¹⁵¹ Près de 7'000 hommes sur 10'000 volontaires opérant en Afrique de l'Est de février 1916 à décembre 1917, puis en aide aux forces impériales britanniques en Egypte et Palestine dès avril 1918, de retour en septembre 1919.

¹⁵² Dockers et transporteurs du Cap, la plupart envoyé comme main-d'œuvre en France.

¹⁵³ 25'000 Africains s'enrôlant pour ce service non-armé, dont 21'000 envoyés en France entre septembre 1916 et janvier 1918 pour l'abattage de forêts, l'exploitation de carrières, le (dé)chargement dans les ports, la construction et l'entretien de routes et voies de chemins de fer.

¹⁵⁴ CROWDER, « La première guerre mondiale et ses conséquences », *op. cit.*, p. 307 ; GRUNDLINGH, « The Impact of the First World War on South African Blacks », *op. cit.*, pp. 60-61 ; NASSON, *Springboks on the Somme*, *op. cit.*, pp. 162-168 ; STAPLETON, « Union of South Africa », *op. cit.* ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 226-227.

¹⁵⁵ CROWDER, « La première guerre mondiale et ses conséquences », *op. cit.*, pp. 307-315 ; STAPLETON, « Union of South Africa », *op. cit.* ; WILLAN, « The South African Native Labour Contingent », *op. cit.*, p. 64.

¹⁵⁶ Rapport annuel CRSA 1917, *op. cit.*, p. 10.

recrutée parmi les populations africaines, et que la Croix-Rouge prête bien une forme de secours à celle-ci en lui fournissant des produits de tabac par le biais de ces hôpitaux spécifiques. Nous manquons cependant d'indications sur la structure et le fonctionnement de ces hôpitaux, le traitement réservé aux non-Blancs ou une potentielle ségrégation raciale qui s'y opérerait.

Sur ce point, il est nécessaire d'admettre que nous serons fréquemment confrontés à ce problème dans ce travail. En effet, l'émergence et l'application de la ségrégation raciale au sein d'espaces spécifiques et d'institutions tels que les hôpitaux nécessitent une analyse fine de ceux-ci et des expériences situationnelles qui leur sont propres, au vu de la variation des contextes et de leur évolution dans le temps. Il est cependant admis que la ségrégation institutionnelle apparaît généralement plus tôt que d'autres formes de ségrégation – en tout cas bien avant l'introduction de l'apartheid en 1948 et même déjà à la fin du XIX^{ème} siècle – étant donné qu'elle est influencée par de multiples justifications, discours racistes, pressions entre établissements et professions, ainsi que par des facteurs locaux spécifiques¹⁵⁷. De plus, les discours et recommandations médicaux et de santé publique jouent un rôle crucial et représentent un instrument déterminant dans l'établissement d'espaces séparés entre les groupes ethniques, nous y reviendrons. Toutefois, de rares exemples de résistance à l'emprise croissante de la législation raciste et de tentatives de maintien des convictions universalistes surviennent dans l'histoire de ces établissements¹⁵⁸, faisant peser l'importance des nuances à adopter dans l'étude de ceux-ci et consentir à l'impossibilité d'une généralisation des pratiques.

Pour poursuivre sur les formes de secours portées aux populations non-blanches mobilisées pendant la guerre, les sources attestent de « proper anti-frostbite precautions » prises

¹⁵⁷ Harriet DEACON, « Racial Segregation and Medical Discourse in Nineteenth-Century Cape Town », *Journal of Southern African Studies*, 22(2), 1996, pp. 287-308.

Voir aussi : Anne DIGBY, *Diversity and Division in Medicine : Health Care in South Africa from the 1800s*, Oxford, Peter Lang, 2006 ; Anne DIGBY, « The Medical History of South Africa : An Overview », *History Compass*, 6(5), 2008, pp. 1194-1210 ; Elizabeth VAN HEYNINGEN, « Agents of empire : the medical profession in the Cape Colony, 1880-1910 », *Medical History*, 33(4), 1989, pp. 450-471 ; Harriet DEACON, « A History of the Medical Institutions on Robben Island, Cape Colony, 1846-1910 », Thèse de doctorat, Cambridge, University of Cambridge, 1994 ; Sally SWARTZ, « The Black Insane in the Cape, 1891-1920 », *Journal of Southern African Studies* 21(3), 1995, pp. 399-415 ; Vivian BICKFORD-SMITH, *Ethnic Pride and Racial Prejudice in Victorian Cape Town. Group Identity and Social Practice, 1875-1902*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

¹⁵⁸ Par exemple : Julie PARLE et Vanessa NOBLE, *The People's Hospital : A History of McCords, Durban, 1890s-1970s*, Pietermaritzburg, Natal Society Foundation, 2017.

D'autres monographies sur des établissements hospitaliers : Alan F. HATTERSLEY, *A Hospital Century : Grey's Hospital, Pietermaritzburg, 1855-1955*, Balkema, Cape Town, 1955 ; Anne DIGBY [et al.], *At the Heart of Healing : Grootte Schuur Hospital, Cape Town 1938-2008*, Johannesburg, Jacana, 2008 ; Jan H. LOUW, *In the Shadow of Table Mountain. A History of the University of Cape Town Medical School and its Associated Teaching Hospitals up to 1950*, Cape Town, Struik, 1969 ; Simonne J. HORWITZ, « "A Phoenix Rising." Aspects of Baragwanath Hospital, Soweto, South Africa, 1942-1990 », Thèse de doctorat, Oxford, University of Oxford, 2005.

par la *Society for the Welfare of Africans in Europe* (SWAE) ainsi que la *Aborigines Protection Society*, basées en Angleterre, et destinées au SANLC¹⁵⁹. En réalité, ces mesures constitueraient en l'envoi tardif d'habits chauds du fait que ces ouvriers noirs sont victimes de rations insuffisantes et de vêtements d'hiver inappropriés pendant l'hiver rude de 1916-1917. Selon Willan¹⁶⁰, la SWAE suivrait à vrai dire une ligne très proche de celle des autorités sud-africaines à l'égard de l'expérimentation ségrégative de la SANLC. L'état d'aliénation consécutif à l'enfermement et la discipline stricte instaurée dans les camps, de même que l'apparition d'animosités, de tensions et des difficultés face à une répression forte ont aussi lourdement pesé sur les membres du Corps indigène. Quelques tentatives de gestion du moral sous forme de divertissements et de cours du soir sont à mettre au compte de sociétés de secours¹⁶¹, mais rien qui ne concerne la Croix-Rouge selon les sources à disposition. Concernant les *Coloured* du CCB, Nasson indique que ceux-ci étaient « well-nourished and clothed »¹⁶², bien que vulnérables à la crise sanitaire des derniers mois de 1918 résultant de l'épidémie de grippe espagnole, sans mention pour autant d'action spécifique de la Croix-Rouge sud-africaine.

De surcroît, aucune archive de notre corpus ne fait part de l'éperonnage du *SS Mendi* transportant des centaines de membres du SANLC pour la France, dont le bilan de 600 morts noirs n'a pas eu un grand retentissement dans l'opinion publique blanche de l'époque¹⁶³. Dans le même ordre d'idée, le travail mémoriel sud-africain autour de la Grande guerre, dont les commémorations se concentrent au mémorial national du Bois Delville inauguré en 1926¹⁶⁴, privilégie clairement la mémoire de la fraction blanche, élitiste et pro-britannique/Alliés. Le front européen est davantage pris en compte que les campagnes d'Afrique et du Moyen-Orient, le service militaire et le sacrifice des soldats blancs mis en avant au détriment de celui des Noirs, *Coloured* et Indiens. Ces enjeux de mémoire peuvent se percevoir dans les documents émis par la Croix-Rouge sud-africaine, en particulier dans les ouvrages commémoratifs d'après Deuxième Guerre mondiale¹⁶⁵, qui évoquent avec une certaine emphase et fierté des actions de

¹⁵⁹ Lt. Col. BARNARD, Histoire du South African Native Labour Contingent (Annexe F), in Rapport sur le travail de la main-d'œuvre avec la British Expeditionary Force (BEF) pendant la guerre, 1919, British National Archives (Kew), WO 107/37, p. 9.

¹⁶⁰ WILLAN, « The South African Native Labour Contingent », *op. cit.*, pp. 76-77.

¹⁶¹ NASSON, *Springboks on the Somme*, *op. cit.*, p. 167.

¹⁶² *Ibid.*, p. 158.

¹⁶³ GRUNDLINGH, « The Impact of the First World War on South African Blacks », *op. cit.*, p. 69 ; NASSON, *Springboks on the Somme*, *op. cit.*, p. 168.

¹⁶⁴ La bataille du Bois Delville dans la Somme en 1916 a fait entre 750 et 2'300 morts sud-africains selon les sources, ainsi que 1'500 blessés, capturés ou disparus au sein de la 1^{ère} brigade d'infanterie. STAPLETON, « Union of South Africa », *op. cit.*

¹⁶⁵ *Fifty Years in South Africa*, *op. cit.* ; Rapport sur le profil de l'Afrique du Sud, *op. cit.* ; *Unity in Service*, *op. cit.*

secours de ses ambulances et hôpitaux d'outre-mer. Quoi qu'il en soit, l'assistance aux populations non-blanches n'est clairement pas mise en avant, quitte à penser qu'elle ne constitue pas une préoccupation première pour la Croix-Rouge.

En revanche, pour ce qui a trait des civil·e·s non impliqués dans la guerre, l'institution insiste fortement sur la participation de l'ensemble de la société, à travers toutes les sections de population, au soutien des actions de la Croix-Rouge telles que les collectes de fonds : « every class, trade, profession, club and society in the Peninsula should be asked to co-operate in making this one big effort worthy of the Red Cross »¹⁶⁶. Elle va jusqu'à inclure toutes les confessions, puisqu'elle sollicite l'ensemble des communautés religieuses du pays : les Églises anglicane, évangélique, catholique romaine, réformée néerlandaise, ainsi que la communauté juive¹⁶⁷. La Société sud-africaine affiche alors un certain respect du principe d'impartialité cher à la Croix-Rouge quand il s'agit de renflouer ses caisses. Mais qu'en est-il de ce respect vis-à-vis des communautés non-blanches ? Le rapport annuel de 1916 relève « a feature to be noted in connection with our Red Cross funds », celle que « all sorts and conditions of people, including natives, are doing their bit towards alleviating the sufferings of the sick and wounded in the War », et que « Native organisations do not forget us [en collectant elles-aussi des fonds] »¹⁶⁸. Cependant, ces documents ne s'épanchent pas sur ces dernières par rapport aux autres organisations dont les actions sont citées de manière détaillée. De plus, selon le dossier final de la révision de la CRSA établi en 1991, cette dernière n'est jamais vraiment entrée en contact avec les organisations non-blanches, dans une interprétation quelque peu erronée du principe de neutralité, prétextant devoir éviter de s'impliquer ou prendre parti dans des controverses politiques, raciales, religieuses ou idéologiques¹⁶⁹. Enfin, dans un article du *Cape Times* de 1917, le sous-comité de la Croix-Rouge en charge de ces levées de fonds annonce vouloir collecter un petit montant auprès des élèves dans les écoles, et que « this would enable the coloured population as well as the poorest classes to feel that they were able to help in a small way through the medium of their children »¹⁷⁰. Si un certain effort d'inclusion peut être entendu dans cette démarche, cet effort est mis à mal par le discours qui dresse une séparation claire entre le public blanc, prêt à supporter ces actions, et la « coloured population »

¹⁶⁶ Coupures de presse « *Our Day* » (1917), *op. cit.*, p. 3.

¹⁶⁷ *Idem* ; Coupures de presse pour la communication et correspondances pour l'organisation de la collecte de fonds « *Our Day* » (octobre 1918) organisé par la Croix-Rouge (Afrique du Sud), 1918, Cape Town Archives Repository, ZA KAB 3/CT_4/1/3/86_D172/3_1.

¹⁶⁸ Rapport annuel CRSA 1916, *op. cit.*, p. 1.

¹⁶⁹ Dossier final « Révision de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine », *op. cit.*, pp. 123-124.

¹⁷⁰ Coupures de presse « *Our Day* » (1917), *op. cit.*, p. 3.

appréhendée de manière distincte. Le même traitement est appliqué aux autres communautés non-européennes et juives avec l'affirmation suivante : « Then there remained the Jewish, the Indian and the Malay communities, all of whom, she felt sure, would help them to the utmost. They would be approached separately and asked how they could help »¹⁷¹.

En définitive, des graines de l'apartheid sont semées durant la guerre, avec le traitement distinct des Noirs et Métis quant à la mobilisation, l'expérimentation d'une ségrégation stricte dans les camps de la SANLC en France, mais aussi l'application rigoureuse de l'aliénation des terres prévues par le *Natives Land Act* dès 1913. Cette ségrégation se lit entre les lignes de nos sources, dans la mesure où les populations indigènes en sont pratiquement absentes comme s'il était alors évident que celles-ci ne font pas partie de la Croix-Rouge. Leur relégation aux rôles non-combattants pendant le conflit favorise sans doute ce silence. En effet, ce sont les Sud-Africain·e·s blancs confrontés à la guerre anglo-boer puis à la Première Guerre mondiale qui ont ressenti le plus vivement le besoin des services de la Croix-Rouge et qui ont par conséquent pris l'initiative de créer et mener cette Société. Toutefois, la Société passe, à l'issue du conflit, d'une organisation d'urgence à une organisation en temps de paix et se consacre à des activités plus ordinaires. Concernant la prise en charge de la population civile, gérer l'intégration de l'immense majorité africaine sans nier son existence constituera un nouveau défi. Comment cette Croix-Rouge, prise entre le marteau et l'enclume, parviendra-t-elle à jongler avec un contexte de ségrégation raciale croissante et le respect des principes d'universalité, d'impartialité et de neutralité de son Mouvement ?

¹⁷¹ *Idem.*

2. L'émergence de la question raciale au sein d'une Croix-Rouge aux missions étendues (1919-1945)

2.1. Développement des activités en temps de paix (1919-1939)

La fin de la Grande guerre signe pour la Croix-Rouge sud-africaine un nouveau tournant. Laissant de côté sa casquette d'organisation d'urgence en temps de conflit, la Société cherche à s'installer de manière pérenne sur son territoire en remédiant aux besoins civils et sociaux du moment, une fois la paix retrouvée. Ce virage capital impacte son organisation, sa structure, son adhésion, ses activités mais aussi sa façon de gérer la question raciale, à une période où celle-ci devient une préoccupation majeure pour les élites politiques et la communauté blanche.

En effet, un bref retour contextuel nous indique que les années 1920 et 1930 sont marquées par une ségrégation de plus en plus poussée dans un pays dominé par une fraction blanche bien décidée à asseoir sa suprématie. Cette dernière se sent menacée par une démographie non-blanche supérieure à la sienne, menace exacerbée par l'exode massif des populations africaines des zones rurales vers les centres urbains blancs entraîné par l'essor industriel. Ainsi, l'idéologie raciale blanche et le système ségrégatif se développent à travers une institutionnalisation liée à diverses assises, qu'elles soient scientifiques (racisme scientifique, darwinisme social), religieuses (justifications théologiques par l'Église réformée néerlandaise d'Afrique du Sud¹⁷²), politiques et économiques (successions de lois liées à l'instauration du système de ségrégation) ou sous formes de pratiques sociales¹⁷³.

2.1.1. La Croix-Rouge sud-africaine se constitue

En 1919, la Société de la Croix-Rouge sud-africaine¹⁷⁴ subit un processus de réorganisation qui aboutit à l'adoption d'une nouvelle Constitution en 1921, réunissant durablement les quatre sections provinciales du Cap, de l'État libre d'Orange, du Natal et du Transvaal en une Société unique¹⁷⁵. Celle-ci rejoint alors immédiatement la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, créée la même année. Par cette intégration, la CRSA amorce sa prise

¹⁷² L'Église réformée néerlandaise ou *Nederduitse Gereformeerde Klerk* est l'Église d'État en Afrique du Sud.

¹⁷³ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, *op.cit.*, pp. 101-103 ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 343-355 ; Kelly GILLESPIE, « Containing the "Wandering Native". Racial Jurisdiction and the Liberal Politics of Prison Reform in 1940's South Africa », *Journal of Southern African Studies*, 37(3), 2011, pp. 499-515 ; Philip BONNER, « South Africa society and culture, 1910-1948 », in : ROSS, MAGER, NASSON (éds), *The Cambridge history of South Africa*, *op. cit.*, pp. 254-318 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 234-243.

¹⁷⁴ Désormais « CRSA », compte tenu du maintien de sa structure à partir de la nouvelle Constitution de 1921.

¹⁷⁵ *Fifty Years in South Africa*, *op. cit.*, pp. 8-9 ; Rapport du Comité exécutif central de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine sur la réorganisation de la Société, 31 mars 1920, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B1487 999630 ; Rapport sur le profil de l'Afrique du Sud, *op. cit.*, p. 20.

d'indépendance vis-à-vis de la Croix-Rouge britannique, du fait que les deux Sociétés sont mises sur un pied d'égalité au sein de la Ligue¹⁷⁶. La reconnaissance par le CICR prendra néanmoins un peu plus de temps. À l'issue d'une discussion lors de la 11^e Conférence internationale de la Croix-Rouge entre Fred Rowland, secrétaire de la CRSA, et Paul Des Gouttes, vice-président du CICR, à propos de la question des Sociétés des dominions, ce dernier décrit dans une lettre datée de 1924 les raisons de l'impossibilité de reconnaître ces Sociétés : celles-ci ne sont en effet pas « indépendantes de la mère patrie », pas plus qu'issues d'« États politiquement indépendants, pouvant être parties, à côté de la Grande-Bretagne, à des conventions internationales »¹⁷⁷. La CRSA reste alors affiliée à la CRB, tout comme les Sociétés canadienne, australienne et néo-zélandaise. Toutefois la situation évolue avec la conférence impériale de 1926 lors de laquelle Westminster donne la pleine autonomie aux dominions en tant que membres librement associés au Commonwealth, à travers la déclaration Balfour. Le statut de Westminster complète ce dispositif en conférant à l'Union son statut d'État souverain¹⁷⁸. Cette nouvelle indépendance, doublée du fait que les dominions sont toujours considérés comme soumis à la Convention de Genève par le gouvernement britannique¹⁷⁹, permet la reconnaissance par le CICR de la Croix-Rouge sud-africaine en 1928, après le Canada et l'Australie et avant les Indes britanniques et la Nouvelle-Zélande¹⁸⁰.

La Constitution de la CRSA est adoptée le 3 mai 1921¹⁸¹ et complétée par une Charte constitutive en 1934¹⁸². Elles pérennisent alors la fédération de toutes les anciennes Sociétés de la Croix-Rouge en Afrique du Sud en une seule organisation se subdivisant en quatre sections provinciales autonomes. Le siège est à Johannesburg et un nouveau Comité central exécutif est formé. Composé d'anciens et de nouveaux membres dirigeants, il est enrichi de membres additionnels représentant d'autres organismes gouvernementaux ou nationaux. Énumérer

¹⁷⁶ S. n., « Ligue. Publications », *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 23, 1920, pp. 1255-1256.

¹⁷⁷ S. n., « Comité international. La question de la reconnaissance des Croix-Rouges des Dominions », *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 61, 1924, p. 38.

¹⁷⁸ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, *op. cit.*, pp. 101-103 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 245-246.

¹⁷⁹ 282^e Circulaire du Comité international de la Croix-Rouge, « Reconnaissance de la Croix-Rouge de l'Union sud-africaine », 10 mai 1928, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, Réf. MOU 9-b.

¹⁸⁰ Acte de la Treizième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à La Haye du 23 au 27 octobre 1928, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, 500(1928 13)/3 (FRE), p. 87 ; Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1925 à 1928, soumis à la 13^e Conférence Internationale de la Croix-Rouge à La Haye, 23 octobre 1928, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, CI_1928_022_FRE_028_HD_Ra, p. 3 ; Rapport sur le profil de l'Afrique du Sud, *op. cit.*, p. 20.

¹⁸¹ Constitution et Règlements de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1921, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B1487 999630.

¹⁸² Constitution, Statuts et Règlement intérieur de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1934, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B1487 999630.

quelques-uns d'entre eux permet de capturer une vue d'ensemble du réseau lié à la Société : le Secrétariat à la Santé Publique, les Services Médicaux sud-africains, la *South African Trained Nurses Association*, la *Children's Aid Society*, la *S.A. Vrouefederasie*, le *National Council of Women*¹⁸³. On distingue dans cette liste ses connexions avec le gouvernement et ses sphères médicales et de santé, mais aussi avec des organisations d'infirmières, de femmes, de protection sociale et d'aide à l'enfance. En outre, la lecture de ces nouveaux matériaux constitutifs nous donne un avant-goût de l'une des missions principales de la CRSA de l'entre-deux-guerres : la promotion de la santé publique, annoncée comme un des buts de la Société¹⁸⁴.

Du reste, rappelons que les textes de constitution de la CRSA sont les garants de l'adhésion de celle-ci aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge, tout en étant les dépositaires de la base légale de l'institution. Dans les statuts de 1921 et de 1934, nous distinguons effectivement, parmi l'énumération des buts de la Société, la formule emblématique de l'action de la Croix-Rouge reprise dans l'ensemble des archives de ce type :

The objects of the Society are : [...] (d) To promote generally and develop instruction in, and carry out, works of relief for the injured, sick and wounded, in peace or war, irrespective of nationality, class or denomination.¹⁸⁵

Cette tournure finale s'inscrit ainsi pleinement dans les valeurs universalistes promulguées par le Mouvement de la Croix-Rouge et son principe d'impartialité :

Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et d'appartenance politique. Il s'applique seulement à secourir les individus à la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes.¹⁸⁶

Dans la même idée, le document atteste que la Société se doit de « secure the co-operation of all those interested in such work for these purposes », ainsi que de « promote the welfare of mankind by furnishing a medium for bringing within the reach of all, the benefits to be derived from present-known facts and new contributions to medical science, and their application », et qu'elle « shall be based on membership open to all persons interested in the objects of the Society »¹⁸⁷. Mis en évidence dans les parties soulignées par nos soins, le caractère universel de la CRSA, de ses activités, de son fonctionnement et du recrutement des personnes désireuses d'y adhérer se perçoit clairement. La suite du document certifie, dans l'énonciation des types d'adhésion, que quiconque souhaitant s'affilier à la Société nationale peut le faire soit par la

¹⁸³ Constitution de la CRSA, 1921, *op. cit.* ; Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine (Transvaal), 1928-1929, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/2.

¹⁸⁴ Constitution de la CRSA, 1921, *op. cit.*, p. 1.

¹⁸⁵ *Idem* ; Constitution de la CRSA, 1934, *op. cit.*, p. 1.

¹⁸⁶ Comité international de la Croix-Rouge, « Les Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge », *op. cit.*

¹⁸⁷ Constitution et Règlements de la CRSA, 1921, *op. cit.*, pp. 1-2.

détention d'un certificat agréé de premier secours ou de soins à domicile, soit par la souscription à une cotisation annuelle en tant que membre ordinaire, à vie ou corporatif. Cette précision vient déjà définir les contours de ce qui sera la composition respectivement des membres volontaires et des cadres de l'institution. Somme toute, rien ne stipule ni ne sous-entend des pratiques d'exclusion à l'adhésion basée sur la race ou une séparation des membres et/ou des activités basée sur ce même critère.

Face aux allégations universalistes et impartiales de ces documents officiels de l'institution, il s'agit de mettre en évidence les dissonances entre ce discours et la réalité à laquelle fait face la CRSA. En effet et déjà dans les mêmes années que la parution des documents étudiés ci-avant apparaît la systématisation d'une séparation entre les populations blanches et noires en Afrique du Sud. Le gouvernement met progressivement en place des lois ségrégatives afin de protéger les privilèges politiques, professionnels et fonciers des Blanc·he·s et afin de garder le contrôle sur les populations non-blanches. Nous pouvons notamment mentionner la loi sur la ségrégation dans les villes (*Native Urban Areas Act*) en 1923, qui aménage l'exclusion de la main-d'œuvre non-blanche au sein de *townships*, banlieues défavorisées et sous-équipées des centres urbains du pays. Dans les années 1930, le gouvernement poursuit cette politique en achetant des terres sur les territoires indigènes pour en faire des réserves dirigées par des Blanc·he·s et peuplées par les communautés noires, les *homelands*. 93% du territoire sud-africain sont dévolus au peuple blanc, laissant le peu qui reste (7%) à l'établissement des réserves. L'espace urbain est alors en écrasante majorité occupé par des Blanc·he·s qui se l'approprient et relèguent les Noir·e·s dans ces zones rurales surexploitées. Il va sans dire que les infrastructures manquent terriblement dans ces territoires surpeuplés (près de 3,5 millions de personnes noires y vivent en 1936) et que le niveau de vie baisse fortement durant ces années. Renforcées par des pratiques racistes et ségrégationnistes dans le domaine du travail, de l'éducation, de la culture ou encore de la science, ces mesures adoptées durant l'entre-deux-guerres jettent les bases de ce qui deviendra le régime d'apartheid¹⁸⁸. Ce contexte de ségrégation rendu légal par le gouvernement, même s'il ne se perçoit pas dans les statuts de la CRSA, d'ailleurs reconnue par son gouvernement en 1923, se distingue cependant bien dans les autres documents de la Société.

¹⁸⁸ BONNER, « South Africa society and culture », *op. cit.* pp. 254-318 ; COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, *op.cit.*, pp. 101-103 ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 343-355 ; GILLESPIE, « Containing the "Wandering Native" », *op. cit.*, pp. 499-515 ; GILMEE, « The Making of the Apartheid Plan », *op. cit.*, pp. 373-392 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.* pp. 234-240.

En effet, il est à nouveau frappant de constater l'absence de membres dirigeants non-blancs dans ses comités. Les présidents d'honneur sont toujours choisis parmi des personnalités très haut placées du pays : les gouverneurs-généraux successifs et leurs épouses jusqu'en 1931¹⁸⁹, puis les Administrateurs des provinces¹⁹⁰. En 1920, le « General, the Right Honorable J. C. Smuts »¹⁹¹, Premier ministre de l'Union, fait également parti des présidents d'honneur, ce qui démontre clairement le lien de la Société avec son gouvernement. Sans détailler le profil de tous les membres au sommet de la CRSA, mentionnons que sont aussi vice-présidents d'honneur en 1920 le ministre de la Défense et le ministre de la Santé publique, que figurent le Maire et l'Évêque de Johannesburg dans le Comité du Transvaal en 1925, ainsi que de nombreux docteurs et professeurs universitaires¹⁹². Comme on pourrait s'en douter au vu de leur nom, leurs qualificatifs et leur occupation, tous-tes sont effectivement blancs, avec une majorité d'Anglais-es d'origine.

Il nous semble cependant pertinent de nous attarder sur le profil d'un de ces cadres, le secrétaire général de 1914 à 1926. Fred Rowland naît en Angleterre d'un couple de classe moyenne inférieure et part pour l'Afrique du Sud à ses 18 ans. Selon son biographe John Lambert, « as his whole life was to show, he was an ardent imperialist, very much a product of his time »¹⁹³. Anglican convaincu, admiratif des valeurs militaires de son Empire, en particulier lors de la guerre anglo-boer durant laquelle il sert comme soldat, Rowland partage aussi « the unacceptable racist face of imperialism ; the contempt for other races and nations which went hand in hand with an enthusiasm for the British way of life »¹⁹⁴. Il suit l'opinion selon laquelle la population africaine est incapable de progrès et considère le maintien d'une distance sociale entre les races comme nécessaire. Insister sur ses idéaux permet de montrer que ces derniers ne sont pas incompatibles avec son dévouement à la CRSA, à la défense des réformes sociales et avec un intérêt pour la résorption des bidonvilles, pour la lutte contre les maladies et pour la

¹⁸⁹ Après le Comte Buxton et sa femme jusqu'en 1920, viennent le Prince et la Princesse Arthur de Connaught jusqu'en 1924, puis le Comte d'Athlone Alexander Cambridge et la Princesse Alice jusqu'en 1931.

¹⁹⁰ Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine (Transvaal), 1921-1922, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/2, p. 1 ; Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine (Transvaal), 1924-1925, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/2, p. 1 ; Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1928-1929, *op. cit.*, p. 1 ; Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine (Transvaal), 1930-1931, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/2, p. 1 ; Rapport sur la réorganisation de la CRSA, 1920, *op. cit.*, p. 1.

¹⁹¹ *Idem.*

¹⁹² Constitution de la CRSA, 1934, *op. cit.*, pp. 14-15 ; Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1921-1922, *op. cit.*, p. 1 ; Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1924-1925, *op. cit.*, p. 1 ; Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1928-1929, *op. cit.*, p. 1 ; Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1930-1931, *op. cit.*, p. 1 ; Rapport sur la réorganisation de la CRSA, 1920, *op. cit.*, p. 1.

¹⁹³ LAMBERT, « "Of Great Value to His Generation" », *op. cit.*, p. 70.

¹⁹⁴ *Ibid.*, p. 71.

promotion de la santé, entre autres. Sans faire la biographie d'autres figures marquantes de la Société nationale, nombre d'entre elles ne sont toutefois guère éloignées de ce type de profil.

Concluons ce point par le recensement des nouvelles activités prises en charge par la CRSA dès la fin de la guerre. Ce sont principalement l'instruction aux premiers secours et aux soins à domicile, avec la remise de certificats, mais aussi le développement du travail d'ambulance, la formation aux principes élémentaires d'hygiène et de santé publique parmi la population et enfin l'organisation des postes de premiers secours dans les mines, les ateliers, les usines et aux abords des routes. La Société s'investit également dans l'approvisionnement de produits de confort aux hôpitaux, l'ouverture de cliniques, l'aide et les soins aux anciens militaires, ainsi que dans le secours en cas de catastrophe. Enfin, rappelons l'importance de la prise en charge du domaine de la santé publique et de l'hygiène, qui passe par la prévention des maladies comme la tuberculose, la peste, la malaria ou la syphilis, par la création de centres de traitement, ainsi que par des campagnes de propagande (tracts, posters, articles de presse, livres, films, *Health weeks*, etc.) et des collectes de fonds pour l'action nationale ou le secours à l'étranger¹⁹⁵.

En filigrane de ces archives soulignant les activités menées par la Société, des marqueurs de ségrégation envers la population non-blanche peuvent s'observer par le biais de nombreux exemples de distinction et de différenciation raciale entre les bénéficiaires de formation et de secours. En effet, les termes « Native », « European », « White » ou encore « Kaffir » prolifèrent dans les rapports annuels, dans de telles proportions qu'il semble constamment nécessaire d'indiquer la couleur de peau des individus ou groupes évoqués. L'irruption de ces qualificatifs dans les sources dès les années 1920 nous permettent alors de mesurer la prise en

¹⁹⁵ *Fifty Years in South Africa, op. cit.*, pp. 8-9 ; Procès-verbaux et rapports annuels de Comités du Centre local de Port-Elizabeth de la Croix-Rouge sud-africaine (Cap), 1938-1940, Cape Town Archives Repository, ZA KAB SWP_3_9_1 ; Publications du périodique *Our Health* de la section du Cap de la CRSA, 1923-1924, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B0354 R510407663 ; Rapports annuels du Comité central ou des sections provinciales de 1919 à 1939, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/2 ; Rapport sur le profil de l'Afrique du Sud, *op. cit.*, p. 20 ; Résumé des activités de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, s. d., Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B1487 999630 ; S. n., « Activités de paix de la Croix-Rouge », *Vers la Santé, Revue mensuelle publiée par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge*, 3(10), 1922 pp. 470-471 ; S. n., « Afrique du Sud. 4^e assemblée annuelle de la Croix-Rouge sud-africaine », *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 45, 1922, pp. 813-825 ; S. n., « Afrique du Sud. Activité de la Croix-Rouge », *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 107, 1927, p. 837 ; S. n., « Afrique du Sud. Semaine de la Croix-Rouge », *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 180, 1933, p. 1020 ; S. n., « Afrique du Sud. Activité de la Croix-Rouge sud-africaine », *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 192, 1934, p. 1022 ; S. n., « Afrique du Sud », *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 211, 1936, pp. 591-592 ; S. n., « Annual Reports. South Africa », *Monthly Bulletin of the League of Red Cross Societies*, 17(9), 1936, p. 142 ; S. n., « South Africa. Government and Red Cross », *Monthly Bulletin of the League of Red Cross Societies*, 19(6), 1938, p. 90 ; *Unity in Service, op. cit.*, p. 36.

charge des populations africaines au sein de l'action de la CRSA, et ainsi la gestion de la question raciale qui intervient à cette période. Celle-ci se manifeste de manières diverses, à travers le travail minier, celui de santé publique et l'adhésion des membres volontaires.

2.1.2. Premiers secours dans les mines et premières distinctions raciales dans les activités

La Croix-Rouge sud-africaine, et surtout sa branche du Transvaal, jouent un rôle de premier ordre dans les mines d'or et de diamants du pays, en particulier dans le centre névralgique que constitue le Witwatersrand, au cœur du Transvaal. Cette industrie, dont les racines remontent à la seconde moitié du XIX^{ème} siècle et mise en berne durant les périodes de guerres, connaît un regain d'activité dès 1900. Cela nécessite une main-d'œuvre toujours plus abondante, que la *Chamber of mines* n'hésite pas à recruter parmi la population africaine qu'elle se permet de payer bien moins que les mineurs blancs. Cependant, ces derniers avaient obtenu du gouvernement le *Mines and Works Act* de 1911 leur réservant certains emplois au détriment des travailleurs non-blancs. Ainsi des mécontentements se font entendre dans les rangs des travailleurs blancs. De plus, la remise en cause de la *colour bar*¹⁹⁶ au sein des mines échauffe les esprits dans les milieux de défense de la ségrégation raciale ainsi qu'une partie des Afrikaners radicaux. Les ouvriers blancs manifestent, dès le milieu des années 1900, pour la défense de leurs privilèges sociaux et raciaux acquis par le biais des premières lois ségrégatives et contre la concurrence des ouvriers non-blancs qu'ils jugent déloyale. De 1907 à 1922, de nombreuses grèves éclatent dans le secteur minier, fustigeant les grands patrons, mais elles sont aussi sévèrement réprimées par le gouvernement. En 1922, l'une d'elles, la révolte du Rand, dégénère en de violentes émeutes. Les syndicats sont dépassés par des commandos afrikaners de travailleurs qui souhaitent provoquer un soulèvement armé général menaçant sérieusement le gouvernement. En réaction, le Premier ministre Smuts déclare la loi martiale. Ce qui partait d'une simple grève se solde par une répression sanglante du mouvement ouvrier, provoquant la mort de près de 150 mineurs grévistes, d'un nombre égal de soldats, de 62 civil·e·s et faisant environ 700 blessé·e·s¹⁹⁷. Au cours de cet événement dramatique, la CRSA apporte son secours aux hôpitaux, aux ambulances ainsi que dans la rue¹⁹⁸.

¹⁹⁶ La *colour bar* fait référence à une pratique qui tend à séparer et traiter de manière inégale les personnes en fonction de leur classification raciale. En Afrique du Sud et dans les mines du pays, cette pratique inclut une ségrégation des ouvriers, réservant les emplois les mieux rémunérés et les plus qualifiés aux Blancs et maintenant les non-Blancs dans des postes subalternes, selon le principe des emplois réservés de 1911.

¹⁹⁷ BONNER, « South Africa society and culture », *op. cit.* pp. 267-270 ; COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, *op.cit.*, pp. 99-100 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 223-233.

¹⁹⁸ Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1921-1922, *op. cit.*, pp. 7-8 ; S. n., « Afrique du Sud. 4^e assemblée annuelle... », *op. cit.*, pp. 820-821 ; *Unity in Service*, *op. cit.*, p. 36.

À vrai dire, si la CRSA semble représenter un acteur important dans le secteur minier du Witwatersrand, il n'est pas exclu que la réciproque soit aussi vraie. En effet, John Lambert nous indique qu'au début du XX^{ème} siècle l'augmentation du taux d'accidents dans les mines inquiète ses responsables et les cercles médicaux, en quête de solutions à ce problème¹⁹⁹. Selon l'auteur, la décision de recréer la CRSA en 1913 au Transvaal et de dédier son action en partie aux premiers secours dans les mines serait en rapport direct avec les préoccupations de ces cercles, et en particulier avec le professeur James Alfred Wilkinson. Nous l'avions présenté plus haut, ce professeur de chimie à l'Université du Witwatersrand et membre puis président en 1916-1917 de la *Chemical, Metallurgical and Mining Society of South Africa*, serait donc étroitement lié à la formation de la CRSA en 1913, Société de laquelle il sera président jusqu'en 1919²⁰⁰. De même, Fred Rowland est secrétaire de la *Chemical, Metallurgical and Mining Society* jusqu'en 1920 ; cette dernière offre ses services à la CRSA dont il devient également le secrétaire, information que l'on retrouve dans le Rapport du Comité central de 1920²⁰¹.

Par ailleurs, d'autres figures de la direction de la CRSA sont en étroite relation avec le secteur des mines : le président de la Société en 1920, Sir Evelyn Wallers est un magnat de l'industrie minière²⁰² ; le vice-président d'honneur à la même année, François Stephanus Malan, est le ministre des Mines de 1912 à 1924²⁰³ ; le docteur Alexander Jeremiah Orenstein, président en 1928, est Chef du Service Médical de la *Rand Mines Ltd.* ; enfin, le trésorier du Comité du Transvaal et membre du Comité central exécutif, J. F. Bilbrough, est également secrétaire administratif à la *Rand Mutual Assurance Cie Ltd*²⁰⁴. Aussi, la CRSA assume dès le début du XX^{ème} siècle l'assistance aux mineurs pour leur sécurité et leur enseigne des compétences de premiers secours²⁰⁵. Mais ce n'est qu'à partir des années 1920 que cette activité prend de l'ampleur : chaque rapport annuel ou autre compte-rendu de la section transvaalienne atteste l'augmentation du nombre de cours et de certificats délivrés aux mineurs, ainsi que les compétitions d'équipe qui y sont organisées. Celles-ci font s'affronter les personnes ayant participé aux cours de premiers secours et récompensent les meilleurs d'entre eux²⁰⁶.

¹⁹⁹ LAMBERT, « "Of Great Value to His Generation" », *op. cit.*, pp. 85-86.

²⁰⁰ *Idem* ; PLUG, « Wilkinson, Professor James Alfred », *op. cit.*

²⁰¹ Rapport sur la réorganisation de la CRSA, 1920, *op. cit.*, p. 6.

²⁰² Jocelyn BELL, « Sir Evelyn Wallers mining magnate extraordinaire », *South African Journal of Economic History*, 6(1), 1991, pp. 19-33.

²⁰³ Rapport sur la réorganisation de la CRSA, 1920, *op. cit.*, p. 4.

²⁰⁴ Société d'assurance pour les mineurs victimes d'accidents. Constitution de la CRSA, 1934, *op. cit.*, pp. 14-15.

²⁰⁵ Rapport sur la réorganisation de la CRSA, 1920, *op. cit.*, p. 1.

²⁰⁶ Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1921-1922, *op. cit.*, pp. 6-7 ; Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1924-1925, *op. cit.*, pp. 5, 8 ; Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1928-1929, *op. cit.*, p. 6 ; Rapport annuel CRSA

Ce travail d'instruction est d'abord mené uniquement auprès des hommes blancs, puis est étendu à l'ensemble des mineurs, c'est-à-dire aussi aux non-blancs²⁰⁷. Néanmoins, ces derniers sont mis à part des formations pour les Blancs, ce qui peut être constaté dans les rapports annuels dans lesquels les deux catégories raciales sont systématiquement distinctes l'une de l'autre : les cours et compétitions pour « Europeans » d'une part, ceux pour « Natives » de l'autre. À cette ségrégation des groupes raciaux s'ajoutent des représentations spécifiques envers les indigènes. Lorsque ceux-ci s'en sortent bien dans l'apprentissage des premiers secours, cela est spécifié, ce qui n'est pas du tout le cas pour les mineurs blancs :

The training of native boss boys on the mines in First-aid is proving to be most promising and valuable. The managements of the mines, the mine medical officers and the hospital and ambulance staffs are giving this movement great practical encouragement.²⁰⁸

Dans ce cas précis et selon les termes issus du rapport, il semble en outre que les félicitations pour le progrès rapide de ce travail et pour l'excellence du niveau atteint s'adressent plutôt au personnel en charge de l'instruction qu'aux mineurs africains. Cela nourrit l'idée selon laquelle il serait *a priori* plus difficile d'inculquer les gestes de premiers secours aux indigènes qu'aux ouvriers blancs :

These competitions are now in progress, and bear ample testimony to the excellent teaching and training the natives have received. This is all the more commendable in that practically all natives have to rely upon oral demonstrations through the medium of an interpreter, only a few being able to read the English text books.²⁰⁹

The Society's thanks are due to the managements of the mines on which the competitions were held for the arrangements made and for the hospitality shown, as well as to the Judges who so kindly gave up their leisure time to the somewhat arduous work.²¹⁰

Le rapport note qu'il est toutefois nécessaire de mobiliser leur attention pour les intéresser aux formations, et la promesse d'une récompense peut être un moyen pour les y encourager :

It is found that the natives, once their interest is aroused, are keen students and ardent in practice [...] To further stimulate this work, the Prevention of Accidents Committee have provided silver and bronze medals to be awarded to the winning and second teams representing mines in the several district competitions.²¹¹

Parfois, il se peut que les prix de ces compétitions soient également différents de ceux des compétitions organisées pour les mineurs blancs, des prix qui suscitent l'étonnement des

(Transvaal), 1930-1931, *op. cit.*, p. 8 ; Résumé des activités de la CRSA, *op. cit.*, p. 2 ; S. n., « Activités de paix de la Croix-Rouge », *op. cit.*, p. 470 ; S. n., « Afrique du Sud. 4^e assemblée annuelle... », *op. cit.*, pp. 820-821 ; S. n., « Afrique du Sud », *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 154, 1931, p. 881 ; S. n., « Annual Reports », *op. cit.*, p. 142 ; S. n., « Les premiers secours dans les mines de l'Afrique du Sud », *Vers la Santé, Revue mensuelle publiée par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge*, 5(8), 1924, pp. 257-259.

²⁰⁷ *Fifty Years in South Africa*, *op. cit.*, pp. 4-5 ; Rapport sur le profil de l'Afrique du Sud, *op. cit.*, p. 20.

²⁰⁸ Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1921-1922, *op. cit.*, p. 6.

²⁰⁹ *Ibid.*, p. 7.

²¹⁰ Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1924-1925, *op. cit.*, p. 8.

²¹¹ Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1921-1922, *op. cit.*, pp. 6-7.

observateur·rice·s européens. Par exemple, dans le cinquième numéro de 1924 de la revue *Vers la Santé* publiée par la Ligue, la rédaction avance, photographie à l'appui²¹², qu'« un mouton vivant peut paraître une récompense bizarre pour l'équipe victorieuse d'un concours d'ambulanciers, cependant cette prime est fort appréciée par les mineurs africains »²¹³.

Dans la veine de ces représentations différenciées des mineurs indigènes, le même article trouve des concordances entre cette action d'instruction aux premiers secours de la CRSA pour les Sud-Africains noirs et l'action d'éducation à la « bonne santé » dédiée aux Musulmans d'Afrique du Nord par l'Institut Pasteur d'Alger :

L'exhortation spéciale aux Boss-Boys : « Vous êtes dans la mine les chefs de vos compatriotes et il est de votre devoir de vous occuper de leur santé, de les envoyer à l'hôpital lorsqu'ils sont malades ou blessés et de les empêcher de dissimuler leurs blessures ou leurs maladies », rappelle celle que l'on trouve dans le « Livre de la Bonne Santé » et qui s'adresse aux chefs arabes [en Afrique du Nord] : « C'est à vous, Chefs, Caïds et Sheiks, qu'incombe le rôle primordial dans l'œuvre commune de la protection de la santé publique »...

L'Arabe au blanc burnous et l'indigène africain vêtu d'une blouse de coton noircie par le charbon, apprennent l'un et l'autre que le pouvoir implique également une responsabilité à l'égard de leur propre santé et de celle de leur prochain.

Ce passage démontre une vision encore empreinte des théories évolutionnistes et de la rhétorique de la mission civilisatrice sur le continent africain que se propose de mener la Croix-Rouge en tant que mouvement. Ses représentant·e·s dressent ici des parallèles entre les peuples d'Afrique. Ces derniers sont ainsi considérés comme une altérité homogène encore en phase d'apprentissage de la « civilisation » à l'européenne, du pouvoir et de ce qu'il implique comme responsabilités. Face à ces populations encore « retardées » en matière de progrès, l'œuvre de la Croix-Rouge s'inscrit dans le principe du « fardeau de l'homme blanc » qui apprend aux Africain·e·s à être responsable de leur santé et de celle de ses pairs. De surcroît, un certain regard paternaliste s'observe à l'égard des mineurs africains par cette volonté de transmission des connaissances et par leur désignation au moyen de termes infantilissants comme « boys »²¹⁴.

De plus, l'enseignement des premiers secours aux mineurs africains par la CRSA bénéficie à ses yeux d'un avantage certain, qu'elle n'hésite pas à mettre à son crédit : une fois rentrés chez eux, ces ouvriers peuvent transmettre à leur tour les connaissances acquises à leurs confrères et consœurs. Cela peut être particulièrement bienvenu dans les zones au sein

²¹² Annexe 7 : Cliché de l'équipe de mineurs indigènes ayant gagné un concours de la Croix-Rouge sud-africaine.

²¹³ S. n., « Les premiers secours dans les mines de l'Afrique du Sud », *op. cit.*, p. 257.

²¹⁴ Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1921-1922, *op. cit.*, p. 6 ; Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1924-1925, *op. cit.*, p. 5 ; S. n., « Les premiers secours dans les mines de l'Afrique du Sud », *op. cit.*, p. 259.

desquelles les services médicaux sont presque inaccessibles. Les individus ayant suivi des cours de la Croix-Rouge prennent alors le rôle du médecin au sein de leur communauté²¹⁵.

Ainsi, la CRSA ajoute une fonction à son cahier des charges, celle de s'assurer la réduction des accidents dans les mines par la formation aux premiers secours des ouvriers. Du fait de l'augmentation en flèche du nombre de mineurs non-blancs dans les exploitations, la Société ne peut plus restreindre son activité à la population blanche et commence à l'ouvrir aux personnes de couleur. Toutefois, cette inclusion reste limitée aux ouvriers des mines dans un premier temps, en l'absence explicite de mention des « Natives » dans les autres catégories de membres de la Société citées dans les sources. De plus, ces mineurs restent soumis, autant dans les sources que dans les faits, à une ségrégation raciale systématique. Si nous avons analysé le traitement des personnes non-blanches adhérant à la CRSA, dans le seul secteur leur octroyant une certaine représentativité au sein de l'institution, quid de l'inclusion de celles-ci en tant que bénéficiaires de l'action globale de la CRSA parmi la société civile sud-africaine ?

2.1.3. Santé publique, représentations racistes et idéologie ségrégationniste

Durant l'entre-deux-guerres, l'exode rural massif des personnes noires et la migration de la main-d'œuvre africaine, la ségrégation raciale des espaces urbains et la création des bidonvilles et des réserves ont pour effet la propagation de maladies épidémiques. Celles-ci sont causées par les mauvaises conditions de travail et de vie dans les villes, le surpeuplement dans les zones de concentration des populations non-blanches, des situations sanitaire et alimentaire préoccupantes, des causes naturelles aggravantes comme des sécheresses épisodiques ainsi que la désintégration sociale²¹⁶. Face à la prolifération de la grippe espagnole, de la tuberculose, de la malaria, de la syphilis et d'autres maladies vénériennes, ainsi que l'amplification de la malnutrition chronique, les cercles médicaux sud-africains alertent le secteur public et s'engagent dès la fin de la Première Guerre mondiale dans la prévention de ces problèmes. Le *Public Health Act* est promulgué en 1919 et le Département de Santé Publique (DPH) est établi, mais ils disposent d'une portée limitée privilégiant plutôt une décentralisation extensive en faveur des autorités provinciales et locales²¹⁷. Du reste, ces préoccupations liées à la santé et à l'hygiène touchent aussi la CRSA qui se saisit de ces

²¹⁵ Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1924-1925, *op. cit.*, p. 5 ; Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1930-1931, *op. cit.*, p. 8.

²¹⁶ BONNER, « South Africa society and culture », *op. cit.* pp. 280, 293-294 ; Hoosen COOVADIA [et al.], « The health and health system of South Africa : historical roots of current public health challenges », *The Lancet*, 374(9692), 2009, pp. 817-834.

²¹⁷ *Ibid.*, pp. 820, 825 ; Sheila PATTERSON, *Colour and Culture in South Africa. A Study of the Status of the Cape Coloured People within the Social Structure of the Union of South Africa*, London, Routledge, 1998, p. 61 ; H. PHILLIPS, « The origin of the Public Health Act of 1919 », *South African Medical Journal*, 77, 1990, p. 531.

domaines et œuvre à leur amélioration, dans la lignée de l'action globale du Mouvement de la Croix-Rouge en période de paix.

Néanmoins, le secteur médical n'est pas exempt de pratiques ségrégationnistes, depuis le XIX^{ème} siècle déjà, ce qui, en plus d'autres raisons économiques, géographiques et culturelles le rend très fragmentaire et difficile d'accès pour une large fraction de la population sud-africaine²¹⁸. Ainsi, le domaine de la santé est soumis à des forces contradictoires : les efforts déployés par les organismes locaux pour la prévention et les soins sont destinés à un nombre très restreint de personnes ; ils se heurtent dès lors à la prévalence effrénée des maladies, qui ne diminue pas parmi les populations africaines puisque leur prise en charge reste inadéquate et limitée par rapport à celle du groupe blanc dominant²¹⁹. Dans la société de l'entre-deux-guerres, un florilège de préjugés racistes éclot alors dans les interprétations des causes de ces problèmes de santé publique, influencées par divers courants tels que l'eugénisme, le darwinisme social et la science raciale allemande. Le peuple non-blanc devient ainsi le bouc émissaire de la nation.

En somme, certains discours issus des archives de la CRSA reflètent bien ces représentations racistes, menant à envisager des considérations ségrégationnistes comme solutions aux problèmes de santé publique et d'hygiène du début du XX^{ème} siècle. Un des matériaux privilégiés dans cette partie de notre recherche est le périodique mensuel *Our Health* édité en 1923-1924 par la section du Cap de la CRSA²²⁰. Ce journal est destiné à une frange éduquée et probablement blanche de la population, intéressée par les questions de santé publique et d'hygiène : les membres de la CRSA, les officiels de la santé, les maires et greffiers des villes de la province, les médecins, les infirmières et les écoles²²¹. Les articles rédigés par des spécialistes ou non mettent à jour les écueils dans les domaines sanitaires et proposent des méthodes pour leur prévention et leur amélioration, dans la Province du Cap en particulier. L'intérêt de ces sources réside dans ce qu'elles véhiculent comme normes, représentations, préjugés et idéologies racistes et ségrégationnistes à l'égard des populations non-blanches.

Comme explicité plus haut, ces dernières sont tenues pour responsables d'un grand nombre de problèmes sociétaux et sanitaires, tels que la surpopulation ou la propagation des maladies. La ségrégation spatiale et le déplacement forcé deviennent alors des solutions afin d'éviter la contagion des population blanches. Les termes présents dans les articles du

²¹⁸ COOVADIA [et al.], « The health and health system of South Africa », *op. cit.*, pp. 825-826.

²¹⁹ PATTERSON, *Colour and Culture in South Africa*, *op. cit.*, pp. 60-61.

²²⁰ Publications du périodique *Our Health* de la section du Cap de la CRSA, 1923-1924, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B0354 R510407663.

²²¹ S. n., « About Ourselves and Our Readers », *Our Health*, 1(3), novembre 1923, p. 57.

périodique sont parfois forts et acerbes, révélant un profond mépris voire un dégoût envers les personnes non-blanches, stigmatisées en raison des maladies contagieuses et de l'hygiène déplorable qui les caractériseraient dans leur ensemble :

The overcrowding evil was complicated by the presence of a great number of unauthorised natives, but it was hoped they would shortly be absorbed in the new location at Uitvlugt.²²²

The next improvement to be made should be the providing of decent homes for the coloured people. Anyone who takes a walk or a drive across the flats would be absolutely appalled at the sight of the miserable little huts in which large families of children are brought up. The health of the coloured people is closely connected with that of the white population, and it is ridiculous to expect that the white people will be free from disease when the coloured people live in hotbeds of disease. One half of the coloured people are tubercular, and the very essence of the treatment for this disease is light and air. Is it any wonder that tuberculosis has obtained such an enormous hold upon the coloured people when they live in windowless, airless hovels, unfit for the shelter of a pig ? At the same time, now that the coloured people are in such an unhealthy condition, they ought to be kept as much as possible from mixing with the white people. Many people were disgusted at the sight of coloured children disporting themselves in the pool at Kalk Bay where white children would bathe. Any skin disease they might have would be carried to the white people in this way, and a pool for coloured should be provided to remove this source of contagion.²²³

85 per cent. of the non-European population lives in overcrowded conditions. What the latter part of the sentence means is brought home to those who know the character of the dwellings occupied by the poorer class of coloured people, and which emphasises the lack of cleanliness in their habits and mode of living.²²⁴

De plus, ces périodiques rendent régulièrement compte de l'état de la recherche dans les sciences liées aux idées raciales et les thématiques qui en découlent. Un article du docteur T. Shadick Higgins présente la « mortality of the races » comme outil statistique permettant la mesure des taux de mortalité relatifs entre les races « européennes » et « non-européennes »²²⁵. Un autre du professeur M. R. Drennan expose les sciences anthropométriques qui mesurent le corps humain dans le but de « classify the various races of mankind »²²⁶. Ces études s'inscrivent dans le courant racialisé commun aux sociétés dans lesquelles des groupes ethniques sont victimes d'un système de discrimination. Les idéologues de ce courant se servent alors d'arguments pseudo-scientifiques pour justifier des pratiques ségrégationnistes comme en Afrique du Sud, en démontrant les dangers de la mixité raciale par exemple²²⁷. Derrière ces théories équivoques se manifeste toujours la peur du déclin du peuple blanc, en minorité numérique, que ne réfutent pas les auteur·e·s des articles de *Our Health* : « South Africa is

²²² Dr. T. Shadick HIGGINS, « Cape Town's Health Department. Its Successes and Obstacles », *Our Health*, 1(2), octobre 1923, p. 47.

²²³ Muriel ADAMS, « Suggestions for the Improvement of Public Health in Cape Town », *Our Health*, 1(4), décembre 1923, p. 93.

²²⁴ S. n., « A Serious Indictment », *Our Health*, 1(12), août 1924, p. 395.

²²⁵ HIGGINS, « Cape Town's Health Department », *op. cit.*, p. 47.

²²⁶ Prof. M. R. DRENNAN, « The Science of Measuring the Human Body », *Our Health*, 1(8), avril 1924, p. 215.

²²⁷ FAUELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud, op. cit.*, pp. 48-51, 348 ; Paul RICH, « Race, Science, and the Legitimization of White Supremacy in South Africa, 1902-1940 », *The International Journal of African Historical Studies*, 23(4), 1990, pp. 665-686.

urgently needing a greater white population, and yet we are losing over 3,000 by death every year »²²⁸.

Enfin, et à l'instar de la distinction opérée dans les cours et les compétitions de premiers secours pour mineurs, les sources de la CRSA témoignent d'une distinction raciale systématique des personnes et des groupes touchés par des affections sanitaires diverses. Les « Natives », « non-Europeans » ou « Kaffir » et les « Europeans » ou « White » sont réellement considérés comme deux populations à part, au sens propre comme figuré.

Tuberculosis clinic in Johannesburg : This step was recommended in view of the facts that the Witwatersrand is probably one of the greatest centres of dissemination in the Union of tuberculosis among Europeans and natives.²²⁹

This week a white child has died of pneumonia, a native child from burns.²³⁰

Two hundred and ninety-seven cases were treated during the year under review, entailing 2,903 visits. European and non-European cases, medical and surgical, receive attention.²³¹

The Natal Branch has distributed a number of pamphlets, entitled "The First Measures in Malarial Prevention for Farmers and Settlers" [...] to seven Native Training Schools.²³²

There has lately been an increase in the prevalence of the disease amongst the wild animals, and as many as 122 human cases (22 white, 100 native) with 70 deaths (10 white, 60 native).²³³

En 1930, la section du Transvaal met en place un travail de propagande pour l'hygiène sociale en le subdivisant en un comité de « propaganda work among Europeans » et un comité de « propaganda work among non-Europeans », ce qui induit que cette campagne ne sera pas conduite de la même manière selon la couleur de peau des destinataires²³⁴. Aucune information complémentaire à propos de ces comités ne nous permet cependant de savoir en quoi consistent concrètement ces différences. En outre, la CRSA procède à la création d'établissements spécifiquement destinés à l'une ou l'autre catégorie raciale : un centre de traitement de « social diseases » pour non-Européens à Johannesburg²³⁵, une « clinic for the treatment of coloured children » au Transvaal²³⁶.

Cette distinction raciale doublée de l'idée selon laquelle l'éducation à la santé ne peut se réaliser de manière similaire pour les populations blanches et non-blanches se poursuit à la

²²⁸ Dr. J. A. MITCHELL, « The Principal Agent of Heavy Mortality », *Our Health*, 1(5), janvier 1924, pp. 119-120.

²²⁹ Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1921-1922, *op. cit.*, p. 3.

²³⁰ *Ibid.*, p. 14.

²³¹ Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine (Cap), 1930, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/2, p. 3.

²³² Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine (Natal), 1931, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/2, p. 4.

²³³ Dr. T. Shadick HIGGINS, « Rats and Plague », *Our Health*, 1(7), mars 1924, p. 189.

²³⁴ Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1930-1931, *op. cit.*, p. 31.

²³⁵ Ce centre ne rentrera jamais en fonction puisque le ministre de la Santé Publique n'a pas été en mesure d'accepter le projet de sa création, pour des raisons inconnues. *Idem.*

²³⁶ *Ibid.*, p. 32.

fin des années 1930. Le Département de Santé publique (DPH) annonce sa collaboration avec la CRSA en 1938, en mandatant la Société pour organiser un travail de propagande pour la santé. Celle-ci se concrétise par la réalisation de posters, tracts, films, lectures, démonstrations, *Health Days* et *Weeks*, etc., sur des sujets tels que l'hygiène personnelle, l'alimentation ou l'éducation sexuelle²³⁷. L'accent mis sur l'éducation déplace ainsi la responsabilité des officiels de la santé vers les individus, en particulier les plus démunis, comme moyen d'améliorer la santé publique²³⁸. Toutefois, Alan Jeeves indique que le DPH et la CRSA reconnaissent l'inadaptation des supports éducatifs destinés au public blanc pour les communautés non-blanches, surtout rurales, également considérées comme les sources principales de contagion des maladies, notamment vénériennes. Les deux organes se mettent alors à développer un matériel spécifique pour Africain·e·s, au ton généralement paternaliste, moralisateur, empreint de préjugés racistes et de l'idée selon laquelle seul le savoir occidental blanc peut « sauver » ces communautés²³⁹.

En somme, la question raciale devient une thématique importante dans la gestion des activités de la CRSA dans l'entre-deux-guerres, au vu de ses nombreuses fréquences au sein des sources. Malgré une distinction claire entre les groupes raciaux, une stigmatisation des populations non-blanches comme étant en grande partie à l'origine des problèmes sanitaires ainsi que l'occurrence de justifications à la ségrégation, nous remarquons tout de même une timide prise en charge des soins à ces populations, comparativement aux années de guerre qui précèdent. Or et à l'instar de l'ensemble des services médicaux et sociaux de l'Union, la différenciation raciale est maintenue et des lacunes subsistent, notamment dans les zones rurales à majorité non-blanche²⁴⁰.

2.1.4. Des membres volontaires « européens » et « non-européens »

À la suite de l'épidémie de grippe d'après-guerre et pour faire face à la série de problèmes sanitaires qui interviennent à cette période, la CRSA décide en 1920 de former des *Voluntary Aid Detachments* (VAD) au sein d'un *Voluntary Aid Corps*. Ils sont composés de la

²³⁷ S. n., « Health Propaganda in South Africa », *Monthly Bulletin of the League of Red Cross Societies*, 21(1-2), 1940, pp. 14-16 ; S. n., « South Africa », *Monthly Bulletin of the League of Red Cross Societies*, 19(6), 1938, p. 90 ; S. n., « Summary of the reports of National Societies to the XVIth International Red Cross Conference. South Africa », *Monthly Bulletin of the League of Red Cross Societies*, 19(7-8), 1938, p. 116.

²³⁸ Alan JEEVES, « The State, the Cinema, and Health Propaganda for Africans in Pre-Apartheid South Africa, 1932-48 », *South African Historical Journal*, 48(1), 2003, p. 116.

²³⁹ Alan JEEVES, « Histories of Reproductive Health and the Control of Sexually Transmitted Disease in Southern Africa : A Century of Controversy », *South African Historical Journal*, 45, 2001, pp. 1-10 ; S. n., « Health Propaganda in South Africa », *Monthly Bulletin of the League of Red Cross Societies*, 21(1-2), 1940, pp. 14-16.

²⁴⁰ PATTERSON, *Colour and Culture in South Africa*, op. cit., pp. 60-66.

Division des Soins infirmiers (*Nursing Division*) où sont affectées des volontaires féminines et la Division d'Ambulance (*Ambulance Division*) constituée de volontaires masculins, la structure de ces détachements étant très genrée. Ces organisations d'hommes et de femmes se tiennent prêtes à porter secours aux malades et blessés en cas d'urgence ou de conflits, à collaborer avec les forces armées de l'Union si nécessaire et à assumer des fonctions de premiers secours et de soins lors de rassemblements, manifestations, épidémies, émeutes, etc. Elles se chargent également des formations et des entraînements²⁴¹.

Dans le règlement de ce Corps volontaire de secours, aucune indication ne mentionne une potentielle discrimination basée sur la race²⁴². En revanche, il semble que les cadres des VAD ne soient recrutés que parmi des personnes blanches et européennes (féminines pour les infirmières et masculines pour les ambulanciers), au vu des noms cités dans les sources. Ainsi, l'adhésion de membres non-blancs reste limitée, et ceux-ci sont cantonnés à des postes sans grandes responsabilités ou, du moins, très peu mis en avant au sein des documents de l'institution. Après examen de l'ensemble des photographies illustrant les volontaires de la CRSA au sein de nos archives et pour la période, les résultats démontrent bien une absence de représentation des membres non-blancs : nous n'y voyons aucune personne de couleur²⁴³.

Cependant et avec la ségrégation de plus en plus marquée dans la société, l'espace et les services médicaux sud-africains, le besoin en personnel « native and coloured » pour les populations analogues se fait sentir, compte tenu de l'expression de cette problématique au sein des sources issues de la CRSA²⁴⁴. Cette dernière endosse alors la responsabilité d'en former, en particulier pour les soins infirmiers, avec des cours de premiers secours, d'hygiène et de soins à domicile. Toutefois, des marqueurs de distinction sont toujours en vigueur dans les sources par l'apposition systématique des termes « Native », « Coloured » ou « non-European ». Il semble également, selon les sources et selon Sheila Patterson, qu'une ségrégation est établie de sorte que « non-European Red Cross detachments work among their own people »²⁴⁵.

Par ailleurs, la *Revue internationale de la Croix-Rouge* signale en 1926 l'existence d'une école d'infirmières pour femmes non-blanches rattachée au « non-European Hospital » à

²⁴¹ Rapport sur la réorganisation de la CRSA, 1920, *op. cit.*, p. 5.

²⁴² Extraits du Règlement du Corps volontaire de secours de la Croix-Rouge sud-africaine, 1921, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B1487 999630.

²⁴³ Annexe 8 : Clichés de membres des *Voluntary Aid Detachments*.

²⁴⁴ Rapport annuel CRSA (Natal), 1931, *op. cit.*, pp. 4-5 ; Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine (État libre d'Orange), 1931, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/2, p. 3 ; S. n., « Native and Coloured Nurses », *Our Health*, 1(1), septembre 1923, p. 10.

Voir aussi : MARKS, *Divided Sisterhood*, *op. cit.*, pp. 78-112.

²⁴⁵ PATTERSON, *Colour and Culture in South Africa*, *op. cit.*, p. 61.

Johannesburg, bâti en 1925 et réservé aux patient·e·s africains²⁴⁶, assurant « un enseignement excellent et des conditions d'existence très satisfaisantes »²⁴⁷. L'article poursuit en affirmant qu'« en Afrique du Sud, un certain nombre d'infirmières de couleur travaillent maintenant parmi la population indigène et font œuvre utile, mais leur instruction professionnelle n'égale pas celle des blanches, et, de ce fait, leur salaire est sensiblement moins élevé ». Ainsi, ces infirmières non-blanches ne seraient pas admises dans la profession sur un pied d'égalité avec leurs homologues blanches. Shula Marks²⁴⁸ nous indique qu'elles sont globalement exclues de la participation au domaine médical occidentalisé et blanc. Par conséquent, leur carrière professionnelle se voit compromise tant en termes de formation, d'opportunités, de rémunération et de conditions de travail.

Les inégalités d'accès vécues par les infirmières non-blanches dans leur profession trouveraient leur pendant dans l'instruction des infirmières bénévoles et autres membres volontaires de la Croix-Rouge, à en croire une demande de formation aux premiers secours pour des personnes métisses dans la région de Port-Elizabeth :

The Committee considered an application for the training of a class of non-Europeans, and noted that 40 coloured people, members of Mrs. Swinford-Meyer's choir, had given their names. As many of them are domestics, the Hon. Secretary has asked for permission to give them an extended course of 16 weeks, oral and practical alternately. Resolved that this class be formed as quickly as arrangements could be made regarding the lecturer and demonstrator. Resolved that the Society seek the advice of Mrs. Swinford-Meyer regarding the most suitable course for Coloured people.²⁴⁹

Cette demande illustre un mandat qui semble sortir de l'ordinaire pour le comité local de Port-Elizabeth : la demande est discutée en assemblée, une autorisation spéciale doit être fournie, des arrangements particuliers doivent être trouvés et il est demandé à la personne gérant habituellement ce groupe de personnes de prodiguer des conseils pour organiser « the most suitable course for Coloured people ». Le Comité paraît ainsi quelque peu emprunté face à l'organisation de ce cours, comme si la procédure habituelle ne pouvait s'appliquer à des personnes non-blanches et qu'un traitement spécifique à leur égard était nécessaire. L'étude des rapports de comité suivant celui-ci laisse à penser que ce cours aura bien lieu, puisqu'ils indiquent que, malgré un traitement différencié, l'intégration de membres non-blancs dans les formations de la Croix-Rouge est effective.

²⁴⁶ Marc LATILLA, « Hospital Hill (Old Suburb between Braamfontein & Hillbrow) », *Johannesburg 1912 – suburb by suburb research*, 2 janvier 2016, <https://johannesburg1912.com/2016/01/02/hospital-hill-old-suburb-between-braamfontein-hillbrow/>, consulté le 01.05.2023. Voir aussi : Lorna SCHREIBER, *Johannesburg Hospital 1890-1990*, Johannesburg, Johannesburg Hospital Board, 1990.

²⁴⁷ S. n., « Chronique. Infirmières noires », *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 96, 1926, pp. 998-999.

²⁴⁸ MARKS, *Divided Sisterhood*, op. cit., pp. 78-112.

²⁴⁹ Procès-verbaux et rapports annuels de Comités du Centre local de Port-Elizabeth de la Croix-Rouge sud-africaine (Cap), 1938-1940, Cape Town Archives Repository, ZA KAB SWP_3_9_1.

Pour finir, mentionnons également la distinction raciale opérée au sein de la section jeunesse de la CRSA. Cette dernière voit le jour en 1926 et résulte d'une coopération entre le Département de l'éducation et l'Association des enseignants²⁵⁰. La jeunesse de la Croix-Rouge se déploie sous deux formes distinctes : l'une est dédiée à la constitution de groupes formés dans les écoles, connus sous le nom des « Links » ; l'autre prend la forme de « detachements » incorporés dans le Corps volontaire de secours. Les Links ont un programme soigneusement établi, graduant l'instruction et les tâches selon les degrés scolaires. Leurs missions se résument à encourager le respect des principes sanitaires et d'hygiène, à apprendre les gestes de premiers secours, à échanger des correspondances avec des enfants du monde entier, à collecter des fonds, jouets ou autres denrées pour les plus démunis, à visiter les malades, etc. Un magazine de la jeunesse est également publié à cette période²⁵¹. Si les jeunes africains ne sont pas exclus de cette section, ils sont en nette minorité, formés séparément des jeunes blancs et mentionnés distinctement dans les sources, à l'image des membres volontaires de la CRSA²⁵². Dans le rapport annuel de l'année 1928-1929 de la branche du Transvaal, un tableau indicatif du nombre de Links inscrits dans la section provinciale révèle ces données : 14'286 « Europeans », 1'272 « Eurafrikaners », 235 « Indians » et 203 « Bantus »²⁵³. Les catégories représentées dans ces statistiques indiquent bien les groupes raciaux distincts dans la société sud-africaine, avec l'inclusion, moins fréquente toutefois, des catégories métisses (« Eurafrikaners ») et indiennes.

Ainsi, l'intégration et la formation de populations africaines à ces activités de la Croix-Rouge suivent leur cours, de manière périphérique et séparée du moins. Aussi, il s'agit de garder à l'esprit que cette analyse se fonde uniquement sur les discours émis par l'institution au sein de ses propres documents. La réalité sur le terrain peut différer de ces allégations, et il est donc difficile de mesurer la prise en compte réelle des populations africaines au sein du mouvement. En revanche, il est certain qu'un traitement différencié apparaît dans les sources à l'égard des personnes non-blanches, tout comme il est clair que celles-ci n'obtiennent jamais de postes à responsabilité au sein de l'institution, occupés uniquement par des Blancs. Cette inaccessibilité des personnes non-blanches aux postes qualifiés s'étend en réalité à l'ensemble du secteur minier et industriel sud-africain depuis l'instauration en 1926 du *Mines and Works*

²⁵⁰ *Fifty Years in South Africa*, op. cit., pp. 10-11 ; Résumé des activités de la CRSA, op. cit., p. 3.

²⁵¹ Rapport sur le profil de l'Afrique du Sud, op. cit., p. 24.

²⁵² Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1928-1929, op. cit., p. 14 ; Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1930-1931, op. cit., p. 24 ; Résumé des activités de la CRSA, op. cit., p. 3 ; S. n., « Afrique du Sud », *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 134, 1930, p. 134 ; S. n., « South Africa. A National Conference », *Monthly Bulletin of the League of Red Cross Societies*, 19(2), 1938, p. 24.

²⁵³ Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1928-1929, op. cit., p. 14.

Amendment Act, réservant les emplois spécialisés aux Blancs²⁵⁴. Durant la période de révision structurelle de la CRSA à la fin des années 1980, de nombreux rapports reviendront sur cette absence de membres non-blancs à la direction, « relegated to the role of doling out soup, bathing eyes streaming from tear gas and treating buckshot wounds »²⁵⁵. Pour autant, cette remise en cause n'intervient aucunement durant l'entre-deux-guerres, à une période où la ségrégation raciale ne pose ni question ni problème, tant au niveau local pour les décisionnaires de la CRSA qu'au niveau international pour le CICR ou la Ligue²⁵⁶.

2.2. Deuxième guerre mondiale : la CRSA dans toutes ses formes (1939-1945)

En 1939 se pose à nouveau, pour l'Union sud-africaine, la question de se ranger du côté des Alliés compte tenu de son statut de dominion, ou du côté de l'Allemagne au vu de la sensibilité commune de nombreux Afrikaners à l'idéologie fasciste et aux aspirations nationalistes des Nazis, sans oublier les liens de sang qui unissent encore un certain nombre d'Afrikaners à l'Allemagne. Le Premier ministre James Hertzog propose la neutralité, un moyen d'affirmer la souveraineté de la nation et en résurgence du vieux réflexe antibritannique. En revanche, Jan Smuts et les interventionnistes considèrent l'alliance avec Londres comme nécessaire, notamment face aux volontés allemandes de récupérer ses anciennes colonies, aux convoitises italiennes en Afrique orientale et à la menace japonaise dans l'océan Indien. Finalement, Hertzog perd la majorité au Parlement en 1939 et démissionne. Il laisse la place à Smuts qui embarque une nouvelle fois l'Union aux côtés des Alliés.

L'*Union Defense Force* est alors composée de 135'000 soldats blancs et s'engage dans les combats, en particulier lors de la campagne d'Afrique du Nord contre l'*Afrika Korps* du maréchal Rommel et lors de la campagne d'Italie. À nouveau, environ 100'000 « *Kaffir soldaat* », noirs et métis, intègrent les rangs dans des postes non-armés (ouvriers, chauffeurs, gardes de camps, brancardiers, aides-soignants, etc.), sans échapper à l'improbation des Afrikaners radicaux. Cette discrimination au port d'armes engendre cependant une grande frustration chez le peuple africain en grande partie désireux de défendre son pays par les armes, sentiment renforcé par l'absence de commémorations de ses victimes au terme du conflit²⁵⁷.

²⁵⁴ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, op.cit., p. 104.

²⁵⁵ Analyse du cas de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine au sein du système d'apartheid par Zola Skweyiya, chef du Département des Affaires légales et constitutionnelles de l'ANC, 31 octobre 1988, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B0420 R510462795, p. 4.

²⁵⁶ FUHRER, « Le CICR face à l'apartheid », op. cit., p. 41.

²⁵⁷ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, op.cit., pp. 133-143 ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., pp. 344-349 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., pp. 246-252.

2.1.1. Missions intérieures, missions extérieures et prisonniers de guerre

L'occasion est à nouveau offerte à la CRSA de se mettre pleinement au service de sa nation en tant qu'auxiliaire des forces médicales et de développer son activité dans son pays et à l'étranger. Dès l'entrée en guerre de l'Union, la Société voit affluer les infirmières bénévoles prêtes à s'enregistrer à la *South African Nursing Service*, ainsi que les membres qualifiés des détachements d'ambulance au sein du *South African Medical Corps*. Ces volontaires servent dans les hôpitaux civils ou de campagne, dans les postes de premiers secours, à l'arrivée des navires ou des trains-hôpitaux, dans les salles de repos (volontaires femmes) et dans les centres de loisirs dans les bases et camps de soldats (volontaires hommes)²⁵⁸. De plus, des centaines de groupes de travail et de comités divers, notamment de collectes de fonds, voient le jour, et les effectifs de la Société augmentent de manière significative pendant la période de guerre. En 1946, la Division d'ambulance enregistre un nombre de 940 volontaires, celle des soins infirmiers compte 5'035 membres, les volontaires de secours juniors sont au nombre de 8'231, et plus impressionnant encore, les membres de la Jeunesse de la CRSA s'élèvent à 205'234²⁵⁹.

La Société s'implique également dans l'effort de guerre à travers des campagnes de financement qui atteindront, d'après les sources, 5 millions de livres sterling, permettant de subventionner des mesures de secours diverses²⁶⁰. Celles-ci comprennent le soutien financier et la gestion de nombreux établissements hospitaliers et de homes de convalescence destinés aux militaires des armées anglaises et sud-africaines, dans lesquels la CRSA se charge de leurs soins. De plus, elle offre aux forces de l'Union de nombreuses unités d'ambulances, également aériennes²⁶¹, ainsi que des navires-hôpitaux. Ceux-ci sont envoyés sur les différents théâtres du conflit, tout en étant sujets aux dispositions de la Convention de Genève et d'entente avec les Départements des Affaires étrangères et de la Défense. Les sections provinciales s'occupent aussi de récupérer du matériel de confort et des fournitures médicales pour les troupes et populations civiles dans les camps de mobilisation et de prisonniers, dans les structures médicales et dans les salles de repos²⁶².

²⁵⁸ *The Red Cross in Emergencies*, Notes pour les Conseils centraux des Branches, les autorités locales et les officiels de la Croix-Rouge, 1939, Cape Town Archives Repository, ZA KAB SWP_3_9_1, pp. 2-3.

²⁵⁹ Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1946, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/3.

²⁶⁰ Demandes d'autorisation pour des collectes de rue par la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1943-1948, Cape Town Archives Repository, ZA KAB 3/FHC_4/1/15_27/A_1 ; Demandes d'autorisation pour des collectes de rue et des ventes de gâteaux par la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1943-1962, Cape Town Archives Repository, ZA KAB 3/STD_4/1/50_S/6/12_1 ; *Unity in Service*, op. cit., p. 36.

²⁶¹ Annexe 9 : Cliché d'une ambulance aérienne de la CRSA.

²⁶² *Unity in Service*, op. cit., p. 36 ; *The Red Cross in Emergencies*, op. cit., pp. 3-5.

Du reste, à la demande du Département de la Défense et selon les dispositions de la Convention de Genève, la CRSA met en place un Bureau d'information sur les prisonniers de guerre. L'Agence centrale de recherches de Genève y transmet les listes officielles de prisonniers de guerre sud-africains capturés par l'ennemi, ainsi que l'ensemble des renseignements qui parviennent au CICR sur leur sort. En 1943, une mission de délégation du CICR fait le voyage en Afrique du Sud afin de visiter la CRSA ainsi que son Bureau de renseignement. La représentante de la délégation, Lucie Odier, affirme que celui-ci est « remarquablement organisé » et qu'il « travaille avec soin, méthode et précision »²⁶³.

Des services de secours sont également rendus aux prisonniers de guerre italiens et allemands internés dans les camps sud-africains. Par l'intermédiaire de son Bureau d'information, la Société tient un registre des prisonniers ennemis et achemine le courrier à destination et en provenance de leurs proches. Un travail similaire est effectué pour les civil·e·s détenus dans l'Union pour des activités subversives. Selon les documents de commémoration de la CRSA, celle-ci aurait incité son gouvernement à accorder aux personnes internées le traitement envisagé dans le projet de Convention pour la protection des civil·e·s, avant même son adoption en 1949²⁶⁴. Ajoutons qu'il existe un grand nombre de photographies de ces camps d'internés italiens et allemands au sein des Archives audiovisuelles du CICR.

1940 est l'année de formation du Comité de Londres de la CRSA, en fonction jusqu'en 1960. Ce Comité établit un lien entre la CRSA, la *War Organisation* de la Croix-Rouge britannique et l'Ordre de St-Jean. Il se charge de fournir des informations sur les soldats et d'aider à l'échange des correspondances entre les prisonniers de guerre des forces impériales britanniques ainsi que les blessés et malades, et leurs proches. Il envoie également des colis individuels de confort aux prisonniers sud-africains en Italie et en Allemagne²⁶⁵, dont beaucoup sont capturés à la chute de Tobrouk en juin 1942. Dans le rapport annuel de 1943-1944²⁶⁶, il est affirmé que l'action d'envoi de colis ne se limite pas aux soldats blancs, mais aussi aux conscrits noirs et *coloured* faits prisonniers. Toutefois, en l'absence d'informations sur ces derniers – leur nom ou adresse, l'organe envoie des colis via la CRB et le CICR dans les camps en France dans lesquels ces prisonniers de guerre sont internés. En outre, pour le peu d'entre eux qui

²⁶³ Lucie ODIER, « Mission en Afrique », *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 297, 1943, p. 736.

²⁶⁴ *Unity in Service*, *op. cit.*, p. 37.

²⁶⁵ Annexe 10 : Cliché d'un colis de nourriture de la Croix-Rouge.

²⁶⁶ Rapport annuel du Comité de Londres de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1943-1944, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/2, pp. 2-9 ; S. n., « Afrique du Sud. Activité du Comité de Londres de la Croix-Rouge sud-africaine », *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 310, 1944, pp. 819-820.

demeurent en Allemagne et sur lesquels des données ont été reçues, le Comité expédie des colis similaires à ceux des prisonniers blancs. Enfin, il fait parvenir des colis collectifs de nourriture, tabac, livres, matériel religieux, instruments de musique et jeux dans les camps de prisonniers de guerre d'outre-mer, ainsi que des fournitures médicales et de confort aux prisonniers de guerre invalides.

Ainsi, nous comprenons que les prisonniers de guerre des *Non-European Army Services*, dont beaucoup sont également capturés à la chute de Tobrouk, ne sont pas exclus des actions de secours de la CRSA. Cela semble correspondre aux thèses des auteur·e·s traitant de la mobilisation non-blanche pendant la Deuxième Guerre mondiale²⁶⁷, qui constatent bel et bien une certaine attention humanitaire à l'égard des Corps militaire non-blancs. Toutefois, Kevin Botha remarque qu'elle demeure la plupart du temps pétrie d'une vision paternaliste, conservatrice et stéréotypée à l'égard des troupes africaines²⁶⁸. S'il est dans l'intérêt des responsables de ces Corps de maintenir le moral des troupes en se préoccupant de leur assistance, ainsi que celui de leur famille en leur donnant des nouvelles, la discrimination raciale demeure malgré tout un trait prédominant dans l'expérience militaire des Sud-Africains non-blancs. Celle-ci se manifeste dans chaque aspect de leur mobilisation au sein de tâches non-combattantes. Déjà lors de la décision de les recruter dans l'UDF en raison des pénuries de main-d'œuvre de guerre à la fin de l'année 1939, l'opposition afrikaner se raidit, faisant ressurgir les mêmes craintes que celles vécues durant la Première Guerre mondiale. De même, l'exclusion des non-Blanc·he·s des rôles combattants, ainsi que l'absence de reconnaissance et de commémorations à la fin de la guerre nourrit cette attitude. Or, l'Afrique du Sud n'est pas un cas unique dans son traitement de ses recrues noires. Presque tous les Empires coloniaux lèvent des contingents africains durant la guerre et ne les épargnent pas de pratiques discriminatoires à plus ou moins grande ampleur.

Après la chute de Tobrouk en 1942, la *South African Prisoners-of-War Relatives Association* publie, en association avec la CRSA, le périodique *Our Prisoners of War*²⁶⁹. Ce magazine bilingue anglais-afrikaans diffuse des informations sur les prisonniers de guerre sud-africains détenus en Italie et en Allemagne, créé dans le but de soulager autant que faire se peut

²⁶⁷ BOTHA, « Warriors without weapons », *op. cit.*, pp. 57-58, 239 ; GRUNDLINGH, « Aspects of the impact of the Second World War on the lives of Black South African and British Colonial Soldiers », *op. cit.*, p. 21.

Voir aussi : Ian GLEESON, *The unknown force : Black, Indian and Coloured soldiers through two world wars*, Rivonia, Ashanti Publishing, 1994 ; Kenneth W. GRUNDY, *Soldiers Without Politics : Blacks in the South African Armed Forces*, Berkeley, University of California Press, 1983.

²⁶⁸ BOTHA, « Warriors without weapons », *op. cit.*, p. 57.

²⁶⁹ Périodiques *Our Prisoners of War*, 1943-1945, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/7.

leurs proches. Le périodique explique comment leur envoyer des lettres ou des colis, relate les récits des prisonniers, fournit des informations sur les camps d'internement, répond à des questions de proches et publie des lettres de détenus. Au fil des pages, de nombreux clichés représentent ces prisonniers sud-africains²⁷⁰ ; mais pour la totalité des numéros du périodique, aucun ne montre une personne non-blanche. À l'instar de ces clichés, pas un soldat non-blanc ne figure dans les « stories behind POW captures », ni même un nom à consonance indigène. Une fois de plus, les peuples africains sont complètement invisibilisés de ces sources.

Pour revenir aux activités de la CRSA lors de la guerre, celle-ci établit un programme de secours pour les pays belligérants européens, par l'intermédiaire de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale. Ce programme inclut l'envoi de fournitures diverses (nourriture, vêtements, savons, médicaments, vaccins, etc.), d'abord en Égypte, avant que la délégation du CICR au Caire ne les réexpédie dans différents pays belligérants : Albanie, Algérie, Allemagne, Autriche, Bulgarie, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie et Yougoslavie. Un rapport est tenu en 1947, dévoilant le détail de ce programme de secours²⁷¹.

Enfin, la CRSA poursuit également son action à l'étranger. En plus des hôpitaux et homes de convalescence de l'Union, elle en assiste également en Europe et en Afrique du Nord. De plus, plusieurs volontaires sont envoyés outre-mer pour secourir les blessés et œuvrer à leur évacuation. À la fin de la guerre, du personnel de la CRSA part pour l'Europe afin de coopérer avec le Comité de Londres pour le rapatriement des prisonniers de guerre sud-africains et la transmission d'informations à leurs proches. Subsiste également le problème du soulagement des populations civiles des pays frappés par la guerre, qui devient aigu au terme du conflit. La CRSA leur prête alors assistance en argent et vêtements. À la demande de l'UNRRA, deux unités mobiles d'hygiène et de premiers secours et deux cliniques mobiles sont équipées et envoyées en Grèce et dans les Balkans, y restant en activité jusqu'à la fin de l'année 1946²⁷².

En définitive, la gestion de la question raciale durant la Deuxième Guerre mondiale ne sort pas du cadre de l'action globale de la CRSA des années précédentes : les Blancs, qu'ils soient soldats, membres de comité ou volontaires occupent toujours la première place au sein des sources de l'institution, écrites ou visuelles – en témoigne ce timbre émis par la Société en

²⁷⁰ Annexe 11 : Clichés de prisonniers de guerre sud-africains dans les camps italiens de la Deuxième Guerre mondiale.

²⁷¹ Rapport sur les fournitures de secours expédiées par la Société de la Croix-Rouge sud-africaine par l'intermédiaire de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale, 1947, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B0790 R510858681.

²⁷² *Unity in Service*, *op. cit.*, pp. 37-39.

1943, représentant une infirmière blanche²⁷³. En contrepartie, la population non-blanche reste grandement invisibilisée ou mentionnée de manière distincte. La ségrégation de plus en plus marquée en Afrique du Sud induit une différenciation raciale dans l'action humanitaire de la CRSA, qui devra désormais compter avec la politique de « développement séparé » dans la poursuite de son activité, *a priori* toujours tenue au principe d'universalité et d'impartialité.

²⁷³ Annexe 12 : Timbres émis par la CRSA.

3. Forger la Croix-Rouge d'après-guerre au sein du régime d'apartheid (1945-1966)

3.1. Champs d'action d'après-guerre sous le régime d'apartheid (1945-1960)

La période d'après-guerre et l'année 1948 en particulier signent la mise en place de la politique d'apartheid en Afrique du Sud. Celle-ci est fondée sur deux idéologies : celle du suprémacisme blanc, dans laquelle la minorité blanche dominante cherche à asseoir et maintenir un contrôle total sur les autres groupes raciaux ; celle du « développement séparé », qui justifie la politique de ségrégation raciale et le maintien des inégalités par la logique d'un développement économique et social distinct pour chaque groupe racial, conformément à sa culture et son identité propres.

Nous l'avons vu, l'Afrique du Sud n'en est pas à son coup d'essai concernant les pratiques ségrégatives. Mais de quelle manière celles-ci ont-elles débouché sur l'instauration d'une politique d'État pérenne qui marquera le pays pendant plus de quarante ans ? Les voix historiennes se sont élevées sur la question et ont alimenté le débat, entre les hypothèses d'une extension directe de la politique de ségrégation, d'une idéologie moderne justifiant la domination afrikaner dans un contexte de décolonisation ou encore d'une déviance du fascisme ou du nazisme²⁷⁴. Pour Giliomee et Fauvelle-Aymar, l'apartheid comme politique raciale officielle du gouvernement opère toutefois une véritable rupture avec la tradition ségrégative de l'Afrique du Sud. Il ne s'agit pas d'un prolongement mais d'une alternative plus radicale, proposée par le Parti national des Afrikaners nationalistes radicaux de Daniel François Malan, vainqueur des élections de 1948, afin de concurrencer le Parti uni au pouvoir jusqu'alors. Ces stratégies rivales s'inscrivent dans un contexte de polarisation de la politique blanche après l'entrée en guerre controversée de l'Afrique du Sud dans la Deuxième Guerre mondiale. La thèse d'une rupture est légitimée du fait que, par rapport à l'ensemble de la législation raciale pré-1948, l'apartheid représente une politique d'État institutionnalisée et systématique répondant à un plan relativement organisé. Surtout, la rupture s'opère par la remise en cause de l'unité de la nation tant en termes de territoire (avec la création des bantoustans) que de relations entre les groupes, l'apartheid signifiant littéralement « séparation » en afrikaans. Enfin, pour Bonner, Delius et Posel²⁷⁵, il représente une réponse étatique aux défis imposés par l'industrialisation, l'urbanisation et les luttes populaires, ainsi qu'aux contradictions qui

²⁷⁴ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, *op.cit.*, pp. 133-143 ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 359-360 ; GILIOME, « The Making of the Apartheid Plan », *op. cit.*, pp. 373-392.

²⁷⁵ BONNER, DELIUS, POSEL, *Apartheid's Genesis*, *op. cit.*, pp. 1-3.

surgissent dans la coexistence de l'ordre racial de l'Afrique du Sud blanche et d'un système économique basé sur l'incorporation d'une main-d'œuvre africaine toujours plus nombreuse.

Cette politique se concrétise initialement dans le *Population Registration Act* de 1950 qui classe chaque individu dans des groupes raciaux définis (Blanc·he·s, *Coloured*, Noir·e·s). Elle se réalise *via* l'établissement de critères d'appartenance raciale (mélange de critères biologiques et identitaires, bien souvent arbitraires). La race est ensuite inscrite sur les documents d'identité de chaque individu. Cette loi sera la référence de toutes les dispositions légales mises en place par la suite. Elles instaureront une ségrégation résidentielle, professionnelle, éducative, matrimoniale, sexuelle, et relative aux services et aux espaces publics, mais aussi une discrimination économique et quant au droit à la citoyenneté sud-africaine, ainsi que des restrictions sur la liberté de mouvement²⁷⁶. Face à la perte de leurs droits, de nombreux mouvements de résistance africains comme l'ANC redoubleront d'effort pour lutter contre l'apartheid, à travers des personnalités emblématiques telles que Nelson Mandela, Walter Sisulu, Olivier Tambo ou encore Desmond Tutu. Ces mouvements, en particulier celui de l'ANC et sa section jeunesse s'affirment après la Deuxième Guerre mondiale et parviennent progressivement à mobiliser les masses. Or, toute forme de résistance se voit systématiquement réprimée au moyen d'un arsenal de lois au pouvoir d'action étendu. De même, le Parti communiste et tout autre groupe y adhérant sont interdits en 1950 par la *Suppression of Communist Act*, dont les contours très larges ont également permis d'englober l'action de nombreux opposant·e·s à l'apartheid²⁷⁷.

Au sein de la CRSA et de ses archives, la mise en place de l'apartheid se manifeste à travers une ségrégation de plus en plus marquée. Flagrante dans les centres de soins séparés racialement, elle est également perceptible dans les rapports de la Société où les distinctions entre membres se multiplient, ainsi que dans une iconographie de plus en plus abondante dont nous dresserons une analyse. En outre, le principe du développement séparé s'y révèle à maintes reprises, par l'idée selon laquelle le peuple africain doit s'auto-administrer, avec ses propres gouvernements et institutions dont celle de la Croix-Rouge. En revanche et malgré ce discours conforme à l'idéologie dominante raciste, la Société semble plus que jamais se préoccuper de ces populations défavorisées en arguant de la nécessité d'accentuer son action à leur égard. S'il est complexe selon notre point de vue de définir dans quelles proportions et à quel degré ses

²⁷⁶ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, op.cit., pp. 183-191 ; FAUELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., pp. 360-365 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., pp. 256-266.

²⁷⁷ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, op.cit., pp. 196-201 ; DUBOW, *Apartheid*, op. cit., pp. 38-94 ; FAUELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., pp. 365-366.

membres adhèrent à l'idéologie et à la politique d'apartheid, il est clair que la Croix-Rouge ne répond toutefois plus à une rhétorique de négation des peuples non-blancs et paraît désormais consentir à leur prise en charge.

3.1.1. Restructuration et élargissement des activités en temps de paix

Après la guerre, la CRSA se lance dans une réorganisation de sa structure, notamment par le rattachement progressif de nouvelles régions : le Cap-Oriental, le Sud-Transvaal, la région Border ainsi que le Sud-Ouest africain (actuelle Namibie). Ce dernier est alors considéré par l'Afrique du Sud comme une appendice de son propre territoire. L'État refuse en effet le principe de tutelle proposé par les Nations Unies pour accompagner les territoires auparavant sous mandat de la SDN vers l'indépendance. Il y sera même implanté l'apartheid urbain puis la politique de création de bantoustans. En 1966, les Nations Unies déclarent comme illégale l'occupation du territoire et le placent sous leur responsabilité directe, sans toutefois que l'Afrique du Sud ne cesse de le considérer comme une de ses provinces²⁷⁸.

La restructuration de la CRSA intervient dans un contexte de recul d'adhésion, de chute des donations et de perte d'intérêt public. De plus, son programme d'action est depuis quelque temps entravé par une autre organisation : la *Noodhulpliga*. Fondée en 1935 par la *Federasie van Afrikaanse Kulturvereniging*, la branche culturelle du *Broederbond*²⁷⁹, cette organisation de premiers secours se veut l'équivalent afrikaner de la Croix-Rouge. Son but reste le même que cette dernière, considérée dès lors comme une « *Engelse organisasie* », ou organisation anglaise, et donc incompatible avec les intérêts de la communauté afrikaner promus par le *Broederbond*²⁸⁰. D'autres sociétés s'émancipent également de leur organisme anglophone initial de la même manière que la *Noodhulpliga* : les *Voortrekkers* des *Boys Scouts* ou encore les *Rapportryers* du Rotary. Dans les années 1950, l'organisation se développe et bénéficie du soutien et de subventions du gouvernement. Elle menace alors l'activité de la CRSA en absorbant petit à petit ses champs d'action, ce qui conduit à des rapports très conflictuels entre les deux institutions. Un comité de liaison sera créé, incluant la Brigade de l'Ordre de St-Jean, afin de favoriser la collaboration entre les organisations de secours²⁸¹.

²⁷⁸ FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., p. 375.

²⁷⁹ Le *Broederbond* ou *Afrikaner Broederbond* est une organisation exclusivement masculine, secrète à l'origine, fondée en 1918 et promouvant les intérêts économiques, politiques et culturels des Afrikaners. Elle a grandement participé à la montée du nationalisme afrikaner et nombre de ses membres ont œuvré au façonnement de l'apartheid.

²⁸⁰ David HARRISON, *The White Tribe of Africa*, London, British Broadcasting Corporation, 1981, p. 92.

²⁸¹ Correspondance de Henri-Philippe Junod au CICR, 29 août 1956, Archives du CICR, ACICR BAG 209 005 001, pp. 1-2 ; FUHRER, « Le CICR face à l'apartheid », op. cit., pp. 67-68 ; Rapport annuel de la Société

S'il est clair que la *Noodhulpliga* est une société majoritairement voire exclusivement blanche en raison de son affiliation avec le *Broederbond*, une investigation dans les archives de celle-ci pourrait nous permettre de saisir l'ampleur de son adhésion à l'idéologie raciste. En faisant l'hypothèse qu'elle soit effectivement partisane d'une ségrégation, voire d'une exclusion raciale stricte, nous pouvons nous demander si ce point en particulier n'est pas à l'origine de son antagonisme avec la CRSA. En effet, il est possible que la CRSA, en plus d'être une société à majorité anglophone, ne défende pas suffisamment l'idéologie d'apartheid aux yeux de ces Afrikaners nationalistes radicaux, du fait notamment de son inclusion timide mais croissante des populations non-blanches. La question mériterait d'être approfondie par le biais de ces archives, pour autant qu'elles existent.

Pour pallier toutes ces difficultés, la CRSA se doit alors de redoubler d'efforts et se dote d'un plan solide afin d'étendre et de renforcer son activité en temps de paix. Ce plan consiste d'une part en la révision de sa Constitution en 1948 et d'autre part en la refonte de son architecture interne. Sa nouvelle structure élargie comprend un Conseil national, organe dirigeant doté du pouvoir décisionnel et garant de la ligne de conduite de la CRSA, ainsi qu'un Comité exécutif, chargé de la mise en application du programme à la demande du premier. S'y ajoutent par ordre hiérarchique les comités régionaux, les comités de sections et les comités locaux. D'autres comités voient le jour, dédiés spécifiquement aux *Voluntary Aid Detachments* (VAD) section ambulance et section infirmières, ainsi qu'à la section jeunesse²⁸².

En outre, les rapports annuels et autres documents analogues nous permettent d'identifier cinq grands domaines d'activités en temps de paix pris en charge par la CRSA. L'éducation d'abord, avec la formation aux premiers secours et aux soins infirmiers à domicile, l'éducation à la santé et à l'hygiène, la propagande par l'utilisation d'affiches et de brochures pour la santé, la publication de manuels, et le travail de promotion des Conventions de Genève soutenu par le CICR et sa délégation en Afrique. La protection sociale ensuite, par l'emploi de travailleurs sociaux dans des maisons de retraite, des clubs pour personnes âgées, des ateliers protégés pour anciens soldats et des crèches, la protection de la mère et de l'enfant, l'aide matérielle aux personnes en situation de pauvreté, malnutrition ou handicap, etc. Puis viennent les services de santé, avec l'ouverture d'hôpitaux, de cliniques, de maternités, ainsi

de la Croix-Rouge sud-africaine, 1955, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1 ; Rapport de Henri-Philippe Junod au Conseil de Présidence, 14 juillet 1955, Archives du CICR, ACICR BAG 209 005 001, p. 4.

²⁸² Rapport annuel CRSA, 1946, *op. cit.* ; Statuts de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1948, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B1487 999630.

que les soins dans ces établissements, mais aussi l'aide à domicile, les premiers secours lors de manifestations publiques, les actions de transfusion sanguine et de vaccination, etc. Suit l'aide d'urgence, avec les secours en cas de catastrophe ou d'accident grâce aux services d'ambulances routières et aériennes, les secours aux victimes de catastrophes ou de conflits à l'étranger et le travail du Bureau d'information et de recherche national qui tente, entre autres, d'obtenir et de communiquer des informations sur les personnes disparues en Afrique du Sud et à l'étranger. Enfin l'action de la section Jeunesse qui passe par l'instruction à l'hygiène et aux premiers secours des jeunes, des collectes pour enfants défavorisés ou malades et le développement d'une compréhension internationale par l'échange de correspondances avec des jeunes d'autres Croix-Rouge²⁸³.

L'ensemble de ces activités est pris en charge par les volontaires de la CRSA (les VAD) dans les sections ambulancières et infirmières, qui restent toujours exclusivement masculines pour les premières et exclusivement féminines pour les secondes. Ces volontaires demeurent prêts à servir en tant qu'auxiliaires des services médicaux de défense en cas de guerre, d'émeutes ou de conflits nationaux²⁸⁴. Des travailleur·euse·s sociaux qualifiés rejoignent également les rangs de la Société dans ces années d'après-guerre. Selon le rapport d'activité de 1957, il subsiste en outre un nombre restreint de membres payés (environ 200) qui opèrent davantage en haut de l'échelle hiérarchique²⁸⁵. Enfin, un nouveau pan d'action est introduit dans les années 1950, celui de la communication et des relations publiques. Celui-ci inclut la publication d'un magazine comme organe officiel de la Société, l'organisation d'expositions, conférences et journées dédiées à la Croix-Rouge, la création de brochures publicitaires et l'élaboration de programmes destinés aux médias²⁸⁶. Ces actions de communication sont motivées par un recrutement et des levées de fonds en perte de vitesse par rapport aux années de guerre. Les instances dirigeantes comprennent alors l'importance de la publicité pour y faire

²⁸³ Brochure d'information sur le travail de la Croix-Rouge sud-africaine (*Red Cross The timeless institution*), 1947, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/5 ; Documents divers sur la Société de la Croix-Rouge, 1945-1949, Cape Town Archives Repository, ZA KAB 3/MBY_4/1/42_32_1 ; Rapports annuels de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1955-66, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1 ; Rapports annuels des régions de la Sociétés de la Croix-Rouge sud-africaine, 1946-1966, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/2 ; Rapports présentés aux Conférences internationales de la Croix-Rouge, 1946-1966, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/3 ; Rapport sur le profil de l'Afrique du Sud, *op. cit.*, pp. 21-28 ; *Unity in Service, op. cit.*, pp. 5-19.

²⁸⁴ Statuts et Règlement du Corps volontaire de secours (VAD) de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1951, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B1487 999630.

²⁸⁵ Rapport d'activités soumis à la 19^e Conférence Internationale de New Delhi, 1957, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, CI_1957_072_ENG_055_ZA_Ra.

²⁸⁶ Guide pour les relations publiques et la publicité de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, s. d., Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/5.

face et n'hésitent pas à présenter la Société sous un jour favorable en multipliant les ouvrages de commémorations²⁸⁷. Ils profitent aussi du centenaire de la Croix-Rouge internationale en 1963 pour éditer des publications en hommage à son action²⁸⁸ et émettre un timbre postal à son effigie²⁸⁹.

3.1.2. Évolutions dans la gestion de la question raciale

La manière d'aborder la question raciale dans les documents officiels et de la gérer dans la pratique ne diffèrent pas fondamentalement des années d'entre-deux-guerres, si ce n'est qu'elle suit l'exacerbation de la politique de ségrégation de son pays. En effet, d'une part les personnes chargées de rédiger les rapports et brochures redoublent d'intensité dans les évocations du discours universaliste, invoquant systématiquement le respect des principes d'impartialité et de neutralité de la CRSA. À en croire ces propos, la Société agit au service de toutes les communautés sans égard à la race, à la confession, aux opinions politiques²⁹⁰. De même, il n'est toujours aucune mention de discrimination raciale dans les statuts consécutifs de la Société²⁹¹. Mais d'autre part la ségrégation raciale est visible dans les sources de manière plus marquée que jamais. En 1957, le gouvernement va jusqu'à interdire, en vertu du *Native Laws Amendment Act*, les contacts interraciaux dans les églises, les écoles, les clubs et les hôpitaux, ce qui inclut les organisations de secours comme la Croix-Rouge²⁹², bien que ces contacts soient déjà très limités dans la pratique, et ce depuis l'origine de la CRSA.

Ainsi, cette ségrégation raciale se perçoit dans les distinctions entre bénéficiaires blancs et non-blancs, toujours aussi prégnantes dans les sources qu'auparavant. Toutefois, les idéologies racistes sur lesquelles se base la politique d'apartheid sont désormais clairement mobilisée en tant que discours de justification en faveur de ces pratiques. En effet, les sources insistent sur les « vast differences in cultural backgrounds and in the languages, traditions and

²⁸⁷ *Fifty Years in South Africa*, *op. cit.* ; Périodique *Red Cross in South Africa*, 5(3), août 1959, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/8 ; *Unity in Service*, *op. cit.*

²⁸⁸ Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1963-1964, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1 ; Revue CRSA (Sud-Transvaal) pour le centenaire du Mouvement de la Croix-Rouge, *op. cit.*

²⁸⁹ Annexe 12 : Timbres émis par la CRSA.

²⁹⁰ Brochure d'information *The timeless institution*, *op. cit.*, p. 8 ; Périodique *Red Cross in South Africa*, *op. cit.*, p. 7 ; Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1962-1963, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1, p. 1, 12 ; Rapport d'activités soumis à la 18^e Conférence Internationale de Toronto, 1952, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, CI_1952_134_ENG_040_ZA, p. 1 ; Revue CRSA (Sud-Transvaal) pour le centenaire du Mouvement de la Croix-Rouge, *op. cit.*, p. 38.

²⁹¹ Statuts de la CRSA, 1948, *op. cit.* ; Statuts et Règlement du Corps volontaire de secours, 1951, *op. cit.*

²⁹² Margaret CORNELL, « The Statutory Background of Apartheid : A Chronological Survey of South African Legislation », *The World Today*, 16(5), 1960, p. 188.

customs »²⁹³ entre les populations blanches et non-blanches, et parlent de la société sud-africaine comme de plusieurs groupes hétérogènes, dont les dissemblances paraissent insurmontables sans possibilité d'un vivre-ensemble. Cette idée rejoint la théorie du développement séparé, selon laquelle les groupes raciaux ne peuvent suivre un développement commun en raison des différences fondamentales de leur culture, leur identité et leur mode de vie respectifs. Une telle façon de penser les relations interraciales semble alors incompatible avec l'universalisme pourtant érigé en loi au sein de la Croix-Rouge. C'est ce qui ressort de cet article de la revue *Red Cross in South Africa* de 1959 qui admet que « for South Africans, however, there should be two kinds of universalism » :

But for the people of a multiracial society like ours exclusive emphasis on that universalism would be reprehensible since for us, with our various races which lead parallel lives, there is calling to us another universalism, that to be exercised towards people who, though close to us in space are far, very far from us in other ways.²⁹⁴

La tournure de phrase ci-dessus permet ainsi d'appréhender cette conception très particulière de l'universalisme comme une spécificité de la CRSA et non comme une contradiction dans son fonctionnement. Les mécanismes permettant de justifier le maintien de la ségrégation dans la Société ou du moins l'incapacité à la contrecarrer sont désormais limpides, contrairement peut-être à ce qui pouvait être prétendu auparavant au sein des documents officiels.

En plus de la théorie du développement séparé, des traces manifestes du principe de la supériorité raciale du groupe blanc se décèlent également dans les sources. Cela se traduit par la perception des populations non-blanches comme essentiellement, culturellement et intellectuellement différentes et inférieures au peuple blanc. Elles sont en outre décrites comme ayant des modes de vie et des habitudes inadéquats. À ce schème raciste est apposée l'idée qu'il faut aider ces populations défavorisées en leur apportant la civilisation à l'occidentale. Les sources regorgent d'exemples de ce type :

There are vast differences in the standards of education and living ; large sections of the cosmopolitan population being illiterate and dependant for guidance and assistance on a small but industrious and highly developed section of the population.²⁹⁵

Up to a few years ago health education could not be carried to the more remote country districts, where medical facilities were most inadequate and where ignorance and apathy most often breed disease.²⁹⁶

The biscuits are very popular with the natives and provide a more balanced diet than the African's usual food of mealies and mealie meal.²⁹⁷

²⁹³ Rapport d'activités 1952, *op. cit.*, p. 1.

²⁹⁴ *Red Cross in South Africa*, 1959, *op. cit.*, p. 32.

²⁹⁵ Rapport d'activités 1952, *op. cit.*, p. 1.

²⁹⁶ Brochure d'information *The timeless institution*, *op. cit.*, p. 7.

²⁹⁷ Rapport annuel CRSA, 1946, *op. cit.*, p. 20.

L'action de la CRSA devrait alors être « adaptée » à ces populations, comme si la seule appartenance à une autre catégorie raciale que celle des Blancs supposait une action nécessairement différenciée. En témoigne cette phrase dans une brochure d'information sur le travail de la Société : « The Junior Red Cross in South Africa embraces European, Asiatic, Bantu and Coloured children, the work for each group being specially adapted to its cultural background »²⁹⁸. Autre exemple, un document du Comité national pour l'éducation à la santé de la CRSA suggère des thématiques de discussions pour le programme du *Health Day*, en faisant une distinction entre le public « européen » et « non-européen »²⁹⁹. En ce qui concerne ce dernier, le Comité propose d'adopter un programme « adapted as necessary from European programme », mais qui soit « arranged for Native, Coloured and Indian Communities ». Le document ajoute que « if only one talk can be arranged choose preferably No. 9 », à savoir celui sur l'hygiène personnelle, les maladies infectieuses et la propreté. Ainsi, nous pouvons clairement constater une action différenciée entre les groupes raciaux, action qui semble ici restreinte pour le groupe non-blanc. En outre, la répartition des lieux où l'instruction est dispensée semble facilement reléguer ces populations au second plan. En effet, dans le même document, le Comité indique que si aucune salle n'est disponible pour l'atelier destiné au public non-européen, « outdoor gathering at location will suffice ». L'absence de commentaire similaire à l'égard de la population blanche laisse envisager une potentielle discrimination à ce niveau-là également.

L'apartheid tel qu'en vigueur dans la CRSA se distingue également dans ses établissements, ou ceux auxquels elle offre son assistance, qui sont soumis à la ségrégation : une maison de retraite pour « European Males only »³⁰⁰, une clinique orthopédique non-européenne³⁰¹, une clinique dentaire pour enfants *coloured*³⁰², des crèches pour enfants européens et pour enfants non-européens³⁰³, ainsi qu'une multitude de cliniques de maternité non-européennes³⁰⁴.

En définitive et pour toutes ces raisons, il n'est pas possible de garantir l'impartialité de la CRSA tant les exemples de ségrégation et d'action différenciée envers ses différents bénéficiaires sont abondants. En revanche, ils ne suffisent pas pour prétendre que la CRSA est

²⁹⁸ Brochure d'information *The timeless institution*, *op. cit.*, p. 13.

²⁹⁹ Documents divers sur la Société de la Croix-Rouge, *op. cit.*, p. 160.

³⁰⁰ *Ibid.*, p. 104.

³⁰¹ Brochure d'information *The timeless institution*, *op. cit.*, p. 22.

³⁰² *Idem.*

³⁰³ Rapport d'activités 1952, *op. cit.*, p. 8 ; Rapport annuel CRSA, 1962-1963, *op. cit.*, p. 7.

³⁰⁴ Rapport annuel CRSA, 1955, *op. cit.*, p. 15, 25 ; Rapport annuel CRSA, 1960-1961, *op. cit.*, p. 12 ; Rapport d'activités 1952, *op. cit.*, p. 8.

fondamentalement raciste ou contre l'inclusion de ces populations non-blanches. En effet, parallèlement à ces exemples de non-impartialité, les documents démontrent un discours positif et une volonté affichée d'agir pour l'inclusion de ces populations, bien que de manière ségréguée : « non-Europeans have important part to play »³⁰⁵ ; « for the betterment and protection of the whole South African nation it is essential that the problem of the suffering and disease among large sections of our non-European population be tackled NOW »³⁰⁶ ; « there is much to be done amongst non-Europeans »³⁰⁷. L'inclusion passe également par la traduction de nombreux supports de propagande en langues bantoues³⁰⁸. La prise en charge de ces populations par la CRSA est donc plus importante qu'elle ne l'a jamais été et ne cesse de gagner du terrain jusque dans les années 1960.

3.1.3. Croix-Rouge blanche, Croix-Rouge noire

Qu'en est-il cependant de l'inclusion des membres volontaires non-blancs au sein de la CRSA ? Un tournant est bel et bien amorcé dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale : pour la première fois en 1946, des membres de VAD non-européens apparaissent dans les sources³⁰⁹. Pour autant, ils et elles ne sont pas exempts de distinction raciale vis-à-vis de leurs homologues blancs : la statistique du nombre de volontaires ayant obtenu leur certificat est distincte entre « European and non-European »³¹⁰ ; les détachements sont ségrégués avec l'évocation de volontaires « bantus » ou encore « african »³¹¹ ; il existe des bourses pour infirmières européennes et d'autres pour les non-Européennes, et il semble que ces dernières en obtiennent généralement moins³¹². Or, la thèse d'une différence de traitement est réfutée par la CRSA dans une de ses brochures affirmant que « all Red Cross services and training is extended equally to the European and non-European peoples »³¹³.

Nous l'avions amorcé dans le chapitre précédent, l'introduction d'infirmières non-blanches dans la CRSA a été tardive et étroitement liée à la ségrégation raciale. C'est à partir de l'idée visiblement insoutenable selon laquelle des « dames » blanches distinguées

³⁰⁵ Brochure d'information *The timeless institution*, *op. cit.*, p. 16.

³⁰⁶ *Idem.*

³⁰⁷ *Fifty Years in South Africa*, *op. cit.*, p. 15.

³⁰⁸ Rapport annuel CRSA, 1955, *op. cit.*, p. 14 ; Rapport annuel CRSA, 1957, *op. cit.*, p. 13 ; Rapport annuel CRSA, 1961, *op. cit.*, p. 2 ; Rapport d'activités 1952, *op. cit.*, pp. 1, 7.

³⁰⁹ Rapport annuel CRSA, 1946, *op. cit.*, p. 7.

³¹⁰ Rapport annuel CRSA, 1955, *op. cit.*, p. 6 ; Rapport annuel CRSA, 1957, *op. cit.*, p. 5 ; Rapport annuel CRSA, 1958, *op. cit.*, p. 4 ; Rapport annuel CRSA, 1961, *op. cit.*, p. 3 ; Rapport d'activités 1957, *op. cit.*, p. 5.

³¹¹ Brochure d'information *The timeless institution*, *op. cit.*, pp. 9, 16-17.

³¹² Rapport annuel CRSA, 1946, *op. cit.*, p. 8 ; Rapport annuel CRSA, 1955, *op. cit.*, p. 10 ; Rapport annuel CRSA, 1957, *op. cit.*, p. 10 ; Rapport annuel CRSA, 1961, *op. cit.*, p. 6 ; Rapport d'activités 1952, *op. cit.*, p. 6.

³¹³ Brochure d'information *The timeless institution*, *op. cit.*, p. 16.

soigneraient des patient·e·s noirs que s'ouvre progressivement la voie à la formation d'infirmières noires. Ainsi, les auteur·e·s s'accordent pour décrire cette profession comme historiquement marquée par des facteurs de discrimination basée sur le genre, la classe mais aussi la race, renforcés en Afrique du Sud par le système de ségrégation³¹⁴. En effet, la profession infirmière entièrement féminine, subordonnée à la profession médicale presque entièrement masculine, répond à des représentations genrées basées sur la division sexuelle du travail. Nous l'avons constaté à maintes reprises dans les archives de la CRSA mentionnant les volontaires infirmières femmes face aux volontaires ambulanciers hommes. En outre, la question d'une prise en charge interraciale des patient·e·s noirs par les infirmières blanches et *vice-versa* est investie sans surprise par les idéologues ségrégationnistes au gouvernement dès 1948. Les discussions aboutissent alors à la mise en place en 1957 du *Nursing Amendment Act*. Cette loi étend la ségrégation dans la profession et renforce la domination hiérarchique du personnel blanc face aux infirmières noires, tout en maintenant une formation, une qualification, une rémunération et des conditions de travail différentes et inférieures pour ces dernières. Pour autant, cela n'a pas empêché une nette augmentation du recrutement des femmes non-blanches, en réponse à l'introduction et l'augmentation rapide du nombre de lits d'hôpitaux pour patient·e·s non-blancs et à la politique d'apartheid interdisant les contacts interraciaux dans le domaine de la santé. Il est en effet attendu des infirmières non-blanches qu'elles servent uniquement la communauté non-blanche, et inversement³¹⁵. Du reste, cette augmentation du nombre de *nurses* non-blanches se constate au sein des archives de la CRSA, dont les mentions d'infirmières volontaires non-européennes fleurissent et se multiplient dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de même que l'effectif global.

En plus de ces membres, les mentions de membres juniors non-européens des VAD se manifestent également de plus en plus à cette période, tout comme celles des membres non-européens de la Jeunesse de la Croix-Rouge. Ces catégories sont aussi soumises à une distinction forte dans les sources, notamment avec des tableaux faisant état du nombre de

³¹⁴ Johanna Maria ESTERHUIZEN, « The professional development of black South African nurses 1908-1994 : a historical perspective », Mémoire, Pretoria, University of South Africa, 2012 ; MARKS, *Divided Sisterhood*, *op. cit.*

³¹⁵ ESTERHUIZEN, « The professional development of black South African nurses », *op. cit.* ; Grace T. MASHABA, *Rising to the challenge of change : A history of black nursing in South Africa*, Cape Town, Juta, 1995 ; MARKS, *Divided Sisterhood*, *op. cit.* ; Shula MARKS, « The Nursing Profession and the Making of Apartheid », in BONNER, DELIUS, POSEL, *Apartheid's Genesis*, *op. cit.*, pp. 341-361. Voir aussi : Mazo Sybil T. BUTHELEZI, *African nurse pioneers in Kwazulu-Natal : 1920-2000*, Madadeni, Amashenge, 2004 ; Simone HORWITZ, « "Black nurses in white" : Exploring young women's entry into the nursing profession at Baragwanath Hospital, Soweto, 1948-1980 », *Social History of Medicine*, 2007, 20(1), pp. 131-146 ; Valerie Janet EHLERS, « Nursing and politics : A South African perspective », *International Nursing Review*, 2000, 47(2), pp. 74-82.

membres juniors qui dissocient les « European » et « non-European »³¹⁶. Toutefois, leur inclusion ne paraît pas être reléguée au second plan. En effet, l'accent semble être mis sur le développement de ces sections jeunesses bantoues, ce que confirme le nombre plus élevé de membres non-européens dans les tableaux statistiques ainsi que ces énoncés :

Arising out of the last Conference, the National Council has agreed, inter alia, that Junior Red Cross should be developed among the Bantu.³¹⁷

Twenty of the twenty-eight new Detachments formed are composed of non-Europeans.³¹⁸

Teachers and children, both European and non-European were very keen to carry out the Link Scheme to the best of their ability.³¹⁹

Néanmoins, ces membres sont également soumis à une ségrégation raciale, notamment visible dans l'organisation de camps spécifiques pour les juniors non-Européens³²⁰.

Si les personnes africaines sont désormais en mesure de participer à l'action de la Croix-Rouge dans les détachements de secours volontaires, cette dernière ne cache toutefois pas sa volonté de former des non-Blancs dans le but qu'ils et elles prennent en charge leur communauté à la place des membres blancs. Cette façon de délimiter les champs d'action, les membres et les bénéficiaires en fonction de leur appartenance raciale serait ainsi conforme à la politique d'apartheid et de développement séparé du gouvernement. Dans la brochure d'information *The timeless institution* de 1947, cette idée est présentée de façon très explicite :

African V.A.D.'s have rendered outstanding service to their own people during several terrible epidemics in the past year.

In this way the non-Europeans learn to work for the betterment of their own people.

This the Red Cross is doing [...] by training and educating the non-Europeans to take a hand in the betterment of their own peoples.

These activities are typical of many which have been set on foot by the Red Cross in all parts of the country to raise the standard of health education among the non-Europeans and encourage them to work themselves for the advancement of their peoples.³²¹

De nombreux autres exemples font part du travail d'équipes non-européennes assurant l'instruction aux premiers secours à un public non-européen³²², d'infirmières ou de sage-

³¹⁶ Rapport annuel CRSA, 1955, *op. cit.*, p. 12 ; Rapport annuel CRSA, 1957, *op. cit.*, p. 10 ; Rapport annuel CRSA, 1958, *op. cit.*, p. 9.

³¹⁷ Rapport annuel CRSA, 1960-1961, *op. cit.*, p. 10.

³¹⁸ Rapport annuel CRSA, 1946, *op. cit.*, p. 10.

³¹⁹ *Ibid.*, p. 11.

³²⁰ Rapport annuel CRSA, 1958, *op. cit.*, p. 10 ; Rapport annuel CRSA, 1960-1961, *op. cit.*, p. 12 ; Rapport d'activités 1952, *op. cit.*, p. 6.

³²¹ Brochure d'information *The timeless institution*, *op. cit.*, pp. 9-17.

³²² Documents divers sur la Société de la Croix-Rouge, *op. cit.*, p. 160.

femmes non-européennes travaillant dans les cliniques de maternité non-européennes³²³, de personnel non-européen chargé de promouvoir l'éducation sanitaire aux non-Européens³²⁴.

Ainsi, la CRSA favoriserait progressivement la création de sortes d'unités africaines séparées qui prendraient en charge leur propre communauté, dans le même ordre d'idée que le gouvernement sud-africain qui vise à ce que les peuples africains suivent leur propre développement séparément du peuple blanc. Cependant, il est difficile de déterminer les motivations réelles de la CRSA à établir une Croix-Rouge noire en Afrique du Sud. Poursuit-elle réellement les visées ségrégationnistes du gouvernement nationaliste en refusant les contacts interraciaux dans son organisation, ou tente-t-elle plutôt de contourner les obstacles qu'érige le développement de l'apartheid dans la prise en charge des populations non-blanches dans ses sphères d'activité (*Native Laws Amendment Act* et *Nursing Amendment Act* de 1957) ? À ce stade de notre analyse et au vu des sources à notre disposition, il nous paraît difficile de fournir une réponse tranchée. Toutefois, il s'agit bien de nuancer les intentions de la CRSA en précisant que son inclusion et sa prise en charge des populations non-blanches dès la fin de la guerre semblent réelles et son action ne se résume plus au seul peuple blanc en niant tout le reste de la population sud-africaine. En revanche, la discrimination reste encore prépondérante dans les sphères dirigeantes de la Société.

3.1.4. Priorisation des Blanc·he·s

Bien que nous nous soyons concentrés jusqu'à présent sur la gestion de la question raciale et la prise en charge des populations non-blanches dans la CRSA, il s'agit de garder à l'esprit que celle-ci reste avant tout une organisation pensée par et pour les Blanc·he·s. Tout d'abord, les populations « african », « bantu » et « non-european » sont quasi systématiquement citées de cette façon dans l'ensemble des documents, sans équivalence pour la communauté blanche qui n'est pratiquement jamais mentionnée comme telle. Les seules occurrences concernent les populations « european », mais elles sont toujours évoquées relativement aux populations « non-european ». Cela démontre, d'une certaine manière, que l'ensemble de ces documents s'adresse en premier lieu aux personnes blanches, considérées comme les destinataires implicites, lorsque l'évocation des populations non-blanches relève plutôt de l'exception, de l'anormalité, de l'altérité.

Il semble ainsi que l'action de la Société se tourne toujours prioritairement vers les Blanc·he·s, ce qui n'est pas surprenant venant d'une organisation dont la direction reste

³²³ Rapport d'activités 1952, *op. cit.*, p. 8.

³²⁴ Rapport annuel CRSA, 1961, *op. cit.*, p. 10.

dominée par des personnes blanches. En réalité, la CRSA n'est pas exempte des impacts professionnels et sociaux de l'apartheid. En effet, le *Native Laws Amendment Act* de 1952 interdit aux employeurs de délivrer aux personnes noires des certificats d'aptitude professionnelle, ce qui empêche ces dernières de valoriser leurs compétences et expériences sur le marché du travail. De plus, le *Native Building Workers' Act* limite en 1952 l'accès des Noirs à des qualifications susceptibles de déboucher sur des postes de cadres, réservant ceux-ci aux Blancs. Enfin, l'*Industrial Conciliation Act* de 1956 interdit l'accès des Noirs à certaines professions ou encore à certains comités d'entreprise³²⁵. Bien que cette législation ne touche pas directement la CRSA, elle incite sa direction à ne pas se donner la peine de qualifier des Noirs et de les recruter, selon le rapport de révision de la CRSA établi en 1991³²⁶.

Ainsi, notre analyse des membres dirigeants de la Croix-Rouge sud-africaine tels que recensés ou même photographiés³²⁷ dans les documents officiels de l'organisation ne diffèrent pas des années précédentes : systématiquement blanche, cette direction est également toujours composée de personnalités haut placées dans les secteurs médicaux, scientifiques ou même politiques du pays. Du reste, les patrons de la Société sont encore et toujours les présidents d'État consécutifs, perpétuant le lien entre la CRSA et son gouvernement. Ces derniers n'hésitent d'ailleurs pas à vanter l'impartialité de la Société dans les discours qu'ils proclament de temps à autre, à l'occasion du centenaire de la Croix-Rouge par exemple³²⁸.

Toutefois, l'après-guerre et surtout la victoire des Afrikaners nationalistes marquent un tournant pour la société sud-africaine blanche, sur lequel semble se calquer la CRSA. En effet, dès 1948 le gouvernement à majorité afrikaner prend sa revanche presque cinquante ans après sa défaite face aux Britanniques et l'annexion des républiques boers. Il est l'heure pour ces anciens déchus désormais au pouvoir de mettre en œuvre une véritable « afrikanisation » de la société, dans un mouvement nationaliste d'édification glorieuse de la mémoire afrikaner³²⁹. La CRSA n'échappe pas à cette tendance mémorielle, avec notamment l'érection en 1963 d'une plaque commémorative à l'occasion du centenaire de la Croix-Rouge internationale et surtout en hommage à Paul Kruger³³⁰. Celui-ci y est présenté, en anglais et en afrikaans, comme le

³²⁵ DUBOW, *Apartheid*, op. cit., pp. 53-63 ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., p. 364.

³²⁶ Dossier final « Révision de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine », op. cit., p. 105.

³²⁷ Annexe 13 : Clichés des présidents de la CRSA.

³²⁸ Rapport annuel CRSA, 1962-1963, op. cit., p. 1.

³²⁹ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, op. cit., pp. 187-179, 205-208.

³³⁰ Annexe 14 : Cliché de la plaque commémorative de la CRSA en hommage à Paul Kruger.

fondateur de la Croix-Rouge du Transvaal. De plus, une revue publiée pour le centenaire du Mouvement de la Croix-Rouge en 1963 déclare ceci :

Therefore it is fitting that we remember at this time that President Kruger planted the banner of Red Cross on the African soil in 1896. By this act he told the world about the implicit humane ideals and spiritual values of his people. Hence while we celebrate and commemorate, let us remember this historical inspiration.³³¹

En somme, l'érection de cette plaque et la déclaration ci-dessus participent au remaniement de l'histoire opérée par la CRSA, faisant de Paul Kruger le pionnier de la Croix-Rouge en Afrique du Sud. En effet, celui-ci n'a fait que donner son aval aux quatre docteurs qui ont quant à eux véritablement fondé la Société transvaalienne en 1896. Pour autant, la figure symbolique que représente Kruger pour le peuple afrikaner au moment du centenaire de la Croix-Rouge incite la CRSA à faire fi de ces précisions. En effet, le chef d'État de l'ancienne république sud-africaine du Transvaal est considéré depuis la formation de l'Union en 1910 comme une icône de l'histoire et du nationalisme afrikaner. Il représente un tel symbole dans la politique et la culture afrikaner qu'il laisse une multitude d'héritages à son peuple : le jour de sa naissance, le 10 octobre, est un jour férié jusqu'en 1994 ; un parc national Kruger est fondé en 1926 ; une statue en bronze est érigée à Pretoria en 1954 ; sa tête est gravée sur la monnaie sud-africaine dès 1967 jusqu'en 2014 ; même une ville, Krugersdorp, porte son nom, tout comme de nombreuses rues et places publiques³³².

L'afrikanisation de la société par les nationalistes au pouvoir passe également par la promotion de la langue afrikaans. Son statut a été défendu à la fin du XIX^{ème} siècle et tout au long de la première moitié du XX^{ème} siècle par ses tenant·e·s (écrivains, journalistes, médiateur·rice·s culturels en contact avec les masses populaires comme les enseignant·e·s et les pasteurs, ainsi que leurs représentants politiques). La défense de la langue se confond avec la défense de l'identité afrikaner et devient un des symboles du nationalisme ainsi qu'un instrument privilégié du Parti national. En 1925, l'afrikaans est reconnu comme langue officielle de l'Union au côté de l'anglais, mais ce dernier tient en pratique une place prépondérante, notamment dans l'administration. Après la Deuxième Guerre mondiale, le pays devient alors bilingue et les anglophones sont contraints d'apprendre l'afrikaans³³³. Suivant cette résolution, la CRSA fait apparaître à la même période l'afrikaans au sein de ses

³³¹ Revue CRSA (Sud-Transvaal) pour le centenaire du Mouvement de la Croix-Rouge, *op. cit.*, p. 5.

³³² T. R. H. DAVENPORT, « Kruger, Stephanus Johannes Paulus [Paul] (1825–1904) », *Oxford Dictionary of National Biography*, 23 septembre 2004, <https://www.oxforddnb.com/display/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-41290>, consulté le 02.07.2023.

³³³ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, *op.cit.*, pp. 68-73 ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, *op. cit.*, pp. 346-347.

documents : correspondances, documents officiels, rapports annuels, brochures, magazines et manuels d'instruction deviennent progressivement bilingues. Pour autant, pas de trace de langue bantoue dans nos sources, si ce n'est la mention de manuels d'instruction traduits. Ainsi, si la culture, la mémoire et la langue afrikaans semblent reprendre du terrain dans une CRSA très anglophone jusqu'alors (en conviennent les personnes à l'origine de la *Noodhulpliga*), la priorisation des membres, des bénéficiaires, des dirigeant.e.s et des langues reste incontestablement centrée sur le peuple blanc.

3.1.5. Une analyse iconographique

Si cette priorisation blanche vaut pour les mots, elle est aussi valable pour les images. En effet, l'écrasante majorité des illustrations et clichés jusqu'en 1960 montre des personnes blanches, qu'elles soient membres de la CRSA ou bénéficiaires de son action. De même, la totalité des représentations dans les manuels d'instruction, que ce soient les photographies ou les dessins, font figurer des personnes visiblement blanches³³⁴. À n'en croire que ces images, nous sommes en présence d'une Croix-Rouge exclusivement et incontestablement blanche. Les rares exceptions qui font figurer des personnes non-blanches sur les clichés interviennent dans des cas où sont spécifiquement illustrées et nommées en légende des actions à destination de ces populations prises en charge par la CRSA³³⁵.

En outre, lorsque ces derniers cas de figure interviennent, il est encore plus rare de voir sur un même cliché les groupes raciaux se mélanger. Si tel est le cas, la personne blanche, souvent seule représentante de sa catégorie raciale, se voit systématiquement attribuer un rôle *de visu* hiérarchiquement supérieur à celui de la personne ou du groupe non-blanc. Un exemple figure dans un article de la *Revue Internationale de la Croix-Rouge* daté de 1946, dans lequel un délégué envoyé sur place par le CICR dépeint les examens de premiers secours organisés pour les ouvriers indigènes des mines. Cet article véhicule certains préjugés classiques de représentations raciales, dans lesquelles les employés blancs occupent des positions hiérarchiques d'instructeurs, voire de « civilisateurs » vis-à-vis des ouvriers noirs qui ont tout à apprendre de cette instruction au vu de leur « niveau d'éducation très variable »³³⁶. De plus,

³³⁴ Manuel pour les cours de soins infirmiers à domicile de la Croix-Rouge sud-africaine, 1957, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B1532 999536 ; Manuel pour les cours de soins infirmiers à domicile de la Jeunesse de la Croix-Rouge sud-africaine, 1951, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B1532 999536 ; Manuel pour les cours d'hygiène publique publié par la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1946, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B1532 999536.

³³⁵ Annexe 15 : Exemples de clichés de représentations non-blanches.

³³⁶ J.-E. S., « Chronique. Examens pratiques de premiers secours, organisés à l'intention des ouvriers indigènes en Afrique du Sud », *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 329, 1946, p. 425.

les clichés participent à ces représentations. L'un d'eux met en évidence la position hiérarchique de l'homme blanc occupant le premier plan, élégamment vêtu et visiblement en train de juger le travail des mineurs noirs en prenant des notes. Ceux-ci sont en revanche habillés de manière plus standard, voire en vêtements de travail, et sont en train de passer leurs examens de premiers secours en simulant les soins à leurs collègues au sol. Au second plan, deux autres hommes blancs revêtent le même statut que le premier, également bien vêtus et observant le travail effectué. Enfin, à l'arrière de l'image se trouvent une cinquantaine d'hommes noirs en train d'apprécier la scène à l'écart³³⁷.

D'autres clichés peuvent servir d'exemples à ce propos. Dans la brochure d'information *The timeless institution* datée de 1947, une image nous donne à voir l'exposé d'un conférencier blanc à l'intention d'une foule de personnes noires dont nous ne percevons que l'arrière de la tête³³⁸. Au sein de cette image, nous pouvons visualiser en arrière-plan un *Mobile Health Van*, un de ces camions motorisés servant à diffuser les campagnes de propagandes de la Croix-Rouge, généralement contre les maladies et pour la promotion de l'hygiène. Mis en place dans les années 1920, ces véhicules permettent à la CRSA d'organiser des tournées de conférences et ainsi d'étendre son éducation sanitaire jusqu'aux populations rurales plus éloignées des centres du pays, dans lesquelles les infrastructures médicales sont insuffisantes³³⁹. Ainsi, au sein de ce cliché, le conférencier blanc, habillé d'un costume, est représenté devant le camion dans une posture hiérarchique par rapport à la foule d'individus noirs qui l'écoute dispenser son enseignement au moyen d'affiches apposées sur le véhicule. En revanche, cette photographie apporte une nuance à cette analyse, car aux côtés de l'homme blanc figure un interprète noir, arborant lui aussi une tenue élégante, qui semble répéter les propos du conférencier dans sa propre langue. Il occupe donc également, sur cette image, une position illustrant son ascendant sur les destinataires de son discours.

Deux autres clichés illustrent également la position hiérarchique supérieure des personnes blanches par rapport aux populations non-blanches, montrant une ou plusieurs femmes blanches participant à l'éducation d'enfants noirs ou *coloured*³⁴⁰. Le premier expose dans le rapport annuel de 1962-1963 la cour de récréation d'une crèche pour *Coloured* de Grahamstown, dans laquelle jouent des enfants supervisés par trois femmes dont le phénotype

³³⁷ Annexe 16 : Cliché d'un examen pratique de premiers secours.

³³⁸ Annexe 17 : Cliché d'une conférence du *Mobile Health Van*.

³³⁹ Brochure d'information *The timeless institution*, *op. cit.*, p. 7 ; Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1924-1925, *op. cit.*, p. 9 ; Résumé des activités de la CRSA, *op. cit.*, p. 2

³⁴⁰ Annexe 18 : Clichés de femmes blanches participant à l'éducation d'enfants non-blancs.

paraît indiquer qu'elles sont blanches. Dans la seconde image du même rapport une femme arborant la croix rouge sur son uniforme, signe distinctif des instructrices de la CRSA, montre quelque chose à un garçon noir assis à un banc d'école parmi d'autres enfants. Ici, c'est surtout la légende de la photographie qui nous permet de saisir les représentations raciales à l'œuvre. Déjà, elle nous indique que le cliché est pris dans une « *Bantu High School* », ce qui témoigne de la ségrégation opérée même parmi les plus jeunes, séparant l'instruction des écoles selon l'appartenance raciale. En outre, le texte déclare qu'un accent est mis, dans les sections jeunesse bantoues de la CRSA, « on the responsibility of the individual to the Community – an entirely new concept to the African mind, but one which is gradually taking root »³⁴¹. Cet énoncé évoque les représentations et préjugés racistes en vigueur à l'époque parmi les populations blanches, que nous avons déjà présenté précédemment. Celles-ci perçoivent en effet le peuple africain comme un tout homogène (« the African mind »), avec l'impression que l'éducation et la responsabilité de se maintenir en bonne santé, individuellement et collectivement, ne sont pas de son ressort tant que des personnes blanches ne lui en ont pas appris les bases. Une fois de plus, le principe du « fardeau de l'homme blanc » est mobilisé ici, doublé d'un dénigrement des Africain·e·s considérés seulement dans leur masse ignorante et inculte.

Enfin, une dernière image nous semble pertinente pour illustrer les positions hiérarchiques respectives des groupes blanc et non-blanc. Sur ce cliché est représenté un homme blanc décernant une médaille à un homme noir³⁴². Selon la légende, il s'agit du Dr. E. T. Clifton de la CRSA, qui remet à Abel Nyoka, ouvrier des *City Deep Mine*, le grand prix des compétitions de premiers secours dans les mines. Le texte ajoute que Nyoka est le premier « mine boy » à recevoir une médaille d'or de la CRSA. En plus de percevoir un énième exemple d'ascendant hiérarchique d'un Blanc sur un Noir, une lecture entre les lignes nous permet d'approfondir cette analyse. Nyoka est surtout le premier Noir, au-delà d'être le premier « mine boy », à recevoir la médaille d'or. En effet, ce terme est fréquemment utilisé pour désigner les indigènes travaillant dans les mines, tout du moins dans les archives de la CRSA lorsqu'elle évoque ces ouvriers noirs participant aux cours de premiers secours dans les mines³⁴³. Ce qui pourrait passer pour une dénomination légère dans d'autres situations prend en réalité une connotation infantilisante et dévalorisante dans le contexte de ségrégation. Le terme incarne ainsi un symbole de la vision paternaliste des hommes blancs à la tête des industries minières,

³⁴¹ Rapport annuel CRSA, 1962-1963, *op. cit.*, p. 9.

³⁴² Annexe 19 : Cliché d'un homme noir recevant une médaille d'or de la CRSA.

³⁴³ Rapport annuel CRSA (Transvaal), 1921-1922, *op. cit.*, p. 6 ; S. n., « Les premiers secours dans les mines de l'Afrique du Sud », *op. cit.*, p. 259.

très proches des sphères dirigeantes de la CRSA comme nous l'avons saisi dans la partie précédente. Aussi, bien que cette image semble témoigner d'une évolution dans le traitement des populations non-blanches par la CRSA, le cas de remise d'une médaille à un individu noir est suffisamment unique pour être spécifié et agrémenté d'un cliché. Toutefois, celui-ci s'inscrit bien dans un tournant relatif de la représentativité des personnes non-blanches dans les images de la CRSA à partir des années 1960. En effet, la Société se montre de plus en plus encline à faire figurer des personnes non-blanches dans ses clichés, probablement dans une sorte de revalorisation de ce qu'elle considère comme un pan spécifique de son activité.

3.2. Bilan : les conséquences du régime d'apartheid et la création de bantoustans (1960-1966)

Aux limites de la périodisation de ce travail que représentent les années 1960, que peut-il être avancé sur la gestion des principes universels de la CRSA par rapport à la question raciale vécue et véhiculée à travers ses archives ? Le bilan est ici à nuancer : à cette période, l'inclusion des populations non-blanches dans l'action de la CRSA, selon les sources, est bien plus marquée qu'elle ne l'était à ses débuts lorsque toute une partie de la population sud-africaine était réduite au silence et à l'invisibilité au sein de la Société. En effet, des signes de cette inclusion sont désormais perceptibles, tels que : la volonté de valoriser la culture musicale indigène sous forme d'enregistrements sur bande destinés à l'échange de présents avec la Jeunesse de la Croix-Rouge américaine³⁴⁴ ; la remise de médailles d'or à des membres non-blancs illustrée dans le rapport annuel de 1963-1964³⁴⁵ ; la poursuite des activités de la CRSA dans les *townships* bantous de Johannesburg énoncée dans le même rapport³⁴⁶ ; l'abandon progressif des marqueurs de distinction raciale (« European », « non-European ») dans les rapports annuels à partir de 1963.

Par ailleurs, le rapport annuel de 1963-1964 de la région Border indique dans la liste des responsables locaux de sa section que deux « bantu sub-committee » sont dirigés par des membres dont les noms évoquent une consonance africaine (Mrs. Dlukulu, Mr. G. Mpati, Mr. J. Temshu et Mrs. E. Nongwana)³⁴⁷. Ceci viendrait bouleverser l'ordre semblant alors si établi d'une dominance blanche dans les instances dirigeantes. Or, il semble surtout que cette information vienne confirmer la volonté de la CRSA de former des membres non-blancs dans le but qu'ils et elles se chargent de la poursuite de ses activités à l'intention des populations

³⁴⁴ Rapport annuel CRSA, 1958, *op. cit.*, p. 10.

³⁴⁵ Rapport annuel CRSA, 1963-1964, *op. cit.*, p. 6.

³⁴⁶ Rapport annuel CRSA, 1962-1963, *op. cit.*, p. 10.

³⁴⁷ Rapport annuel CRSA (Border), 1963-1964, *op. cit.*, p. 5.

non-blanches. En effet, ces deux sous-comités bantous administrent la *Tuku Location* et la *Durban Location*, autrement dit des réserves ségréguées pour les populations noires aux abords des zones urbaines blanches. Dès lors, il est ici difficile d'attester la bonne foi de la direction de la Société, pour rappel exclusivement blanche. S'agit-il d'une certaine forme de légitimation de la politique de ségrégation, par la création d'une section noire de la Croix-Rouge dans le but de se déresponsabiliser de la prise en charge des populations non-blanches ? Ou agit-elle réellement dans l'intérêt de celles-ci en tentant de contourner la politique d'apartheid afin d'étendre son action dans ces zones noires ? Quelques éléments de réponse peuvent être fournis en dressant un bilan de notre analyse.

Cette inclusion progressive des populations non-blanches dans l'action de la CRSA à partir des années 1960 ne doit pas dissimuler une ségrégation toujours effective, teintée de l'intention sous-jacente de créer des sortes de « Croix-Rouge noires », gérées par des Noir·e·s pour des Noir·e·s dans son pays. De plus, la CRSA a tout intérêt à valoriser le discours d'intégration de ces populations au sein de ses documents officiels, à l'heure où son pays est de plus en plus pointé du doigt sur la scène internationale en raison de son traitement des populations non-blanches. Mais cette valorisation sur le papier peut également cacher une réalité toute autre dans les faits, une réalité où la CRSA reste dominée par des Blanc·he·s.

Un retour aux origines de la Société nous rappelle pourquoi celle-ci est initialement pensée par et pour le peuple blanc : un ensemble d'individus blancs identifie l'intérêt et le besoin des services d'une Croix-Rouge et saisit l'opportunité de la créer, à l'occasion de guerres auxquelles la participation a été principalement blanche. Un contrôle total de la Société par les Blanc·he·s peut donc être admis à cette époque. Pourtant, au sortir de la guerre et suivant le développement de la Société, une restructuration permettant une inclusion plus large de la population n'est pas opérée. Bien qu'aucune clause discriminatoire n'ait jamais été discernée dans les Constitutions consécutives établies par le Comité central de la Société, celle-ci reste dominée par le groupe blanc. En particulier à sa direction, des profils principalement masculins mais surtout exclusivement blancs se succèdent au fil des ans. Là encore, s'il est difficile de parler concrètement de discrimination au recrutement, ce que nos sources n'ont pas permis de mettre en évidence, il semble que les lois issues du régime d'apartheid ne permettent pas à des membres non-blancs de prétendre aux qualifications nécessaires et à un recrutement sans obstacle, comme nous l'avons vu. Aussi, le groupe dominant blanc à la tête de la Société ne se préoccupe pas de cette inclusion non-blanche au recrutement en conformité avec un système

politique favorisant la ségrégation, la discrimination et le manque de représentation des populations non-blanches. Ce système se répercute en quelque sorte sur la CRSA.

De plus, celle-ci voit son adhésion soumise à une importante disparité numérique entre populations blanches et non-blanches. Sans aucun registre global de membres classés par race dans nos sources, il paraît difficile d'établir des statistiques correctes et complètes à ce sujet. Pour autant, les quelques tableaux de recensement des effectifs présents dans certains rapports annuels et les distinctions raciales séparant les membres européens et non-européens dans l'ensemble des documents permettent de saisir cette grande disparité raciale dans le recrutement. Ceci est bien entendu encore plus flagrant en comparaison avec les données démographiques de la population sud-africaine, dans laquelle la population non-blanche représente l'écrasante majorité.

Du reste, les raisons de cette disproportion sont diverses et ne sont pas toutes spécifiques au contexte sud-africain. En effet, le degré de pauvreté, de précarité et d'analphabétisme, entre autres, font qu'un service bénévole et un dévouement désintéressé à la Croix-Rouge sont incompatibles avec le mode de vie d'une grande partie de gens. Aussi le manque de moyen financier de la CRSA, tout comme de la plupart des organisations à but non-lucratif, empêche celle-ci de rémunérer la majorité de ses services. Elle est de ce fait incapable de rivaliser avec la forte demande de travail salarié de la main-d'œuvre noire dans les mines et les industries. En outre, l'absence de structures viables, comités ou sections régionales, dans certaines zones rurales et isolées ne permettent pas à une importante part de la population de participer à cette action. Les sources à notre disposition indiquent du reste que les instances de la CRSA ont leur siège dans des régions urbaines à majorité occupées par la communauté blanche, si ce n'est réservées pour elle. Une analyse très fine du zonage racial des villes et quartiers de chaque branche régionale au moyen de sources complémentaires pourrait le confirmer. Enfin, certain·e·s auteur·e·s³⁴⁸ défendent l'idée selon laquelle la population non-blanche elle-même finit par ne plus exprimer la volonté de faire partie d'une organisation blanche. Ce désintérêt s'explique par le rejet d'une organisation aux traditions et aux valeurs occidentales, qui bien loin de la représenter fait au contraire preuve de paternalisme et de négligence quant à son intégration, sa prise en considération et une attribution équitable de ses ressources.

Ainsi, il n'existe pas de preuve concrète attestant que la discrimination raciale, tant au sein des cadres que des volontaires de la CRSA, soit une politique explicite de la Société. Il

³⁴⁸ MARKS, « The Nursing Profession and the Making of Apartheid », *op. cit.*, pp. 341-361 ; PATTERSON, *Colour and Culture in South Africa*, *op. cit.*, p. 61.

s'agit plutôt, selon nous, d'une absence de préoccupations ou d'efforts fournis par les instances dirigeantes pour en faire une organisation véritablement universaliste, impartiale et neutre. De plus, les visions prédominantes de l'époque, pétries de préjugés racistes et paternalistes, mais surtout l'intensification de la ségrégation au fil des années n'invitent pas la Société à naviguer à contre-courant dans son temps et son environnement. Enfin, le groupe dominant blanc a eu tendance à négliger les besoins des communautés non-blanches en s'auto-attribuant la majorité des ressources et des structures de l'organisation (finances, matériel, personnel) en termes de secours en période de guerre comme de paix. Ces ressources limitées ont été concentrées dans les zones blanches à leur profit, empêchant la mobilisation de ces ressources dans les zones noires. Cela est aussi dû à la séparation raciale des services relatifs à l'action de la CRSA (crèches, homes, cliniques, etc.) engendrée par le système de ségrégation territoriale, réservant certaines zones à la population blanche et ne permettant pas à une institution multiraciale d'y résider. Toutefois, ce système n'est pas sans conséquences, et ces dernières amorceront timidement une ère de bouleversements pour l'Afrique du Sud et la CRSA.

3.2.1. Répondre aux troubles intérieurs

Parmi les conséquences de la politique d'apartheid sud-africaine qui éroderont ses principes et son application, voyons déjà celles qui proviennent de l'intérieur même du pays. Afin de lutter contre les injustices auxquelles les populations non-blanches font face depuis plus d'un demi-siècle en Afrique du Sud, de nombreuses organisations et personnalités militent avec de plus en plus d'échos en faveur des droits de l'homme. Y figurent notamment Nelson Mandela, Albert Lutuli, Olivier Tambo, Walter Sisulu ou encore Robert Sobukwe parmi l'ANC ou le PAC (*Pan-African Congress*), aux côtés également d'organisations féminines comme la *Federation of South African Women (FSAW)* avec Lillian Ngoyi, Helen Joseph ou encore Annie Silinga. À l'occasion du tricentenaire de l'arrivée des Blancs en Afrique du Sud en 1952, les membres de ces organisations mènent une campagne de protestation en se rendant dans des lieux qui leur sont interdits, provoquant des arrestations en masse. Cet événement s'ébruite à l'étranger et attire l'attention des Nations Unies. Progressivement, le gouvernement sud-africain est, faute de réaction de sa part, mis sur le banc de touche dans la communauté internationale. Or, les protestations étrangères et les campagnes de résistance atteignent leur paroxysme après le massacre de Sharpeville en 1960. Celui-ci se produit après qu'une manifestation pacifiste dégénère en raison des tensions entre protestataires et forces policières. Bilan : 69 personnes tuées et près de 200 blessées du côté des manifestant·e·s. En signe de soutien et de protestation contre le système répressif, des milliers d'individus brûlent leur *pass*,

document de laissez-passer que toute personne non-blanche devait constamment garder sur elle afin de déterminer son droit d'accès à un espace donné. L'état d'urgence est alors décrété par le gouvernement, qui en profite pour dissoudre l'ANC et le PAC et procéder à une série d'emprisonnements de membres de l'opposition. Cette suite d'événements annonce une période de troubles intérieurs à l'échelle nationale à partir de 1961³⁴⁹.

À propos de l'implication de la CRSA dans ces troubles et en particulier durant ceux de 1960, il n'est pas certain que la Société se soit profondément attachée à venir en aide à l'ensemble de la population. En effet, à l'issue du massacre de Sharpeville, certaines organisations comme le *Medical Aid to South Africa*, une association anglaise de médecins, auraient réclamé le soutien du CICR, sous prétexte que la CRSA ne mènerait aucune opération de secours envers les victimes non-blanches³⁵⁰. Toutefois, cela est remis en cause par le délégué du CICR présent sur place, Henri-Philippe Junod, affirmant que la CRSA aurait effectué son travail³⁵¹. Si aucune donnée n'a été dénichée dans les sources concernant une action concrète de la Société en faveur des victimes de ces événements, celle-ci évoque les troubles intérieurs du pays de manière bien plus prudente, en insistant plutôt sur la menace que ceux-ci représentent et la nécessité de se tenir prête :

Seldom, if ever before, has there been a time when it has been so necessary for the South African Red Cross to be ready for any emergency, whether it be from within our shores or from without.³⁵²

The downward trend in membership continues and it is clear that a concerted effort must be made by all concerned to increase the numerical strength and efficiency of the Corps – especially in view of the unsettled state of the world in general, and the African Continent in particular – so that the Society will not be found wanting in the event of an emergency or disaster, whether natural or man-made.³⁵³

Face à ces menaces, la CRSA exprime une incertitude vis-à-vis de la posture à adopter, ne sachant sur quel pied danser quant à son rôle en cas de troubles intérieurs. Elle communique également sur le fait qu'une clarification a été requise auprès du gouvernement, sans que celui-ci ne puisse réellement lui fournir une réponse :

Relief was afforded to the families of detainees under the Emergency Regulations enforced during disturbances early in 1960, and arising from the difficulties experienced by Regions in this connection, a deputation was appointed to approach the Government with a view to clarifying the status and role of Red Cross in Civil Disturbances, National Disaster and General Relief. The Deputation duly interviewed the Minister of Justice in Cape Town in February 1961, and further information on the policy and activities

³⁴⁹ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, op.cit., pp. 224-230 ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., pp. 371-373 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., pp. 271-298.

³⁵⁰ Correspondance du *Medical Aid to South Africa* au CICR, 9 avril 1960, Archives du CICR, ACICR BAG 200 005 001, p. 1.

³⁵¹ Correspondance de Henri-Philippe Junod au CICR, 19 avril 1961, Archives du CICR, ACICR BAG 200 005 001, p. 1.

³⁵² Rapport annuel CRSA, 1962-1963, op. cit., p. 1.

³⁵³ *Ibid.*, p. 9.

of the Society which was requested has since been supplied to the Department. However, no reply had been received from the Minister at the end of the financial year.³⁵⁴

Là encore, il n'est pas facile de déterminer si la CRSA se sent légitimement empruntée dans sa réaction face à l'absence de bases conventionnelles pour le secours en cas de conflits intérieurs³⁵⁵, ou si elle exprime plutôt une réticence à venir en aide aux victimes de ces troubles qui pourraient représenter des figures d'opposition à l'apartheid. Cependant, au vu des mobilisations répétées du principe de neutralité et de la nature apolitique de la Croix-Rouge dans ses documents, ils pourraient être perçus comme un moyen pour la CRSA de justifier sa volonté propre de ne pas s'impliquer dans les troubles intérieurs :

This spirit of neutrality (as distinct from the accepted neutrality of international Red Cross) is something every national society must preserve at all costs and here the Red Cross region, branch, committee, leader or member, has great responsibilities since even one person can seriously tarnish that virtue of neutrality (in the eyes of the people of another nation or group) by allowing himself, while a Red Cross worker, to take sides. We all have bias, we are all partisans, but that bias, that partisanship, must remain quiescent while we do Red Cross work ; and, as I hope to show later on, Red Cross neutrality (which is no more than another face of universality) must not only operate at the national level (that is, between nations) but also within a nation between different groups, between groups which feel separate almost as nations feel separate. I am speaking of course of the attitude of the Red Cross worker or member.³⁵⁶

Dans cet extrait, nous comprenons clairement la volonté de la CRSA d'exprimer sa neutralité vis-à-vis des tensions entre groupes raciaux en Afrique du Sud, à travers les termes de « groups which feel separate almost as nations ». Ceci pourrait ainsi expliquer pourquoi la CRSA se pare d'une grande prudence en ne s'impliquant que très peu, ou en ne communiquant pas sur son implication dans les troubles intérieurs de son pays.

Pour le juge Tengrove, rédacteur du rapport final de révision de la CRSA en 1991³⁵⁷, la CRSA a interprété à tort ce principe de neutralité, comme exigeant qu'elle évite tout contact avec les mouvements d'opposition non-blancs. En effet, par crainte de prendre parti ou de s'engager dans des controverses de nature politique, raciale, religieuse ou idéologique, elle a refusé d'établir toute relation avec l'ANC, le PAC et d'autres organisations. Selon Tengrove, ce contact aurait pu être entretenu sans renier les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, qui impliquent de ne pas prendre part à la politique mais pas de ne pas en tenir compte. En outre, à notre sens, un rapprochement et une assistance auraient tout aussi bien pu se justifier en vertu d'autres principes tels que ceux d'humanité, d'impartialité et dans une moindre mesure

³⁵⁴ Rapport annuel CRSA, 1961, *op. cit.*, p. 14.

³⁵⁵ En effet, les guerres de décolonisation et les situations de conflits intérieurs n'entrent pas dans le cadre des Conventions de Genève de 1949.

³⁵⁶ *Red Cross in South Africa*, 1959, *op. cit.*, pp. 10-11.

³⁵⁷ Dossier final « Review of the South African Red Cross Society », *op. cit.*, p. 123.

d'indépendance. Ainsi, la CRSA aurait pu fournir une forme de soutien à ces mouvements et aux peuples non-blancs.

3.2.2. Former des Croix-Rouge dans les bantoustans

En 1950, Hendrik Verwoerd accède au poste de ministre des affaires indigènes et s'attache durant les années qui suivent à jeter les bases du projet de « grand apartheid » : la création de bantoustans. Le *Promotion of Bantu Self-Government Act* de 1959 pose le principe des *homelands* ou bantoustans noirs auxquels cette loi donne pour vocation de s'auto-gouverner. Ce nom vient du terme « bantou » qui désigne les peuples sud-africains originaires de l'Afrique centrale, et du suffixe « stan » qui signifie terre en langue persane. Le but affiché du projet est celui de transformer chaque bantoustan en entité politique autonome (en réalité dépendante de Pretoria), et de faire de chaque individu africain le·a citoyen·ne de l'un de ces *homelands*. Cela les priverait du même coup de leur citoyenneté sud-africaine et permettrait au peuple blanc de retrouver la majorité numérique en Afrique du Sud, réalisant le projet de « développement séparé » prévu par l'apartheid. Pour le gouvernement sud-africain, il s'agit également de s'inscrire stratégiquement dans un processus de « décolonisation interne » et donc de se mettre en phase avec le processus global de décolonisation, amorcé dès les années 1960 en Afrique australe. Dix bantoustans seront établis en Afrique du Sud et dix autres en Namibie. Le Transkei est en 1963 le premier *homeland* à se voir accorder l'autonomie, puis l'indépendance en 1976, suivi par le Bophuthatswana, le Venda et le Ciskei. Ces États formellement indépendants du point de vue du pouvoir blanc sud-africain n'ont cependant jamais été reconnus par la communauté internationale. De plus, l'indépendance théoriquement promise s'apparente surtout à une domination blanche³⁵⁸.

Dans le rapport annuel de 1963-1964 de la CRSA, nous trouvons cette déclaration du président du Conseil national de la Société, le docteur B. J. F. Laubscher :

The promotion of Red Cross by our National Society has triumphed over many obstacles in its effort to establish Junior Red Cross in the Transkei. This scheme was advocated as far back as 1958 and several memoranda were presented to members, but the lack of the necessary finance remained the major difficulty. It was then that an appeal was made to Dr. Anton Rupert and Mr. H. Oppenheimer to assist us to implement this Red Cross ideal in the Transkei. As a result the Rembrandt Tobacco Corporation and the S.A. Native Recruiting Corporation have made it possible for us to appoint a highly efficient Junior Red Cross Organizer for the Transkei. Those of us who have the promotion of Red Cross at heart are indeed grateful to our donors for helping us to take Red Cross ideals of protection of life, relief of suffering and voluntary service to the children of the Transkei, so that the future generations of white and black may share the same humanitarian values for the protection of each other's lives.³⁵⁹

³⁵⁸ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, op.cit., pp. 189-191 ; FAUVELLE-AYMAR, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., pp. 366-367 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit., pp. 298-301.

³⁵⁹ Rapport annuel CRSA, 1963-1964, op. cit., p. 1.

Empreinte de discours universalistes et de promesses de secours réciproque et égalitaire entre population blanche et noire, cet énoncé informe de la création d'une section jeunesse de la CRSA au Transkei, un projet visiblement amorcé en 1958. Manquant de financement, celui-ci a été soutenu par le docteur Anton Rupert et Harry Oppenheimer. Le premier est un Sud-africain, fondateur de la Rembrandt Tobacco Corporation dans les années 1940, compagnie de tabac en passe à l'époque de devenir un empire industriel mondial. Or cet afrikaner fièrement patriote, tel qu'il est décrit dans la littérature³⁶⁰, a su petit à petit percevoir les injustices du régime d'apartheid et s'est révélé un partisan de l'avènement de la majorité non-blanche. Aux côtés de l'homme qui est considéré comme son alter-ego anglophone et magnat de l'industrie minière, Harry Oppenheimer, ils fondent au lendemain de la révolte de Soweto en 1976 l'*Urban Foundation*. Cet organisme à but non-lucratif, actif dans les grands centres de la République, a pour objectif de financer des projets de développement au sein des *townships*, d'élever les conditions socio-économiques de la population noire mais également d'améliorer l'éducation des Noirs et favoriser leur accès à celle-ci. Des objectifs pour lesquels l'organisation a dû user de stratégie, dans un environnement politique fondamentalement hostile à ce genre d'approche. Ainsi, ces deux magnats de l'industrie sensibles à la cause noire représentent des interlocuteurs de choix pour une CRSA qui souhaite développer son action dans les bantoustans. En outre, le recours, selon le rapport annuel, à la *Native Recruiting Corporation*, l'organe chargée de recruter les travailleurs indigènes et de faciliter leurs déplacements, a permis d'appointer un « Red Cross Organizer », non-blanc par déduction, au Transkei.

Le projet d'établissement de structures Croix-Rouge sera poursuivi à notre connaissance dans le Transkei et le Ciskei³⁶¹. Il serait intéressant de se pencher sur le développement de ces structures, leur composition et leur organisation, les champs d'action entrepris et leur degré d'équivalence avec ceux des zones blanches, mais aussi l'attribution des ressources disponibles par rapport à ces dernières, entre autres éléments d'analyse. En dehors des bornes temporelles de ce travail, nous ne nous consacrerons pas à cette étude.

Ainsi, sur le papier, la volonté de former des sections Croix-Rouge dans les bantoustans n'est probablement pas une prolongation de la politique du « grand apartheid ». L'idée de la

³⁶⁰ DUBOW, *Apartheid, op. cit.*, pp. 82, 103, 196-197 ; Ebbe DOMMISSE, *Anton Rupert : A Biography*, Cape Town, Tafelberg Publishers Ltd, 2005.

³⁶¹ Documents d'information à propos du « Projet Transkei 1970-1971 », projet de développement communautaire scolaire, urbain et environnemental lancé par la Société de la Croix-Rouge sud-africaine et en coopération avec la Croix-Rouge du Transkei, 1970-1971, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B0358 R510345491 ; Statuts de la Société de la Croix-Rouge du Transkei, s. d., Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B1487 999630.

CRSA n'est pas celle d'exclure les populations non-blanches de son organisation en les reléguant dans ces territoires. Elle tend plutôt à y former des volontaires non-blancs afin d'étendre les champs d'action de la CRSA dans ces zones indépendantes en devenir et peu accessibles. En outre, elle cherche à ce que ces volontaires soient autonomes afin de les laisser œuvrer par eux-mêmes, sans besoin d'ingérence de sa part. Toutefois, établir une Croix-Rouge et la rendre autonome sur le territoire d'un pays dans lequel une Société nationale est déjà reconnue – bien que ce territoire soit par la suite déclaré indépendant par le gouvernement sud-africain – n'est pas compatible avec le principe d'unité de la Croix-Rouge. En effet, rappelons que ces *homelands* ne seront jamais reconnus par la communauté internationale et sont donc toujours partie intégrante de la République sud-africaine. Ce projet de Croix-Rouge dans les bantoustans constitue ainsi un sérieux écueil pour la CRSA, écueil en partie responsable des premières critiques sur son fonctionnement dans les années 1960, évoquées ci-après.

Celle-ci tentera de surmonter ce problème en amendant ses statuts en 1988 par une catégorie supplémentaire de membres, les « Special Members », défini comme « A Red Cross Society which is established in the territory of an independant state which used to be part of the Republic of South Africa as it was constituted on 31 May 1961, and which is recognized as a special member by the National Council »³⁶². Dans la foulée, la Croix-Rouge du Transkei pose son admission en tant que « special member ». Toutefois, selon le rapport de révision de la CRSA de 1991, cette demande est étudiée par le Comité exécutif national en 1989 et reportée « until there was more clarity on the future position of the Transkei itself »³⁶³. La demande n'aura pas de suite.

3.2.3. Faire face aux premières condamnations étrangères

Nous l'avons évoqué, le régime d'apartheid et la limitation des droits fondamentaux d'une majorité de personnes non-blanches en Afrique du Sud ne demeurera pas sans conséquences, que celles-ci viennent de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. En effet, l'ONU est la première sur la scène internationale à dénoncer la politique d'apartheid sud-africaine en prononçant une série de condamnations dans les années 1950. Cependant, c'est surtout le massacre de Sharpeville en 1960 et les troubles intérieurs qui s'ensuivent qui ont pour effet de mettre peu à peu le pays au ban des nations, d'autant plus que celui-ci nage désormais à contre-courant face au processus de décolonisation qui agite les nations africaines à cette période. Sous la pression des condamnations de l'ONU puis du Commonwealth, le Parti national au pouvoir

³⁶² Dossier final « Review of the South African Red Cross Society », *op. cit.*, p. 26.

³⁶³ *Idem.*

organise un référendum en octobre 1960 qui s'avère favorable à la sécession de l'État sud-africain à l'égard du Commonwealth. Ainsi, la République d'Afrique du Sud est proclamée le 31 mai 1961. Les critiques ne cesseront en revanche pas de fuser face au maintien du régime raciste. Toutefois, elles n'entraîneront que peu de conséquences concrètes dans un premier temps, dans la mesure où le bloc de l'Ouest soutient discrètement l'État sud-africain en sa qualité de rempart indispensable à l'expansion soviétique en Afrique dans le contexte de Guerre froide³⁶⁴.

Autour des années 1960, la CRSA appréhende ces premières critiques extérieures sur le traitement réservé par l'Afrique du Sud à sa population non-blanche, sans se sentir directement concernée pour autant :

[...] since this country is often told by foreign critics that it should do more for the advancement of its non-Europeans, I should like to place on record the tribute Dr. Francois Daubenton, medical-social consultant of the League of Red Cross Societies, has paid to South Africa – a country in which he lived for many years. In the published diary of his African tour he wrote about the Union that "in no other country perhaps is there such a large number of workers – for a great part illiterate – trained in first-aid".³⁶⁵

In these days, when the Republic of South Africa is so little understood abroad and so much maligned, it seems to me that the Red Cross Society is the one body, if not the only one, through which we can still show the world that we are not as bad as we are painted.³⁶⁶

Dans ces deux extraits, nous comprenons donc que la CRSA a conscience de ces critiques, sans qu'elle ne les valide explicitement. De surcroît, la République sud-africaine est perçue comme « incomprise » par le monde extérieur, ce qui a pour effet de réduire ces condamnations à une simple mécompréhension sur les pratiques ayant trait aux populations non-blanches. Ainsi, la CRSA relativise ces critiques en arguant sur son action inclusive et se positionne ainsi comme la solution à ces « problèmes ». Pour autant, son action, dont l'inclusivité et l'impartialité a été remise en question dans ce travail, ne passera pas non plus inaperçue à l'étranger, en particulier par son organe fondateur, le CICR.

Si le Comité international ne semble pas se préoccuper des tensions interraciales en Afrique du Sud et des difficultés qui s'ensuivent avant 1950, son attention va être éveillée par son délégué Henri-Philippe Junod à partir de ce moment-là. Ce dernier est nommé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour représenter l'institution en Afrique du Sud. Ainsi, dans un rapport sur la situation politique du pays qu'il établit en novembre 1950³⁶⁷, celui-ci relève deux

³⁶⁴ COQUEREL, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, op.cit., pp. 211-216 ; DUBOW, *Apartheid*, op. cit., pp. 48-49 ; TEULIÉ, *Histoire de l'Afrique du Sud*, op. cit, pp. 271-289.

³⁶⁵ Rapport annuel CRSA, 1957, op. cit., p. 1.

³⁶⁶ Rapport annuel CRSA (État libre d'Orange), 1963, op. cit., p. 1.

³⁶⁷ Commission des activités extérieures, 29 novembre 1950, Archives du CICR, ACICR A PV.

problèmes : d'une part la composition majoritairement blanche de la CRSA et la prise en compte insatisfaisante des populations non-blanches par la Société ; d'autre part les troubles intérieurs qui menacent sérieusement le pays mais n'entrent pas dans le cadre légal de la Convention de Genève de 1949, rendant complexe une potentielle action. Selon Antoine Fuhrer, qui a dédié son mémoire à l'étude de la stratégie du CICR en Afrique du Sud sous la délégation de Junod entre 1948 et 1960, les préoccupations du CICR sont à cette époque davantage concentrées sur des situations plus urgentes (Europe de l'Est, Indochine, Corée) que celle en cours en Afrique du Sud. De plus, la connaissance du contexte politique et culturel du continent africain reste à cette époque lacunaire, ce dont le CICR est conscient. Enfin, en l'absence de bases conventionnelles concernant les conflits de décolonisation et les troubles intérieurs, lui incombe une certaine prudence. Toutes ces raisons retardent ainsi une réaction du CICR³⁶⁸.

En outre, en ce qui concerne l'intégration des populations africaines dans la CRSA, le CICR est encore pétri de préjugés sur l'hermétisme de celles-ci aux notions humanitaires de la Croix-Rouge. Il estime qu'elles doivent d'abord être éduquées à ses valeurs avant de songer à adopter des mesures plus concrètes³⁶⁹. Un travail de diffusion des actions et des principes de la Croix-Rouge est donc opéré à travers la publication d'ouvrages en langues indigènes. Du reste, cette action est surtout placée sous le signe de la prudence et de l'attentisme, le CICR s'abstenant de critiquer la conception particulière du principe d'impartialité de la CRSA. Les membres du Comité international invoquent alors leur devoir de ne pas s'ingérer dans les affaires internes des Sociétés nationales ainsi que leurs réticences à s'engager dans des situations « dont la complexité est extrême »³⁷⁰. De plus, aucune communication ou demande d'intervention du CICR ne semble être adressée par la CRSA, ce qui encourage l'inaction du Comité international³⁷¹. Même après le massacre de Sharpeville, aucune démarche officielle n'est entreprise³⁷². Toutefois, plusieurs discussions à ce propos auront lieu au sein du Comité dans les années 1950, décrites dans le travail d'Antoine Fuhrer, qui analyse l'ensemble des facteurs susceptibles d'expliquer l'attentisme du CICR quant à la situation sud-africaine³⁷³.

³⁶⁸ Commission des activités extérieures, 30 octobre 1952, Archives du CICR, ACICR A PV, pp. 2-3 ; FUHRER, « Le CICR face à l'apartheid », *op. cit.*, pp. 41-44 ; Notice de M. Borsinger concernant la situation en Afrique, 29 octobre 1952, Archives du CICR, ACICR BAG 209 003 001, pp. 4-5.

³⁶⁹ Commission des activités extérieures, 30 octobre 1952, Archives du CICR, ACICR A PV, pp. 2-3.

³⁷⁰ Correspondance de Jean-Paul Maunoir à Henri-Philippe Junod, 20 septembre 1956, Archives du CICR, ACICR BAG 209 005 001, p. 2.

³⁷¹ Conseil de présidence, 22 août 1957, Archives du CICR, ACICR A PV CP, pp. 2-3.

³⁷² Extrait du PV du Conseil de présidence, 12 mai 1960, Archives du CICR, ACICR BAG 200 005 001, p. 1.

³⁷³ FUHRER, « Le CICR face à l'apartheid », *op. cit.*, pp. 44-102.

Pour étayer le propos, David P. Forsythe rajoute que « the all-white and neutral ICRC was not going to boldly confront the major moral evil of racism in any direct and public way »³⁷⁴.

Ainsi, ce n'est qu'en 1966 que le CICR et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s'emparent de ces questions à l'occasion d'échanges de correspondances entre le directeur général du CICR, Jean Pictet, le secrétaire général de la Ligue, Henrik Beer, et le président de la CRSA, le docteur L. R. B. Birt³⁷⁵. Dans ces correspondances, les dirigeants des deux organes de Genève soulignent les « difficulties of a formal nature which will face the Society if the Government continues on the road indicated in your correspondence with the Permanent Secretary, namely a development going to a separation between the white and black communities, also in Red Cross »³⁷⁶. Selon Henrik Beer, une division de la CRSA semble être « the ultimate aim of the authorities », « keeping the two or three racial groups divided in separate societies or separate units », faisant ainsi référence au projet d'établissement de sections Croix-Rouge noires indépendantes dans les bantoustans.

Face à ce qui est donc considéré comme un développement négatif de la CRSA, les responsables du CICR et de la Ligue font part des « mouvements qui se sont faits jour au sein de certaines Sociétés nationales pour demander l'exclusion de la Croix-Rouge sud-africaine du sein de la Croix-Rouge internationale »³⁷⁷. Mais surtout, ils expriment leurs préoccupations quant à l'avenir de la CRSA dans le Mouvement international de la Croix-Rouge, en mettant en évidence trois problèmes qui pourraient compromettre la reconnaissance de la Société nationale : le recrutement des membres de la CRSA uniquement parmi la population blanche ; l'activité de la CRSA menée envers une fraction du territoire national ; l'existence de plusieurs Sociétés de la Croix-Rouge dans un seul pays. Ces problématiques contreviennent ainsi aux principes d'impartialité et d'unité : le premier impliquant une action sans distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale ou d'appartenance politique ; le second déterminant l'existence d'une seule Société dans un même pays, le fait d'être ouverte à tous et d'étendre son activité au territoire entier. Le secrétaire général et le directeur général rappellent également les conditions de reconnaissance de 1948, reprenant elles-mêmes un texte plus ancien, qui prévoient que « toute Société membre contrevenant, soit de sa propre initiative, soit sous la pression de son gouvernement, au principe fondamental de neutralité ethnique,

³⁷⁴ David P. FORSYTHE, *The humanitarians : the International Committee of the Red Cross*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005 [1977], pp. 292-293.

³⁷⁵ Correspondances entre la Ligue, le CICR et la CRSA, 18 novembre 1966, *op. cit.*; Correspondance entre Henrik Beer et L.R.B. Birt, 20 octobre 1966, *op. cit.*

³⁷⁶ *Ibid.*, p. 1.

³⁷⁷ Correspondance entre la Ligue, le CICR et la CRSA, 18 novembre 1966, *op. cit.*, p. 3.

politique ou confessionnelle qui est celui de la Croix-Rouge, peut être suspendue et ... exclue par décision du Conseil des Gouverneurs »³⁷⁸.

Dès lors, si la CRSA modifie sa Constitution et se rend coupable de l'un des trois travers évoqués plus haut, ceci mènerait au retrait de sa reconnaissance par le CICR et la Ligue et à la déchéance de son statut de membre de la Croix-Rouge internationale. Un tel procédé, qui ne s'est d'ailleurs jamais produit selon les auteurs des lettres, conduirait à une série de conséquences néfastes. En particulier l'image extrêmement négative que cela susciterait pour la CRSA et son pays donnerait raison à tous ses détracteur·rice·s et l'isolerait de but en blanc de la communauté internationale. Selon Henrik Beer, cet argument pourrait faire hésiter le gouvernement sud-africain à « provoke [the] Society into such a development »³⁷⁹. Cette phrase dépeint du reste le gouvernement comme l'instigateur principal de la division raciale au sein de la CRSA, qui semble ainsi dépendre de décisions de ce dernier. Cela déresponsabilise d'une certaine manière la Société aux yeux des leaders du Mouvement de la Croix-Rouge. Enfin, le secrétaire général de la Ligue, en accord avec le Comité international, propose au président de la CRSA une intervention directe du CICR auprès du gouvernement sud-africain.

Si nous ne connaissons pas la réponse immédiate du président de la CRSA à cette demande, nous savons que le CICR commence ses visites de détenus politiques sur Robben Island et dans d'autres prisons dès 1963 et ce jusqu'en 1991³⁸⁰. Les membres de la délégation s'entretiendront avec des milliers de personnes détenues à travers l'Afrique du Sud et approvisionneront leurs familles en bons alimentaires et en tickets de voyage afin de faciliter les visites de leurs proches. Sans que cette délégation du CICR ne constitue une réponse à un conflit existant, elle permettra de développer des contacts avec les autorités sud-africaines et la CRSA³⁸¹.

En définitive, considérant cette année 1966 et ces correspondances entre le CICR, la Ligue et la CRSA comme l'épilogue de notre travail, nous comprenons que celles-ci révèlent enfin la gestion très particulière des principes universalistes de la part de la CRSA. En mettant

³⁷⁸ *Ibid.*, p. 2.

³⁷⁹ Correspondance entre Henrik Beer et L.R.B. Birt, 20 octobre 1966, *op. cit.*, p. 2.

³⁸⁰ Correspondance de Georges Hoffmann au CICR, 16 décembre 1963, Archives du CICR, ACICR BAG 209 005 002, p. 5.

³⁸¹ Andrew THOMPSON, « "Restoring Hope Where All Hope Was Lost" : Nelson Mandela, the ICRC and the of Political Detainees in Apartheid South Africa », *International Review of the Red Cross*, 98(903), 2016, pp. 799-829 ; COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (Délégation de Pretoria), *ICRC during apartheid*, Pretoria, ICRC, 2010 ; Françoise PERRET, François BUGNION, *De Budapest à Saigon : histoire du Comité international de la Croix-Rouge 1956-1965*, Genève, CICR, 2009, pp. 326-327 ; Jean-Luc BLONDEL, *De Saigon à Hô Chi Minh-Ville : action et transformations du CICR 1966-1975*, Genève, CICR, 2016, pp. 24-25.

en lumière les problématiques concernant la prise en charge des populations non-blanches, les responsables des deux institutions mères de la Croix-Rouge et des Sociétés nationales ouvrent la voie, certes timidement, aux premières dénonciations de la structure et du fonctionnement de la CRSA au sein du régime d'apartheid. Si celles-ci ne bouleverseront pas fondamentalement la Société avant les années 1980, période amorçant un changement de pratiques et aboutissant à sa révision en 1991, elles constituent cependant pour nous l'issue de ce travail.

Conclusion

Omise de l'historiographie ayant trait au Mouvement de la Croix-Rouge et aux organisations humanitaires, le récit de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine n'a été que brièvement évoqué au sein d'ouvrages commémoratifs issus de l'organisation elle-même. Cette recherche remet ainsi la Société nationale en lumière en retraçant son histoire particulière. Nous avons identifié son origine fragmentée entre la République du Transvaal, celle d'Orange et la colonie du Cap, face à une structure médicale insuffisante et au sein d'une situation géopolitique menaçante à la veille de la guerre anglo-boer. À l'éclatement de celle-ci, ces Sociétés mènent leur action de secours en faveur des soldats belligérants aux côtés des Croix-Rouge étrangères venues prêter leur assistance. Nous avons ensuite détaillé la manière dont la Première Guerre mondiale contribue au développement de la CRSA, opérant sur de multiples fronts intérieurs et extérieurs. Pour une Société qui jusqu'alors doit sa raison d'être à des situations de conflit, celle-ci pérennise son existence après la guerre en élargissant ses activités mais aussi sa structure. Nous avons poursuivi le récit avec l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, une occasion de plus pour la CRSA de montrer son panel d'activités en prenant soin des soldats blessés, malades et prisonniers. Au sortir de la guerre, nous avons exploré les nouvelles réalités auxquelles la Société fait face à cette période, en venant en aide aux plus démunis qu'elles que soient les formes de souffrances dont ils et elles sont victimes.

Au terme de ce bref résumé de l'histoire institutionnelle de la CRSA, celle-ci semble être simplement et purement guidée par une action véritablement au service d'autrui, tout empreinte de charité, de bienveillance, d'assistance désintéressée et d'universalisme qui sont les fers de lance des organisations humanitaires. Pour la Croix-Rouge, ceux-ci sont idéalisés à travers les sept principes fondamentaux qui orientent sa démarche. Pourtant, notre recherche s'est attachée à montrer que la CRSA est également régie par d'autres principes, ceux que lui imposent l'idéologie et la politique dominante de son pays à travers la ségrégation raciale. Nous l'avons vu, le destin de la Société est étroitement lié à celui de son État. Le morcellement et les revendications territoriales menant au conflit entre Britanniques et Boers se traduisent par l'existence de plusieurs Croix-Rouge sur le sol sud-africain. S'en suit la réunification du pays dans l'Union en 1910 et celle de ces différentes Sociétés dans une CRSA unique à l'aube de la Grande guerre. Puis la prise d'indépendance par rapport à la colonisation britannique en 1926 se répercute sur la CRSA dans sa perte d'affiliation à la CRB. Enfin le développement de la ségrégation raciale dans le pays ainsi que la mise en place de l'apartheid en 1948 sont éprouvés au sein même de la CRSA. Un véritable jeu de parallélisme est mené entre le développement

de la Société et celui de son État, allant jusqu'aux condamnations dont ce dernier est la cible dès les années 1960 et qui toucheront aussi la CRSA, comme détaillé en introduction.

Cette recherche a ainsi permis de comprendre que ces destins croisés ne sont pas si anodins pour la CRSA, notamment au vu de sa constitution. En effet les Blanc·he·s monopolisent les postes privilégiés de l'échelle hiérarchique, et ce tout au long de son histoire jusqu'en 1996 lorsque Ray Ka Msengana succède à Sylvester W. Samson à la présidence de la Société³⁸². À l'inverse, nous avons montré à quel point les personnes non-blanches sont d'abord totalement absentes de l'adhésion et des sources de la CRSA, avant d'être petit à petit intégrées mais systématiquement reléguées à des rôles inférieurs et soumis à une distinction et une différenciation raciale nette. En effet, les premiers pas de la Société durant la guerre anglo-boer et la Première guerre mondiale sont marqués par une invisibilisation des non-Blanc·he·s. Puis, si celle-ci semble leur octroyer une place dans l'instruction aux premiers secours dans les mines, il s'agit plus d'une réponse à l'afflux d'ouvriers non-blancs dans l'entre-deux-guerres et à l'augmentation des accidents de travail, que d'une authentique inclusion de ceux-ci. De plus une séparation raciale dans les faits et dans les archives se distingue toujours à l'égard de ces mineurs. Progressivement, les membres non-blancs sont toutefois inclus parmi les volontaires et les juniors de la Société, mais de manière périphérique ainsi que limités à des postes subalternes. En outre, ces membres sont constamment réduits à des traits stéréotypés selon une vision « civilisatrice » et paternaliste, ainsi que ségrégués par rapport aux membres blancs, que ce soit dans les sources écrites ou visuelles. Cette évolution de l'inclusion aboutit à l'idée de former des personnes non-blanches uniquement pour que celles-ci prennent en charge leurs propres communautés. Cette idée est alors conforme à la situation politique du pays exigeant une séparation des groupes raciaux dans presque toutes les sphères de la vie, y compris au sein des organisations de secours dès 1957 en vertu du *Native Laws Amendment Act*.

En outre, nous avons mis en évidence la façon dont cette évolution de la gestion de la multiplicité ethnique et de la ségrégation par la CRSA, en plus d'impacter ses membres, affecte les bénéficiaires non-blancs de son action. En effet, les populations non-blanches sont perçues, selon les sources de la Société, comme des populations primitives ainsi que non- ou peu civilisées, ce qui influence les pratiques et attitudes de l'organisation à leur égard. Avant la fin de la Première Guerre mondiale, ces dernières ne sont pas du tout prises en charge par la CRSA.

³⁸² Correspondance de Mario Villarroel Lander (président de l'IFRC) et George Weber (secrétaire général de l'IFRC) à Ray Ka Msengana (président de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine), 21 août 1996, Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, B0418 Z00457.

Cela découle aussi du fait qu'elles sont reléguées aux rangs de non-combattants durant les deux conflits, contrairement aux soldats blancs qui sont fièrement assistés par les membres de la Société, ces derniers étant en majorité sujets à une vision patriotique de l'action de secours. Par la suite, les populations non-blanches commencent à être relativement considérées dans l'entre-deux-guerres, mais surtout au prisme des problèmes sociaux et sanitaires dont elles sont tenues responsables. Elles sont ainsi mentionnées au sein de discours faisant la part belle aux sciences raciales, à la stigmatisation raciste et aux justifications ségrégationnistes comme moyen d'éviter la propagation des maladies. Aussi, nous avons déduit une timide prise en charge de ces populations avec la mise en place d'établissements leur étant dédiés. Néanmoins ceux-ci semblent plutôt privilégier le traitement des patient·e·s blancs par du personnel blanc et celui des patient·e·s non-blancs par du personnel non-blanc. Dans la CRSA d'après-guerre, nous avons constaté une certaine évolution de la situation vers une inclusion, toutefois bridée par le développement de la politique d'apartheid. Celle-ci entraîne effectivement une ségrégation au sein des établissements médicaux ainsi que dans les organisations de secours telles que la CRSA, en vertu du *Native Laws Amendment Act* de 1957, mais aussi une action « adaptée » aux populations non-blanches selon les sources. Surtout, nous avons décelé dans les documents de la Société une certaine promotion du principe de développement séparé, ou du moins une conformisation à celui-ci : y est défendue l'idée selon laquelle les populations noires, soumises au déplacement forcé dans les bantoustans, doivent être prises en charge par des volontaires noirs. Nous avons ainsi abondé dans le sens d'une négligence, parmi les instances dirigeantes de la Société, de l'intégration des populations non-blanches au sein de l'organisation et de ce qui nous apparaissait comme une absence de préoccupations à leur égard, en particulier avant les années 1960. En effet, cette dernière période a permis de nuancer quelque peu l'analyse en témoignant des évolutions perçues dans les pratiques de la CRSA en faveur des populations non-blanches. Leur prise en charge, telle que présentée au sein des sources, semble plus inclusive que jamais auparavant. En revanche, nous avons plusieurs fois insisté sur le fait que le discours proclamé dans les sources ne doit pas être interprété au pied de la lettre et ne traduit pas forcément la réalité des faits.

Cela saute en effet aux yeux s'agissant de la réaffirmation constante par la Société de son respect des principes universels de la Croix-Rouge. De même, aucune clause discriminatoire n'a été constatée dans notre analyse de ses statuts tout au long de leurs révisions successives. À ce stade, notre recherche a permis de démontrer à quel point ce discours universaliste n'est pas conforme à la réalité des pratiques de la CRSA vis-à-vis de son inclusion

des populations non-blanches. En effet, plusieurs de ces principes achoppent sur des ambiguïtés et des problèmes dans leur application par la Société. D'abord, le respect du principe d'universalité est compromis par le fait que l'action de la CRSA n'est pas commune ni à l'entièreté de son territoire ni envers l'ensemble de ses nationaux. Durant la période d'analyse, celle-ci privilégie la poursuite de ses activités dans des zones et pour des populations spécifiques, ne permettant pas une participation et une action de secours égalitaires entre tous ses bénéficiaires. Cela signifie également qu'elle ne partage pas les mêmes responsabilités et devoirs que l'ensemble des autres Sociétés nationales du Mouvement. Les menaces d'exclusion de la CRSA de ce dernier sont révélatrices de la manière dont les instances dirigeantes de la Société ont entaché ce principe. Ensuite, le principe d'impartialité n'est pas non plus respecté puisque les exemples de distinction de race dans les sources et dans les faits abondent selon notre analyse, que ce soit envers les membres de la CRSA ou envers ses bénéficiaires. Le principe d'unité est également mis en péril avec la volonté de former des Croix-Rouge indépendantes au sein des bantoustans, notamment celui du Transkei et du Ciskei, sans que l'indépendance de ceux-ci ne soient reconnus par la communauté internationale. Le précepte d'une Société nationale unique dans son pays et ouverte à tous·tes et à l'entièreté du territoire est ainsi ébranlé par les pratiques de la CRSA. En outre, nous pourrions considérer dans une certaine mesure la poursuite des principes de ségrégation ainsi que les attitudes racistes et discriminantes dans la Société comme une forme de participation aux controverses raciales, mettant à mal le principe de neutralité. Enfin la CRSA ne semble pas totalement indépendante des pouvoirs publics, qui, nous l'avons démontré, occupent une place significative dans la Société et en particulier dans ses comités directeurs. Surtout, le principe d'indépendance est altéré par une Croix-Rouge qui semble plus souvent pencher du côté du respect des politiques ségrégatives de son État plutôt que des principes fondamentaux de son Mouvement.

Par ailleurs, l'intérêt d'un travail de ce type s'attendant à l'étude d'une institution à une époque décriée sur la scène internationale est également de fournir d'éventuelles nuances et contrepoints aux allégations qui lui sont adressées. Au moment où émerge la question raciale dans les sources de la CRSA durant l'entre-deux-guerres, des occurrences d'idéaux ségrégationnistes semblent poindre. En particulier le périodique *Our Health* donne la voix à des propos racistes et stigmatisants à l'égard des populations non-blanches, ainsi que des justifications à la ségrégation comme solution à la propagation des épidémies. Toutefois, ces discours sont ceux d'individus soumis aux représentations raciales spécifiques d'un pays et d'une période donnée et doivent être interprétés au regard de ce contexte. Il n'existe en revanche

aucune preuve que la discrimination raciale ait été une politique explicite de la Société dans les sources auxquelles nous avons eu accès. La CRSA a toutefois conscience des différences culturelles très marquées que perçoit la minorité blanche dominante entre les groupes raciaux, ce qui l'incite à ne pas permettre un accès équitable à ses postes dirigeants, à ses activités et à ses ressources. De plus, la prépondérance de membres blancs à sa tête influence sans doute ses prises de décisions et ses principes d'action. Les sphères dirigeantes semblent être aux prises avec des conceptions très paternalistes et empreintes de l'idée du « fardeau de l'homme blanc », héritées des pensées coloniales et à laquelle le CICR n'est pas non plus étranger. Du reste, les positions de l'institution mère de la CRSA ainsi que celles de la Ligue n'invitent pas à un changement de ces pratiques avant les années 1960 et surtout 1980, étant donné qu'elles-mêmes ne condamnent ouvertement le gouvernement raciste pour ses pratiques ségrégatives.

Nous parvenons ainsi aux limites de ce travail, celles qui compromettent une réponse catégorique à la question : la CRSA aurait-elle pu réellement privilégier la stricte observance de ses principes universels au mépris des incitations ségrégationnistes du gouvernement sud-africain ? Les exemples de gestion inadéquate de son universalité que nous avons mis en lumière dans ce travail sont-elles intrinsèquement motivées au sein de la Société ou extrinsèquement justifiées par le contexte dans lequel elle s'inscrit ? Une opposition claire de sa part au régime ségrégationniste ou à ses pratiques racistes n'a en tout cas jamais été décelée dans nos sources. Toutefois, ces dernières sont pour la plupart des documents qui ont davantage vocation à servir le discours public de la Société. En ce sens, une investigation dans les archives mettant plutôt l'accent sur les processus décisionnels de la CRSA (par exemple les PV de séances de comités ou des communications internes entre membres dirigeants à propos de la question raciale) serait susceptible d'outrepasser cette limite. De plus, des sources externes aux archives institutionnelles qui ont composé notre corpus pourraient également être examinées : pensons par exemple au discours médiatique qui ferait état de faits divers impliquant la Société dans son refus d'intégrer pleinement les populations non-blanches, ou encore à des archives personnelles de celles-ci, membres ou bénéficiaires, qui protesteraient contre l'action non-inclusive de l'organisation. En outre, une étude comparative avec d'autres organisations de secours sud-africaines, similaires à la CRSA dans leurs structure et buts pourrait aggraver ou relativiser l'interprétation de sa propre attitude et de son application des principes ségrégationnistes dans un contexte analogue. Enfin, ce mémoire s'est limité à une étude cloisonnée aux frontières du pays, par souci de cohérence quant à la problématique déterminée et d'étendue du travail. Toutefois, la recherche pourrait être élargie à d'autres Sociétés

nationales du continent africain, voire d'autres continents, confrontées à des enjeux similaires en termes de processus de (dé)colonisation, de relations entre colons et indigènes et de diversité ethnique. Cela permettrait d'affiner l'interprétation de la gestion spécifique des principes universels de la CRSA à la lumière d'autres récits de Sociétés nationales apparentées.

En définitive, il est clair que la CRSA et l'intégration des populations non-blanches ne sont pas fondamentalement antinomiques, pas plus que ne le sont la CRSA et le respect des principes universels de la Croix-Rouge. En effet, celle-ci parvient, au terme de la période de contestations des années 1980 et grâce au programme du REDTAG, à transformer la Société en un organisme multiracial et démocratique³⁸³. Elle prend alors une série de mesures spécifiques visant à se conformer aux normes du Mouvement de la Croix-Rouge en termes de non-discrimination raciale. Cela se concrétise par la révision complète de sa Constitution en 1991 et le lancement du programme *Affirmative Action*. Ce dernier vise à garantir l'égalité des chances en offrant des opportunités de développement aux communautés et groupes défavorisés, afin de leur permettre une progression à tous les niveaux de l'organisation. De plus, un Comité de développement des ressources humaines voit le jour à la même période. Depuis lors, ces programmes sont poursuivis dans la Société de la Croix-Rouge sud-africaine. Néanmoins, une recherche sur la période allant de l'implémentation de ces résolutions jusqu'à aujourd'hui pourrait étayer l'analyse de la gestion des principes universels de la CRSA selon les enjeux contemporains de la nouvelle Nation arc-en-ciel.

³⁸³ Programme de transition Croix-Rouge sud-africaine (suite donnée à la Décision 6, prise par l'Assemblée générale en 1989) (REDTAG), octobre 1991, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, CD_1991_055_FRE_058.

Liste des abréviations

ANC : *African National Congress*

CCB : *Cape Corps Battalion*

CCLB : *Cape Corps Labour Battalion*

CICR : *Comité international de la Croix-Rouge*

CRB : *Société de la Croix-Rouge britannique*

CRSA : *Société de la Croix-Rouge sud-africaine*

DPH : *Department of Public Health*

FSAW : *Federation of South African Women*

ONU : *Organisation des Nations Unies*

PAC : *Pan-African Congress*

REDTAG : *Red Cross Transitional Assistance Group*

SAMNS : *South African Military Nursing Service*

SANLC : *South African Native Labour Corps*

SDN : *Société des Nations*

SWAE : *Society for the Welfare of Africans in Europe*

UDF : *Union Defence Force*

UNRRA : *United Nations Relief and Rehabilitation Administration*

VAD : *Voluntary Aid Detachments*

VOC : *Compagnie des Indes orientales (Vereenigde Oostindische Compagnie)*

Bibliographie

I. Sources

Archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), Genève

B0354 R510407663 : Divers périodiques et revues de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1923-1985.

B0358 R510345491 : Documents d'information à propos du « Projet Transkei 1970-1971 » lancé par la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1970-1971.

B0418 Z00457 : Documents de travail et correspondances sur la révision des statuts, la situation dans les bantoustans, la discrimination raciale..., 1973-1996.

B0420 R510462795 : Dossier de documents sur la révision et la transition de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, la mission REDTAG, les conflits et tensions raciales, les problèmes de discrimination raciale, la coalition Henri Dunant, etc., 1988-1992.

B0790 R510858681 : Rapport sur les fournitures de secours expédiées par la Société de la Croix-Rouge sud-africaine par l'intermédiaire de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale, 1947.

B1424 999771 : Rapport sur le profil de l'Afrique du Sud et informations sur l'histoire, la structure et les activités de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1969.

B1487 999630 : Documents sur les Statuts, Constitution et Règlements de la Société nationale sud-africaine et sur ses activités, 1920-1991.

B1532 999536 : Manuels pour les cours de soins infirmiers à domicile de la Croix-Rouge sud-africaine et de la Jeunesse de la Croix-Rouge sud-africaine, manuel pour les cours d'hygiène publique et brochure sur la sécurité à domicile, 1946-1962.

B1536 999594 : Communiqués de presse, correspondances, documents officiels et articles de presse sur le cas de la suspension de l'Afrique du Sud, 1986.

Monthly Bulletin of the League of Red Cross Societies.

Vers la Santé, Revue mensuelle publiée par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Archives du CICR, Genève

ACICR A PV : Commission des activités extérieures, 1950-1953.

ACICR A PV CP : Conseil de présidence, 1948-1963.

ACICR BAG 200 005 001 : Afrique du Sud. Généralités, 1952-1960.

ACICR BAG 209 003 001 : Généralités. Notes d'information générales sur les pays d'Afrique (Union sud-africaine, Kenya, Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie, Ethiopie) victimes de troubles intérieurs, 1952-1954.

ACICR BAG 209 005 001 : Afrique du Sud. Renseignements sur le pays, 1951-1959.

ACICR BAG 209 005 002 : Généralités. Situation politique, situation générale, rapports de visites et d'entretiens établis par Georges Hoffmann, 1961-1964.

Bibliothèque du Comité International de la Croix-Rouge, Genève

500(1928 13)/3 (FRE) : Acte de la Treizième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à La Haye du 23 au 27 octobre 1928.

500(1973 22)/3 (FRE) : Acte de la Vingt-deuxième Conférence internationale de la Croix-Rouge à Téhéran du 8 au 15 novembre 1973.

AF 2728 bis : Acte de la Septième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à St-Pétersbourg du 16 au 22 mai 1902.

Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge/Revue internationale de la Croix-Rouge.

CD_1991_055_FRE_058 : Programme de transition Croix-Rouge sud-africaine (suite donnée à la Décision 6, prise par l'Assemblée générale en 1989) (REDTAG), 1991.

CI_1928_022_FRE_028_HD_Ra : Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1925 à 1928, 13^e Conférence Internationale de la Croix-Rouge à La Haye, 23 octobre 1928.

CI_1952_134_ENG_040_ZA : Rapport d'activités soumis à la 18^e Conférence Internationale de Toronto, 1952.

CI_1957_072_ENG_055_ZA_Ra : Rapport d'activités soumis à la 19^e Conférence Internationale de New Delhi, 1957.

CI_1965_036_ENG_036_ZA_Ra : *Unity in Service*, ouvrage commémoratif sur l'histoire de la Croix-Rouge et sur l'histoire et les activités de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1962.

Réf. MOU 9 : 1^e à 100^e Circulaires du Comité international de la Croix-Rouge, 1864-1900.

Réf. MOU 9-a : 101^e à 200^e Circulaires du Comité international de la Croix-Rouge, 1900-1920.

Réf. MOU 9-b : 200^e à 300^e Circulaires du Comité international de la Croix-Rouge, 1920-1931.

SN/ZA/1 : Rapports annuels de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1955-1978.

SN/ZA/2 : Rapports annuels des différentes régions (Border, Cape, Natal, Transvaal, Orange Free State,...), 1915-1971.

SN/ZA/3 : Rapports de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine présentés aux Conférences Internationales de la Croix-Rouge, 1946-1981.

SN/ZA/5 : brochures commémoratives, présentations et communication de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1947-1963.

SN/ZA/7 : Périodique *Our Prisoners of War*, 1943-1945.

SN/ZA/8 : Diverses revues périodiques, 1959.

British National Archives, Kew

WO 222/2134 : MCCARTHY E. M., Rapport sur le travail du *South African Military Nursing Service* en France, in Rapports sur les différents services infirmiers de l'armée en France 1914-1918, 1919.

WO 107/37 : BARNARD Lt. Col., Histoire du South African Native Labour Contingent (Annexe F), in Rapport sur le travail de la main-d'œuvre avec la British Expeditionary Force (BEF) pendant la guerre, 1919.

Cape Town Archives Repository

ZA KAB 3/CT_4/1/3/77_D86/3_1 : Coupures de presse pour la communication et correspondances pour l'organisation de la collecte de fonds « *Our Day* » (octobre 1917) organisé par la Croix-Rouge (Afrique du Sud), 1917.

ZA KAB 3/CT_4/1/3/86_D172/3_1 : Coupures de presse pour la communication et correspondances pour l'organisation de la collecte de fonds « *Our Day* » (octobre 1918) organisé par la Croix-Rouge (Afrique du Sud), 1918.

ZA KAB 3/FHC_4/1/15_27/A_1 : Demandes d'autorisation pour des collectes de rue par la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1943-1948.

ZA KAB 3/MBY_4/1/42_32_1 : Documents divers sur la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1945-1949.

ZA KAB 3/STD_4/1/50_S/6/12_1 : Demandes d'autorisation pour des collectes de rue et des ventes de gâteaux par la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1943-1962.

ZA KAB SWP_3_9_1 : Procès-verbaux et rapports annuels de Comités du Centre local de Port-Elizabeth de la Croix-Rouge sud-africaine (Cap), 1938-1940.

Autres archives

BUCHAN John, *The History of the South African forces in France*, Londres ; New York, T. Nelson and sons Ltd., 1920.

Papiers de la famille Fairbairn, 1781-1917, Historical Papers Research Archive, University of Witwatersrand, ZA HPRA A663.

South Africa Defence Act No. 13 de 1912, Cape Town, Cape Times Limited, 1923.

S. n., « Proceedings at first ordinary general meeting, January 13th, 1910 », *Transactions of the South African Institute of Electrical Engineers*, 1, (1), 1910, pp. 7-8.

S. n., « The South African Military Nursing Service », *The Hospital*, 64(1673), 1918, p. 289.

Archives iconographiques et philatéliques

« 1899 to 1902 – an ambulance driver of Het Transvaalsche Roode Kruis relaxes after a hard day », in : Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1970-1971, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1, p. 11.

« Abel Nyoka of City Deep Mine being presented with the South African Red Cross Society's Gold Medal in Mining First Aid by Dr. E. T. Clifton. Abel was the first mine boy to receive the Gold Medal », in : Revue de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine (Sud-Transvaal), pour le centenaire du Mouvement de la Croix-Rouge, 1963, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/5, p. 15.

« A black dispatch runner is prepared for sending a message to Ladysmith », in : WARWICK Peter, *The South African War : the Anglo-Boer War 1899-1902*, London, Longman, 1980, p. 195.

« An example of an ID card carried by Boer combatants », in : DE VILLIERS Jaquez Charl, *Healers, Helpers and Hospitals : A History of Military Medicine in the Anglo-Boer War*, Vol. 1, Pretoria, Protea Book House, 2008, p. 5.

« An example of the good things in a red cross food parcel », in : Périodique *Our Prisoners of War*, 1(3), février 1943, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/7, p. 1.

« Black men employed to guard a blockhouse (South African National Museum of Military History, Johannesburg) », in : NKUNA Nosipho, « Black involvement in the Anglo-Boer War, 1899-1902 », *Military History Journal*, 11(3/4), 1999, <http://samilitaryhistory.org/vol113nn.html>, consulté le 12.11.2022.

« Cape Town's Health Week Procession », in : S. n. « Cape Town's Health Week Procession », *Our Health*, 1(3), novembre 1923, p. 71.

« Dr. B. J. F. Laubscher », Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1962-1963, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1, p. 6.

« Examens pratiques de premiers secours en Afrique du Sud », in : S. J.-E., « Chronique. Examens pratiques de premiers secours, organisés à l'intention des ouvrières indigènes en Afrique du Sud », *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 329, 1946, p. 427.

GARTHORNE & KEARTLAND, « The Junior Red Cross in South Africa embraces European, Asiatic, Bantu and Coloured children, the work for each group being specially adapted to its cultural background. Among the keenest members of the Junior Aid Detachments are the Bantu children and here a group of small boys is seen receiving instruction in first-aid », in : Brochure d'information sur le travail de la Croix-Rouge sud-africaine (*Red Cross The timeless institution*), 1947, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/5, p. 13.

GARTHORNE Denis, « One of the Air Ambulances presented by Red Cross to the Union Government in the Second World War », in : *Unity in Service*, ouvrage commémoratif sur l'histoire de la Croix-Rouge et sur l'histoire et les activités de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1962, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, CI_1965_036_ENG_036_ZA_Ra, p. 38.

« Guerre des Boers 1899-1902. Chariot traversant une mare », *Archives audiovisuelles du CICR*, ©ARCHIVES CICR (DR), V-P-HIST-02780.

« H.M.H.S Ebani », in : *Unity in Service*, ouvrage commémoratif sur l'histoire de la Croix-Rouge et sur l'histoire et les activités de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1962, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, CI_1965_036_ENG_036_ZA_Ra, p. 34.

« Judge Roper », in : Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1961-1962, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1, p. 6.

« L'équipe qui a gagné le concours de la Croix-Rouge et le prix qui lui a été décerné », in : S. n., « Les premiers secours dans les mines de l'Afrique du Sud », *Vers la Santé, Revue mensuelle publiée par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge*, 5(8), 1924, p. 258.

« Members of the Holy Cross Mission Detachment – Alexander Township – give a drill demonstration on the Union Grounds, Johannesburg, during an inspection of Bantu detachments », in : Revue de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine (Sud-Transvaal), pour le centenaire du Mouvement de la Croix-Rouge, 1963, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/5, p. 14.

« Plaque erected by the Society in Ou Raadsaal, Pretoria. Unveiled by the Administrator of the Transvaal on 11th December, 1963. », in : Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1963-1964, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1, p. 1.

« Red Cross Creche for Coloured children in Grahamstown », in : Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1962-1963, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1, p. 7.

« Red Cross Detachment of the Cradock town guard (Cape) during the Anglo-Boer War », in : Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1966-1967, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1, p. 12.

« Red Cross V.A. Detachment », in : S. n., « Red Cross V. A. Detachment », *Our Health*, 1(2), octobre 1923, p. 38.

« Some of Our PoWs in Italy », in : Périodique *Our Prisoners of War*, 1(8), août 1943, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/7, p. 16.

« Staff of the Russian Red Cross Hospital », in : DE VILLIERS Jaquez Charl, *Healers, Helpers and Hospitals : A History of Military Medicine in the Anglo-Boer War*, Vol. 1, Pretoria, Protea Book House, 2008, p. 39.

« The Junior Movement has made great strides in *Bantu High Schools* in the Southern Transvaal Region, emphasis being laid on the responsibility of the individual to the Community – an entirely new concept to the African mind, but one which is gradually taking root », in : Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1962-1963, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1, p. 9.

« The second German ambulance in the veld », in : DE VILLIERS Jaquez Charl, *Healers, Helpers and Hospitals : A History of Military Medicine in the Anglo-Boer War*, Vol. 1, Pretoria, Protea Book House, 2008, p. 38.

« The State President and Mrs. C. R. Swart, accompanied by the Society's President, Dr. L. R. B. Birt, arrive at the Sharley Cribb Nursing Home, Port Elizabeth, to present the Florence Nightingale Medal to Miss V. M. Freeman », in : Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1965-1966, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1, p. 1.

Timbre de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine sur un courrier du 5 mars 1943, in : Demandes d'autorisation pour des collectes de rue et des ventes de gâteaux par la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1943-1962, Cape Town Archives Repository, ZA KAB 3/STD_4/1/50_S/6/12_1.

Timbre de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine émis pour le centenaire de la Croix-Rouge internationale (1863-1963), 1963, in : [Hip Stamp](https://www.hipstamp.com/listing/south-africa-scott-285-286-sg225-226-1963-red-cross-set-mh/28998217), <https://www.hipstamp.com/listing/south-africa-scott-285-286-sg225-226-1963-red-cross-set-mh/28998217>, consulté le 14.12.21, ©TheStampCellar.

WESSELO J. J., « A lecturer and Bantu interpréter with a Mobile Health Van in one of the townships », in : Brochure d'information sur le travail de la Croix-Rouge sud-africaine (*Red Cross The timeless institution*), 1947, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/5, p. 7.

II. Travaux

Travaux non-publiés

BOTHA Kevin Frank, « Warriors without weapons. Black servicemen in the Union Defence Force during the Second World War », Mémoire, Johannesburg, University of the Witwatersrand, 1992.

DEACON Harriet, « A History of the Medical Institutions on Robben Island, Cape Colony, 1846-1910 », Thèse de doctorat, Cambridge, University of Cambridge, 1994.

ESTERHUIZEN Johanna Maria, « The professional development of black South African nurses 1908-1994 : a historical perspective », Mémoire, Pretoria, University of South Africa, 2012.

FUHRER Antoine, « Le CICR face à l'apartheid. Étude de la stratégie du Comité international de la Croix-Rouge sous la délégation d'Henri Philippe Junod (1942-1960) », Mémoire, Genève, Université de Genève, 2018.

HORWITZ Simonne J., « "A Phoenix Rising." Aspects of Baragwanath Hospital, Soweto, South Africa, 1942-1990 », Thèse de doctorat, Oxford, University of Oxford, 2005.

ROOS Jan Cornelis, « "Het Transvaalsche Roede Kruis" gedurende die Tweede Vryheidsoorlog, 1899-1902 », Mémoire, Pretoria, University of South Africa, 1943.

WEBB C., « The Uitlander movement in the South African Republic before the Jameson Raid », Thèse de bachelor, Johannesburg, University of the Witwatersrand, 1952.

Ouvrages

ALEXANDER E. G. McGill, BARRON Gary K. B. et BATEMAN Anthony J., *South African orders, decorations and medals*, Cape Town, Human & Rousseau, 1986.

BICKFORD-SMITH Vivian, *Ethnic Pride and Racial Prejudice in Victorian Cape Town. Group Identity and Social Practice, 1875-1902*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

BLONDEL Jean-Luc, *De Saïgon à Hô Chi Minh-Ville : action et transformations du CICR 1966-1975*, Genève, CICR, 2016.

BONNER Philip, DELIUS Peter, POSEL Deborah (éds), *Apartheid's Genesis, 1935-1962*, Braamfontein, Ravan Press, 1993.

BRAYBON Gail et SUMMERFIELD Penny, *Out of the Cage : Women's Experiences in Two World Wars*, London, Routledge, 2012 [1987].

BUTHELEZI Mazo Sybil T., *African nurse pioneers in Kwazulu-Natal : 1920-2000*, Madadeni, Amashenge, 2004.

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (Délégation de Pretoria), *ICRC during apartheid*, Pretoria, ICRC, 2010.

COQUEREL Paul, *L'Afrique du Sud des Afrikaners*, Paris, Éditions Complexe, 1992.

CROUCH Michael, *The First Ten Decades, The History of the SAIEE, 1909-2009*, Johannesburg, Chris van Rensburg Publications, 2009.

DIGBY Anne, *Diversity and Division in Medicine : Health Care in South Africa from the 1800s*, Oxford, Peter Lang, 2006.

DIGBY Anne [et al.], *At the Heart of Healing : Groote Schuur Hospital, Cape Town 1938-2008*, Johannesburg, Jacana, 2008.

- DE VILLIERS Jaquez Charl, *Healers, helpers and hospitals. A History of Military Medicine in the Anglo-Boer War*, Pretoria, Protea Book House, 2008.
- DUBOW Saul, *Apartheid 1948-1994*, Oxford, Oxford University Press, 2014.
- EVERTS Philip, *Een rusteloze geest : Leven en werk van de arts Goswijn Willem Sanne Lingbeek (1860- 1939)*, Rotterdam, Erasmus Publishing, 2015.
- FAUVELLE-AYMAR François-Xavier, *Histoire de l'Afrique du Sud*, Paris, Seuil, 2006.
- FELL Alison S. et HALLETT Christine E., *First World War nursing : new perspectives*, New York, Routledge/Taylor & Francis Group, 2013.
- FORSYTHE David P., *The humanitarians : the International Committee of the Red Cross*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005 [1977].
- FREMONT-BARNES Gregory, *The Boer War, 1899-1902*, Oxford, Osprey Publishing, 2003.
- GILIOMEE Hermann, *The Afrikaners: Biography of a People*, London, Hurst & Co., 2011 [2003].
- GLASSFORD Sarah, *Mobilizing Mercy : A History of the Canadian Red Cross*, Montreal, McGill-Queen's University Press, 2016.
- GLEESON Ian, *The unknown force : Black, Indian and Coloured soldiers through two world wars*, Rivonia, Ashanti Publishing, 1994.
- GRUNDLINGH Albert, *War and Society. Participation and remembrance. South African Black and Coloured troops in the First World War, 1914-1918*, Stellenbosch, Sun Media, 2014.
- GRUNDY Kenneth W., *Soldiers Without Politics : Blacks in the South African Armed Forces*, Berkeley, University of California Press, 1983.
- HALLETT Christine E., *Veiled Warriors : Allied Nurses of the First World War*, Oxford, Oxford University Press, 2014.
- HARRIS Kirsty, *More than Bombs and Bandages : Australian Army Nurses at Work in World War I*, Newport, Big Sky Publishing, 2011.
- HARRISON David, *The White Tribe of Africa*, London, British Broadcasting Corporation, 1981.
- HATTERSLEY Alan F., *A Hospital Century : Grey's Hospital, Pietermaritzburg, 1855-1955*, Cape Town, Balkema, 1955.
- HERRMANN Irène, *L'humanitaire en questions : Réflexions autour de l'histoire du Comité international de la Croix-Rouge*, Paris, Publications de l'École Pratique des Hautes Études, 2018.
- HIGONNET Margaret R., *Nurses at the Front : writing the wounds of the Great War*, Boston, Northeastern University Press, 2001.
- KNOBEL Johan Balthazar, *The Knobel Family and Relationships*, Indiana, Xlibris Corporation, 2014 [1894].
- LOUW Jan H., *In the Shadow of Table Mountain. A History of the University of Cape Town Medical School and its Associated Teaching Hospitals up to 1950*, Cape Town, Struik, 1969.
- MACDONALD Lyn, *The Roses of No Man's Land : British Nurses in World War I*, London, Penguin Books, 2013 [1980].

- MARKS Shula, *Divided Sisterhood : A History of Nursing in South Africa*, Basingstoke, Macmillan, 1994.
- MASHABA Grace T., *Rising to the challenge of change : A history of black nursing in South Africa*, Cape Town, Juta, 1995.
- MEREDITH Martin, *Diamonds, Gold, and War : The British, The Boers, and the Making of South Africa*, New York, PublicAffaires, 2007.
- MILLER Jamie, *An African Volk : the apartheid regime and its search for survival*, New York, Oxford University Press, 2016.
- MORIN-PELLETIER Mélanie, *Briser les ailes de l'ange. Les Infirmières militaires canadiennes (1914-1918)*, Outremont, Athéna, 2006.
- NASSON Bill, *Springboks on the Somme. South Africa in the Great War, 1914-1918*, Johannesburg ; New York, Penguin, 2007.
- OPPENHEIMER Melanie, *The Power of Humanity : 100 years of Australian Red Cross, 1914-2014*, Sydney, HarperCollins, 2014.
- PARLE Julie et NOBLE Vanessa, *The People's Hospital : A History of McCords, Durban, 1890s-1970s*, Pietermaritzburg, Natal Society Foundation, 2017.
- PATTERSON Sheila, *Colour and Culture in South Africa. A Study of the Status of the Cape Coloured People within the Social Structure of the Union of South Africa*, London, Routledge, 1998 [1953].
- PERRET Françoise, BUGNION François, *De Budapest à Saïgon : histoire du Comité international de la Croix-Rouge 1956-1965*, Genève, CICR, 2009.
- REES Peter, *The Anzac Girls : The Extraordinary Story of Our World War I Nurses*, Crows Nest, Allen & Unwin, 2014.
- REID Daphne A., GILBO Patrick F., *Beyond Conflict : The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 1919-1994*, Geneva, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 1997.
- ROGERS Anna, *While You're Away : New Zealand Nurses at War 1899-1948*, Auckland, Auckland University Press, 2003.
- ROSS Robert, KELK MAGER Anne, NASSON Bill (éds), *The Cambridge History of South Africa : Volume 2, 1885-1994*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.
- SCHREIBER Lorna, *Johannesburg Hospital 1890-1990*, Johannesburg, Johannesburg Hospital Board, 1990.
- TENNANT Margaret, *Across the Street, across the World : A History of the Red Cross in New Zealand*, Wellington, NZRC, 2015.
- TEULIÉ Gilles, *Histoire de l'Afrique du Sud. Des origines à nos jours*, Paris, Tallandier, 2019.
- THOMPSON Leonard, *A History of South Africa*, New Haven, Yale University Press, 1995 [1982].
- TOMAN Cynthia, *Sister Soldiers of the Great War : The Nurses of the Canadian Army Medical Corps*, Vancouver, UBC Press, 2016.
- WARWICK Peter, *The South African War : the Anglo-Boer War 1899-1902*, London, Longman, 1980.

WARWICK Peter, *Black People and the South African War, 1899–1902*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

Chapitres d'ouvrages

BONNER Philip, « South Africa society and culture, 1910-1948 », in : ROSS Robert, MAGER Kelk, NASSON Bill (éds), *The Cambridge history of South Africa, 1885-1994*, vol. 2, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, pp. 254-318.

BRAUMAN Rony. « Indigènes et indigents : de la "mission civilisatrice" coloniale à l'action humanitaire », in : BANCEL Nicolas, BLANCHARD Pascal et LEMAIRE Sandrine (éds), *La fracture coloniale. La société française au prisme de l'héritage colonial*, Paris, La Découverte, 2005, pp. 165-172.

CROWDER Michael, « La première guerre mondiale et ses conséquences », in : BOHAEN Albert Adu (éd.), *Histoire générale de l'Afrique, VII : l'Afrique sous domination coloniale, 1880-1935*, Paris, Les Presses de l'UNESCO, 1987, pp. 307-337.

GRUNDLINGH Albert, « The Impact of the First World War on South African Blacks », in : PAGE Melvin (éd.), *Africa and the First World War*, London, Palgrave MacMillan UK, 1987, pp. 54-80.

LAMBERT John, « Britishness, South Africanness, and the First World War », in BUCKNER Phillip et FRANCIS Douglas R. (éds), *Rediscovering the British World*, Calgary, University of Calgary Press, 2005, pp. 285-305.

MARKS Shula, « The Nursing Profession and the Making of Apartheid », in BONNER Philip, DELIUS Peter, POSEL Deborah (éds), *Apartheid's Genesis, 1935-1962*, Braamfontein, Ravan Press, 1993, pp. 341-361.

PAGE Melvin E., « Introduction : Black Men in a White Men's War », in : PAGE Melvin (éd.), *Africa and the First World War*, London, Palgrave MacMillan UK, 1987, pp. 1-27.

WARD Paul, « Empire and Everyday : Britishness and Imperialism in Women's Lives in the Great War », in BUCKNER Phillip et FRANCIS Douglas R. (éds), *Rediscovering the British World*, Calgary, University of Calgary Press, 2005, pp. 267-283.

WYLIE Neville, OPPENHEIMER Melanie, CROSSLAND James, « The Red Cross Movement : Continuities, Changes and Challenges », in : WYLIE Neville, OPPENHEIMER Melanie, CROSSLAND James (dirs), *The Red Cross Movement : Myths, Practices and Turning Points*, Manchester, University Press, 2020, pp. 1-26.

Articles

BAUGHAN Emily, BRONWEN Everill, « Empire and Humanitarianism: A Preface », *The Journal of Imperial and Commonwealth History*, 40, 2012, pp. 727-728.

BECKER Annette, « La genèse des camps de concentration : Cuba, la guerre des Boers, la grande guerre de 1896 aux années vingt », *Revue d'Histoire de la Shoah*, 189(2), 2008, pp. 101-129.

BELL Jocelyn, « Sir Evelyn Wallers mining magnate extraordinaire », *South African Journal of Economic History*, 6(1), 1991, pp. 19-33.

BELL Louise, « Richmond Park's South African military hospital », *The National Archives*, 3 octobre 2017, <https://blog.nationalarchives.gov.uk/richmond-parks-south-african-military-hospital/>, consulté le 13.02.2023.

Comité international de la Croix-Rouge, « Les Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge », *Comité international de la Croix-Rouge*, 11 avril 2017, <https://www.icrc.org/fr/document/les-principes-fondamentaux-du-mouvement-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge>, consulté le 20.10.2022.

COOVADIA Hoosen [et al.], « The health and health system of South Africa : historical roots of current public health challenges », *The Lancet*, 374(9692), 2009, pp. 817-834.

CORNELL Margaret, « The Statutory Background of Apartheid : A Chronological Survey of South African Legislation », *The World Today*, 16(5), 1960, pp. 181-194.

DAVENPORT T. R. H., « Kruger, Stephanus Johannes Paulus [Paul] (1825–1904) », *Oxford Dictionary of National Biography*, 23 septembre 2004, <https://www.oxforddnb.com/display/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-41290>, consulté le 02.07.2023.

DIGBY Anne, « The Medical History of South Africa : An Overview », *History Compass*, 6(5), 2008, pp. 1194-1210.

DEACON Harriet, « Racial Segregation and Medical Discourse in Nineteenth-Century Cape Town », *Journal of Southern African Studies*, 22(2), 1996, pp. 287-308.

DESGRANDCHAMPS Marie-Luce, MATASCI Damiano, « "Civiliser, développer, aider". Croiser l'histoire du colonialisme, du développement et de l'humanitaire », *Histoire Politique. Revue du Centre d'histoire de Sciences Po*, 41, 2020, pp. 4-15.

DESGRANDCHAMPS Marie-Luce, « Entre ambitions universalistes et préjugés raciaux. La mission du Comité international de la Croix-Rouge en Afrique méridionale et centrale au début des années 1960 », *Histoire Politique. Revue du Centre d'histoire de Sciences Po*, 41, 2020, pp. 40-55.

DE VILLIERS Jaquez Charl, « The Medical Aspect of the Anglo-Boer War, 1899-1902 Part I », *Military History Journal*, 6(2), 1983, <http://samilitaryhistory.org/vol062jc.html>, consulté le 13.11.2021.

EHLERS Valerie Janet, « Nursing and politics : A South African perspective », *International Nursing Review*, 2000, 47(2), pp. 74-82.

FORSYTHE David P., « The ICRC : a unique humanitarian protagonist », *International Review of the Red Cross*, 89(865), 2007, pp. 63-96.

FORSYTHE David P., « Opinion note : The ICRC as seen through the pages of the Review, 1869–1913 : Personal observations », *International Review of the Red Cross*, 100(1-2-3), 2016, pp. 45-69.

GILL Rebecca, « Networks of Concern, Boundaries of Compassion : British Relief in the South African War », *The Journal of Imperial and Commonwealth History*, 40(5), 2012, pp. 827-844.

GILLESPIE Kelly, « Containing the "Wandering Native". Racial Jurisdiction and the Liberal Politics of Prison Reform in 1940's South Africa », *Journal of Southern African Studies*, 37(3), 2011, pp. 499-515.

GILIOMEE Hermann, « The Making of the Apartheid Plan, 1929-1948 », *Journal of Southern African Studies*, 29(2), 2003, pp. 373-392.

GOMM Neville, « Some notes on the South African Military Nursing Service », *Military History Journal*, 1(2), 1968, <http://samilitaryhistory.org/vol012gm.html>, consulté le 09.02.2023.

- GRUNDLINGH Louis, « Aspects of the impact of the Second World War on the lives of Black South African and British Colonial Soldiers », *Transafrican Journal of History*, 21, 1992, pp. 19-35.
- HALLETT Christine E., « "A very valuable fusion of classes" : British Professional and Volunteer Nurses of the First World War », *Endeavour*, 38(2), 2014, pp. 101-110.
- HILTON Matthew [et al.], « History and Humanitarianism : A Conversation », *Past & Present*, 241, 2018, pp. 1-38.
- HORWITZ Simone, « "Black nurses in white" : Exploring young women's entry into the nursing profession at Baragwanath Hospital, Soweto, 1948–1980 », *Social History of Medicine*, 2007, 20(1), pp. 131-146.
- JEEVES Alan, « The State, the Cinema, and Health Propaganda for Africans in Pre-Apartheid South Africa, 1932–48 », *South African Historical Journal*, 48(1), 2003, pp. 109-129.
- KLOSE Fabian, « The Colonial Testing Ground : the International Committee of the Red Cross and the violent end of empire », *Humanity*, 1, 2011, pp. 107-126.
- LATILLA Marc, « Hospital Hill (Old Suburb between Braamfontein & Hillbrow) », *Johannesburg 1912 – suburb by suburb research*, 2 janvier 2016, <https://johannesburg1912.com/2016/01/02/hospital-hill-old-suburb-between-braamfontein-hillbrow/>, consulté le 01.05.2023
- LENEMAN Leah, « Medical women at war, 1914–1918 », *Medical History*, 38(2), 1994, p. 160–177.
- NASSON Bill, « A Great Divide : Popular Responses to the Great War in South Africa », *War & Society*, 12(1), 1994, pp. 47-64.
- NASSON Bill, « Economies and Home Front (Union of South Africa) », *International Encyclopedia of the First World War*, 31 juillet 2018, https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/economies_and_home_front_union_of_south_africa, consulté le 03.02.2023.
- NKUNA Nosipho, « Black involvement in the Anglo-Boer War, 1899-1902 », *Military History Journal*, 11(3/4), 1999, <http://samilitaryhistory.org/vol113nn.html>, consulté le 12.11.2022.
- PALLISTER-WILKINS Polly, « Saving the souls of white folk : Humanitarianism as white supremacy », *Security Dialogue*, 52(1), 2021, pp. 98-106.
- PALMIERI Daniel, « Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge : une histoire politique », *Comité international de la Croix-Rouge*, 06 juillet 2015, <https://www.icrc.org/fr/download/file/9767/histoires-des-principes-fondamentaux-palmieri.pdf>, consulté le 17.03.2023.
- PALMIERI Daniel, « Note d'opinion : La perception de l'évolution de la guerre par une organisation humanitaire : le cas du CICR, 1863-1960 », *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 97(4), 2015, pp. 33-46.
- PHILLIPS H., « The origin of the Public Health Act of 1919 », *South African Medical Journal*, 77, 1990, pp. 531-532.
- PRINGLE Yolana, « Humanitarianism, Race and Denial : the International Committee of the Red Cross and Kenya's Mau Mau Rebellion, 1952-60 », *History Workshop Journal*, 84, 2017, pp. 89-107.
- QUINEY Linda, « Assistant Angels : Canadian Voluntary Aid Detachment Nurses in the Great War », *Canadian Bulletin of Medical History*, 15, 1998, pp. 189-206.

RAFFERTY Anne Marie et SOLANO Diana, « The Rise and Demise of the Colonial Nursing Service : British Nurses in the Colonies, 1896–1966 », *Nursing History Review*, 15, 2007, pp. 147-154.

RAMINELLI Ronald, « Classifications sociales et hiérarchies de la couleur », *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, janvier 2013, <https://journals.openedition.org/nuevomundo/64678>, consulté le 17.04.2023.

RICH Paul, « Race, Science, and the Legitimization of White Supremacy in South Africa, 1902-1940 », *The International Journal of African Historical Studies*, 23(4), 1990, pp. 665-686.

SAMSON Anne, « South Africa Mobilises : The First Five Months of the War », *Scientia Militaria*, 44(1), 2016, pp. 5-21.

STAPLETON Timothy J., « Union of South Africa », *International Encyclopedia of the First World War*, 02 mars 2016, https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/union_of_south_africa, consulté le 31.01.2023

STRATFORD D. O., « Military Medical Services During the Old Transvaal Republic », *Military History Journal*, 1(1), 1967, <http://samilitaryhistory.org/vol011ds.html>, consulté le 13.11.2021.

SWARTZ Sally, « The Black Insane in the Cape, 1891-1920 », *Journal of Southern African Studies* 21(3), 1995, pp. 399-415.

THOMPSON Andrew, « The future of the past : Shining the light of history on the challenges facing principled humanitarian action », *Humanitarian Practice Network*, 07 mai 2015, <https://odihpn.org/publication/the-future-of-the-past-shining-the-light-of-history-on-the-challenges-facing-principled-humanitarian-action/>, consulté le 17.03.2023.

THOMPSON Andrew, « Humanitarian Principles Put to the Test : Challenges to Humanitarian Action during Decolonization », *International Review of the Red Cross*, 97(897/898), 2016, pp. 45-76.

THOMPSON Andrew, « "Restoring Hope Where All Hope Was Lost" : Nelson Mandela, the ICRC and the of Political Detainees in Apartheid South Africa », *International Review of the Red Cross*, 98(903), 2016, pp. 799-829.

THOMPSON P. S., « The Natal home front in the Great War (1914-1918) », *Historia*, 56(1), 2011, pp. 101-137.

VAN HEYNINGEN Elizabeth, « Agents of empire : the medical profession in the Cape Colony, 1880-1910 », *Medical History*, 33(4), 1989, pp. 450-471

VAN HEYNINGEN Elizabeth, « The South African War as humanitarian crisis », *International Review of the Red Cross*, 97(900), 2016, pp. 999-1028.

WILLAN Brian B., « The South African Native Labour Contingent, 1916-1918 », *Journal of African History*, 19(1), 1978, pp. 61-86.

Ouvrages et articles biographiques

DOMMISSE Ebbe, *Anton Rupert : A Biography*, Cape Town, Tafelberg Publishers Ltd, 2005.

KRÜGER D. W., « Malcolm Searle », in KRÜGER D. W., BEYERS C. J., *Dictionary of South African Biography*, vol. III, Pretoria, Tafelberg for The Human Sciences Research Council, 1977, p. 735.

LAMBERT John, « "Of Great Value to His Generation" : The Life of Frederick Rowland OBE, 1871–1937 », *Kleio*, 29(1), 1997, pp. 68-91.

PLUG C., « Stroud, Dr James William », *Biographical Database of Southern African Science*, 22 décembre 2020, http://www.s2a3.org.za/bio/Biograph_final.php?serial=2755, consulté le 18.11.2021.

PLUG C., « Veale, Dr Hebert Prior », *Biographical Database of Southern African Science*, 25 mars 2021, http://www.s2a3.org.za/bio/Biograph_final.php?serial=2971, consulté le 18.11.2021.

PLUG C., « Wilkinson, Professor James Alfred », *Biographical Database of Southern African Science*, 25 mai 2021, https://www.s2a3.org.za/bio/Biograph_final.php?serial=3131, consulté le 18.11.2021.

Annexe 1 : Clichés d'ambulances pendant la guerre des Boers

« 1899 to 1902 – an ambulance driver of Het Transvaalsche Roode Kruis relaxes after a hard day », in : Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1970-1971, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1, p. 11.

« Guerre des Boers 1899-1902. Chariot traversant une mare », *Archives audiovisuelles du CICR*, ©ARCHIVES CICR (DR), V-P-HIST-02780

Annexe 2 : Clichés des ambulances de la Croix-Rouge allemande et russe pendant la guerre des Boers

« The second German ambulance in the veld », in : Jaquez Charl DE VILLIERS, *Healers, Helpers and Hospitals : A History of Military Medicine in the Anglo-Boer War*, Vol. 1, Pretoria, Protea Book House, 2008, p. 38.

« Staff of the Russian Red Cross Hospital », in : Jaquez Charl DE VILLIERS, *Healers, Helpers and Hospitals : A History of Military Medicine in the Anglo-Boer War*, Vol. 1, Pretoria, Protea Book House, 2008, p. 39.

Annexe 3 : Copie de la carte d'identité d'un soldat boer pendant la guerre des Boers

Informatie-Bureau van het Roode Kruis, Pretoria.
 (IDENTITY DEPARTMENT OF THE TRANSVAAL BRANCH OF THE GENÈVE RED CROSS SOCIETY, PRETORIA)

BEWIJS VAN IDENTITEIT.
 Proof of Identity. **No 8424**

Naam / Name: *Adriaan Johannes Schempes*
 Ouderdom / Age: *37 (Zev. en derbij)*
 Woonplaats / adres familie / Residence: *Potchefstroom*
 Commando: *Polsten V.C. Douthwaite*

The Identity Department of the Red Cross Society will forward to English authorities information about wounded English soldiers who might be made prisoners.

In geval van dood of verwonding van houder dezès wordt men dringend verzocht deze kaart ingevuld op te zenden aan bovenstaand adres.
 In case of bearer of this being killed or wounded, you are requested to send this card through the nearest Commanding Officer, or Responsible Official, to the Identity Department above mentioned.

Gesneeld / Killed Plaats / Locality Datum / Date	Weke Verwonding / Nature of Wound Plaats / Locality Datum / Date
--	--

Molengraaff, Pretoria.

Telegraphic and Postal Address:

« An example of an ID card carried by Boer combatants », in : Jaquez Charl DE VILLIERS, *Healers, Helpers and Hospitals : A History of Military Medicine in the Anglo-Boer War*, Vol. 1, Pretoria, Protea Book House, 2008, p. 5.

Annexe 4 : Clichés de personnes noires ayant servi pendant la guerre des Boers

« Black men employed to guard a blockhouse (South African National Museum of Military History, Johannesburg) », in : Nosipho NKUNA, « Black involvement in the Anglo-Boer War, 1899-1902 », *Military History Journal*, 11(3/4), 1999, <http://samilitaryhistory.org/vol113nn.html>, consulté le 12.11.2022.

« A black dispatch runner is prepared for sending a message to Ladysmith », in : Peter WARWICK, *The South African War : the Anglo-Boer War 1899-1902*, London, Longman, 1980, p. 195.

Annexe 5 : Cliché d'un Détachement de la Croix-Rouge au Cap

« Red Cross Detachment of the Cradock town guard (Cape) during the Anglo-Boer War », in : Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1966-1967, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1, p. 12.

Annexe 6 : Cliché du navire-hôpital *H.M.H.S Ebani*

« H.M.H.S Ebani », in : *Unity in Service*, ouvrage commémoratif sur l'histoire de la Croix-Rouge et sur l'histoire et les activités de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1962, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, CI_1965_036_ENG_036_ZA_Ra, p. 34.

Annexe 7 : Cliché de l'équipe de mineurs indigènes ayant gagné un concours de la Croix-Rouge sud-africaine

« L'équipe qui a gagné le concours de la Croix-Rouge et le prix qui lui a été décerné », in : S. n., « Les premiers secours dans les mines de l'Afrique du Sud », *Vers la Santé, Revue mensuelle publiée par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge*, 5(8), 1924, p. 258.

Annexe 8 : Clichés de membres des *Voluntary Aid Detachments*

« Red Cross V.A. Detachment », in : S. n., « Red Cross V. A. Detachment », *Our Health*, 1(2), octobre 1923, p. 38.

« Cape Town's Health Week Procession », in : S. n. « Cape Town's Health Week Procession », *Our Health*, 1(3), novembre 1923, p. 71.

Annexe 9 : Cliché d'une ambulance aérienne de la CRSA

GARTHORNE Denis, « One of the Air Ambulances presented by Red Cross to the Union Government in the Second World War », in : *Unity in Service*, ouvrage commémoratif sur l'histoire de la Croix-Rouge et sur l'histoire et les activités de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1962, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, CI_1965_036_ENG_036_ZA_Ra, p. 38.

Annexe 10 : Cliché d'un colis de nourriture de la Croix-Rouge

« An example of the good things in a red cross food parcel », in : Périodique *Our Prisoners of War*, 1(3), février 1943, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/7, p. 1.

Annexe 11 : Clichés de prisonniers de guerre sud-africains dans les camps italiens de la Deuxième Guerre mondiale

« Some of Our PoWs in Italy », in : Périodique *Our Prisoners of War*, 1(8), août 1943, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/7, p. 16.

Annexe 12 : Timbres émis par la CRSA

Timbre de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine sur un courrier du 5 mars 1943, in : Demandes d'autorisation pour des collectes de rue et des ventes de gâteaux par la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1943-1962, Cape Town Archives Repository, ZA KAB 3/STD_4/1/50_S/6/12_1.

Timbre de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine émis pour le centenaire de la Croix-Rouge internationale (1863-1963), 1963, in : [Hip Stamp, https://www.hipstamp.com/listing/south-africa-scott-285-286-sg225-226-1963-red-cross-set-mh/28998217](https://www.hipstamp.com/listing/south-africa-scott-285-286-sg225-226-1963-red-cross-set-mh/28998217), consulté le 14.12.21, ©TheStampCellar.

Annexe 13 : Clichés des présidents de la CRSA

« The State President and Mrs. C. R. Swart, accompanied by the Society's President, Dr. L. R. B. Birt, arrive at the Sharley Cribb Nursing Home, Port Elizabeth, to present the Florence Nightingale Medal to Miss V. M. Freeman », in : Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1965-1966, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1, p. 1.

« Judge Roper », in : Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1961-1962, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1, p. 6.

« Dr. B. J. F. Laubscher », in : Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1962-1963, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1, p. 6.

Annexe 14 : Cliché de la plaque commémorative de la CRSA en hommage à Paul Kruger

« Plaque erected by the Society in Ou Raadsaal, Pretoria. Unveiled by the Administrator of the Transvaal on 11th December, 1963. », in : Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1963-1964, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1, p. 1.

Annexe 15 : Exemples de clichés de représentations non-blanches

GARTHORNE & KEARTLAND, « The Junior Red Cross in South Africa embraces European, Asiatic, Bantu and Coloured children, the work for each group being specially adapted to its cultural background. Among the keenest members of the Junior Aid Detachments are the Bantu children and here a group of small boys is seen receiving instruction in first-aid », in : Brochure d'information sur le travail de la Croix-Rouge sud-africaine (*Red Cross The timeless institution*), 1947, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/5, p. 13.

« Members of the Holy Cross Mission Detachment – Alexander Township – give a drill demonstration on the Union Grounds, Johannesburg, during an inspection of Bantu detachments », in : Revue de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine (Sud-Transvaal), pour le centenaire du Mouvement de la Croix-Rouge, 1963, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/5, p. 14.

Annexe 16 : Cliché d'un examen pratique de premiers secours

« Examens pratiques de premiers secours en Afrique du Sud », in : J.-E. S., « Chronique. Examens pratiques de premiers secours, organisés à l'intention des ouvrières indigènes en Afrique du Sud », *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 329, 1946, p. 427.

Annexe 17 : Cliché d'une conférence du *Mobile Health Van*

WESSELO J. J., « A lecturer and Bantu interpréter with a Mobile Health Van in one of the townships », in : Brochure d'information sur le travail de la Croix-Rouge sud-africaine (*Red Cross The timeless institution*), 1947, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/5, p. 7.

Annexe 18 : Clichés de femmes blanches participant à l'éducation d'enfants non-blancs

« Red Cross Creche for Coloured children in Grahamstown », in : Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1962-1963, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1, p. 7.

« The Junior Movement has made great strides in *Bantu High Schools* in the Southern Transvaal Region, emphasis being laid on the responsibility of the individual to the Community – an entirely new concept to the African mind, but one which is gradually taking root », in : Rapport annuel de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine, 1962-1963, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/1, p. 9.

Annexe 19 : Cliché d'un homme noir recevant une médaille d'or de la CRSA

« Abel Nyoka of City Deep Mine being presented with the South African Red Cross Society's Gold Medal in Mining First Aid by Dr. E. T. Clifton. Abel was the first mine boy to receive the Gold Medal », in : Revue de la Société de la Croix-Rouge sud-africaine (Sud-Transvaal), pour le centenaire du Mouvement de la Croix-Rouge, 1963, Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, SN/ZA/5, p. 15.

Déclaration sur l'honneur

Par ma signature, j'atteste avoir rédigé personnellement ce mémoire de master et n'avoir utilisé que les sources et moyens autorisés, et mentionné comme telles les citations et paraphrases.

Fribourg, le 28 août 2023.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Key' or similar, written in a cursive style.

Curriculum vitae

Candice Rey

Date de naissance : 10 octobre 1997

Adresse : Route de Granges 23, 3978 Flanthey

Courriel : candice.rey@hotmail.com

Parcours scolaire

- 2012-2017 Maturité gymnasiale – Lycée-Collège des Creusets, Sion
Option Anglais-Italien, section bilingue
- 2017-2020 Bachelor of Arts – Université de Fribourg
Histoire contemporaine (Domaine I), Business Communication (Domaine II)
- 2020-2023 Master of Arts – Université de Fribourg
Histoire contemporaine (Domaine I), Sociétés plurielles (Domaine II)

Expérience professionnelle

- Été 2014 Stagiaire, accueil et surveillance – Musées cantonaux du Valais, Sion
- Été 2015 Stagiaire, accueil et surveillance – Musées cantonaux du Valais, Sion
- Été 2016 Stagiaire, accueil et surveillance – Musées cantonaux du Valais, Sion
- 2017-2022 Agente d'accueil et de surveillance – Musées cantonaux du Valais, Sion
- 2021-2023 Collaboratrice – Hôtel du Faucon, Fribourg

Autres expériences/aptitudes

- 2015-2023 Secrétaire au bureau de vote et de dépouillement de la Commune de Lens
- 2021-2023 Membre du comité constitutif de l'Association Racine Carrée et responsable Communication et Réseaux Sociaux
- 2022-2023 Membre de l'ensemble vocal « Cake O'Phonie »
- 2020-2023 Membre du chœur universitaire « En Chœur »
- 2015 Diplômée d'études non professionnelles de langage musical

Langues

Français (langue maternelle)

Anglais (B1)

Italien (B1)

Allemand (A2)